

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterarbeit

Tools of the Mind

Förderung der Selbststeuerung als zentraler
Aspekt exekutiver Funktionen

Eingereicht von: Lisa Heller

Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini

Datum: 21. Dezember 2018

The difference between the child and the adult
resides in the unfolding of
executive functions.

(Denckla, 1996)

Abstract

Tools of the Mind ist ein in den USA erfolgreich umgesetztes Programm für die Vorschulstufe, welches die Förderung der Selbststeuerung in den Lehrplan integriert. Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen nimmt beim Lernen eine Schlüsselrolle ein und befähigt Kinder ihr Verhalten zielführend zu steuern. *Tools of the Mind* vermittelt in bestimmten Aktivitäten Werkzeuge zum Denken und Lernen. Anhand teilnehmender Beobachtung im Unterrichtsgeschehen von fünf *Tools of the Mind* Kindergartenklassen werden qualitative und quantitative Daten erhoben. Durch die Methodenkombination kann der Fragen nach Art, Häufigkeit und Dauer der Aktivitäten nachgegangen werden. Beobachtete *Tools of the Mind* Aktivitäten in Sprach-, Spiel-, und sozialen Interaktionen zeigen, dass Unterstützungen zum Denk- und Lernverhalten, basierend auf der Theorie von Vygotsky dauerhaft und gezielt einfließen.

Dank

Ich bedanke mich bei den *Tools of the Mind* Lehrpersonen und Klassen in Arlington, Orleans und Wellfleet Massachusetts. Ganz besonderen Dank geht an Barbara Wilder-Smith, welche mich mit den Lehrpersonen vernetzte. Rika Köhler danke ich für zahlreiche Übersetzungen und das Lektorieren.

Meiner Familie und Freunden danke ich für die Unterstützung im In- und Ausland.

Dr. Prof. Concita Filippini danke ich für die Begleitung.

Abkürzungsverzeichnis

ADS	Aufmerksamkeits-Defizit-Störung
ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit-Störung kombiniert mit Hyperaktivität
EF	Exekutive Funktionen
fMRT	Magnetresonanz-Tomographie = Verfahren zur Sichtbarmachung unterschiedlicher Gewebetypen wie Nervenzellen und Nervenfasern durch Unterscheidung des Wassergehaltes
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
K	kindergarden= Bezeichnung für 5-6-jährige Kinder einer vorschulischen Einrichtung in den USA und Kanada
NIL	Nordschweizer Institut für Lernfragen (Oberuzwil und Zürich)
PET	Positronenemissionstomographie = Verfahren zur Sichtbarmachung neuronaler Aktivitäten über die Aufnahme/Verbrauch von Sauerstoff und Glukose
PreK	Prekindergarden= Bezeichnung für 3-4-jährige Kinder einer vorschulischen Einrichtung in U.S. und Kanada
SR	Selbststeuerung
SuS	Schülerinnen- und Schüler
ZNL	TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, Universität Ulm
ZPD	Zone der nächsten/ proximalen Entwicklung (Zone of Proximal Development)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	8
1.1	Begründung der Themenwahl	8
1.2	Persönlicher Bezug	9
1.3	Ziele der Arbeit.....	10
1.4	Fragestellung	10
1.5	Bearbeitung des Themas	10
1.6	Anmerkung.....	11
2	Theoretische Auseinandersetzung	12
2.1	Einleitung	12
2.1.1	Psychologie.....	12
2.1.2	Psychologisches Denken im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen	12
2.2	Exekutive Funktionen	13
2.2.1	Begriff	13
2.2.2	EF in der kognitiven Psychologie.....	14
2.2.3	EF in Neurowissenschaften und Neuropsychologie.....	15
2.2.3.1	Kritik	15
2.2.4	EF in der Entwicklungspsychologie	16
2.2.5	Entwicklung EF im Vorschulalter	16
2.2.5.1	Schweizer Studie: Exekutive Funktionen und Entwicklung.....	17
2.2.5.2	Störung der exekutiven Funktionen	18
2.3	Selbststeuerung	19
2.3.1	Begriff	19
2.3.2	Selbststeuerungsprozesse	20
2.4	Selbststeuerung und Lernen	21
2.4.1	Der Marshmallow Test	21
2.4.2	Zusammenfassung und Konsequenz für heilpädagogisches Handeln.....	22
2.4.3	Umweltfaktoren	23
2.4.3.1	ICF	23
2.4.4	Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt EF	24
2.4.4.1	Denkwerkzeuge vermitteln.....	24
2.4.4.2	Sprache	25
2.4.4.3	Spiel	25
2.4.4.4	Soziale Interaktionen	26
2.4.4.5	Lehrplanmäßige Förderung- alltägliche Förderung	27
2.4.5	Zusammenfassung und Ausblick.....	27
3	Theoretische Auseinandersetzung <i>Tools of the Mind</i>	28

Tools of the Mind

3.1	Vorverständnis	28
3.2	Tools of the Mind.....	28
3.2.1	Studie: Tools of the Mind.....	29
3.2.2	Ziele von Tools of the Mind	30
3.2.3	Vygotsky	30
3.2.3.1	Kontexttheorie	30
3.2.3.2	Zonen proximaler Entwicklung	31
3.2.3.3	Das Rollenspiel (Make Believe Play)	31
3.2.3.4	Sprechen und Denken	32
3.2.3.5	Kritik an der Theorie Vygotsky	32
3.2.4	External Mediator	32
3.2.5	Tools of the Mind Unterricht	33
3.3	Zusammenführung der Förderbereiche und Hauptthemen	34
3.3.1	Hypothesen in Bezug auf die Fragestellungen	36
4	Forschungsmethodisches Vorgehen	37
4.1	Einleitung	37
4.2	Feldforschung	37
4.2.1	Begründung der Forschungsmethode	38
4.2.2	Arbeitsschritte in der Feldforschung	38
4.3	Die wissenschaftliche Beobachtung	39
4.3.1	Teilnehmende, halb- standardisierte Beobachtung.....	39
4.3.2	Beobachtungsleitfaden.....	40
4.3.3	Ereignisstichprobe.....	40
4.3.3.1	Gelegenheitsstichprobe	41
4.3.3.2	Ereignisstichprobenprotokoll.....	41
4.3.3.2.1	Begründung für die Auswahl der Ereignisse	42
4.3.4	Triangulation	43
4.3.4.1	Probleme und Grenzen wissenschaftlicher Beobachtung	43
4.3.5	Visuelle Unterstützung	44
4.3.5.1	Transkription.....	44
4.3.6	Die dokumentarische Methode.....	45
4.3.6.1	Qualitative Inhaltsanalyse	45
4.4	Gütekriterien empirischer Forschung.....	46
4.5	Zusammenfassung Forschungsmethodisches Vorgehen	47
5	Dokumentation der Ergebnisse	48
5.1	Einleitung	48
5.2	Das <i>Tools of the Mind</i> Feld.....	48
5.3	Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag	48

Tools of the Mind

5.3.1	Mystery Question	49
5.3.2	Daily Schedule, Calendar & Weather	49
5.3.3	Share the News.....	51
5.3.4	Zusammenfassung Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag	51
5.4	Sprache.....	52
5.4.1	Story Lab (Zuhören)	52
5.4.2	Small Group Literacy (Sprechen)	53
5.4.3	Graphics Practice (Zeichen- und Schreiben).....	54
5.4.4	Shared Scaffolded Writing (Schreiben und Grammatik)	55
5.4.5	Scaffolded Writing Individual (Schreiben).....	57
5.4.6	Buddy Reading (Lesen, Erzählen und Zuhören).....	58
5.4.7	Zusammenfassung Sprache.....	59
5.5	Spiel.....	60
5.5.1	Make Believe Play Knowledge/ Props	60
5.5.2	Make Believe Practice.....	61
5.5.3	Zusammenfassung Make Believe Play.....	62
5.6	Soziale Interaktionen.....	63
5.6.1	Freeze Game und Math Games	63
5.6.2	Center Groups, Teamcaptain, Study Buddy	64
5.6.3	Zusammenfassung soziale Interaktionen	65
6	Evaluation	66
6.1	Theoretische Erkenntnisse	66
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	67
6.3	Evaluation des Forschungsvorgehens.....	69
7	Diskussion.....	70
8	Schlussfolgerungen im Hinblick auf die eigene Praxis	71
9	Abbildungsverzeichnis.....	73
10	Literaturliste.....	74
11	Anhang.....	76

1 Einleitung

Exekutive Funktionen ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Kontrollprozessen, welche es dem Menschen erlauben, sein Verhalten situationsgerecht und zielführend zu steuern. Eng verbunden ist damit die Wissenschaft über das menschliche Gehirn. Obwohl der Begriff exekutive Funktionen in den Achtzigerjahren seine Ursprünge in den Neurowissenschaften fand, taucht dieser vermehrt im Zusammenhang mit psychologischen Fragen auf. Dabei möchte ein bestimmtes Verhalten meist auffällig verstanden und erklärt werden. Auch die Heilpädagogik setzt sich, in Bezug auf den Förderbedarf Lernen mit diesen höheren geistigen Leistungen nach Lütolf (2017) auseinander. Unter anderem wird die Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) vermehrt als Störung der Exekutivfunktionen angesehen. Forscher wie Barkley (2012) verstehen die Störung als reduzierte Fähigkeit zur Selbstregulation und fassen unterschiedliche Selbststeuerungsprozesse in Exekutivfunktionen zusammen: „..., or more simply as self-regulation to achieve goals: EF [Exekutivfunktionen, Anm. d. Verf.] = SR [Selbststeuerung, Anm. d. Verf.]“ (Barkley, 2012, S. 60). Brunsting¹ (2018) äusserst sich im Fachreferat „Lernschwierigkeiten- wie exekutive Funktionen helfen können?“ über gesellschaftliche Veränderungen, welche höhere Anforderungen an exekutive Funktionen fordern. Lernformen wie entdeckendes, selbstgesteuertes und kooperatives Lernen sind für Kinder mit Lernschwierigkeiten herausfordernd. Selbststeuerung nimmt in der Diskussion um exekutive Funktionen eine Schlüsselrolle ein. Sie befähigt Kinder in der Schule ihre Denkprozesse zu steuern und Lernverhalten zu kontrollieren. „Wenn Schulen die Kinder auf das Leben vorbereiten wollen, dann müssen sie die Selbstregulation der Kinder fördern!“ (Kubesch, 2016, S. 10).

1.1 Begründung der Themenwahl

In Amerika ist der Begriff exekutive Funktionen seit mehr als zwanzig Jahren ein Thema in Bildung, Forschung und Wissenschaft. Nach Angaben von Kubesch² (2016) sind Erkenntnisse im deutschsprachigen Raum und in den öffentlichen und politischen Diskussionen dieser Länder noch nicht in einem vergleichbaren Ausmass angekommen (vgl. Kubesch, 2016, S. 9). In ihrer Einleitung zur aktuellen Auflage, Exekutive Funktionen und Selbstregulation, schreibt sie von ansteigendem Interesse gegenüber der Thematik. Wissenschaftler, Psychologen und Pädagogen sind sich einig, dass sich exekutive Funktionen im Vorschulalter rasant entwickeln und erfolgreiche Lerner gute exekutive Funktionen haben. Anhand einer bewussten Top- down Steuerung gelingt es Denkprozesse zu kontrollieren, was in Kapitel 2.3.2 aufgezeigt wird.

Die bewusste Denk- und daraus resultierende Verhaltenssteuerung ist jedoch im Vorschulalter herausfordernd, da Steuerungssysteme im Frontalhirn erst zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung richtig aktiv werden. Dies wird im berühmten Marshmallow Test von Mischel (2015) deutlich, was in Kapitel 2.4.1. beschrieben wird. Die Bedeutung der Entwicklung exekutiver Funktionen zeigen Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie auf. Ergebnisse aus der im Jahre 2010 durchgeführten Studie, in mehreren Schweizer Kantonen verdeutlichen, dass den Exekutivfunktionen eine bereichsübergreifende Wirkung zugesprochen wird. „Die Bedeutung der Exekutiven Funktionen im späten Vorschulalter wird zunehmend im Zusammenhang mit der Schulbereitschaft und dem späteren Schulerfolg erkannt“

¹ Monika Brunsting studierte Heilpädagogik und Psychologie. Nach Tätigkeiten als Schulpsychologin, Sonderpädagogin und Psychotherapeutin führt sie nun das NIL.

² Sabine Kubesch ist seit 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin des ZNL und Beraterin der Bildungskommission (seit 2014) für Bedeutung und Förderung von exekutiven Funktionen und Selbstregulation.

(Röthlisberger et al., 2010, S. 100). Die Studie wird in Kapitel 2.2.5.1 beschrieben. Röthlisberger³ (2010) vermutet, dass eine intensive frühzeitige Ausrichtung auf die Förderung exekutiver Funktionen in der Vorschulstufe ins Auge gefasst werden müsse. Liegen Störungen in Exekutivfunktionen vor, sind diese Menschen beim Lernen besonders auf Unterstützung nach Brunsting (2009) angewiesen, was in Kapitel 2.2.5.2 aufgezeigt wird. Auch heilpädagogische Massnahmen zeigen nach Lütolf (2017), dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Lernen von Lernstrategien profitieren.

Während in der Schweiz die Thematik erst im Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten auftaucht, lernen Vorschulstufenkinder in den USA und Kanada bereits seit mehreren Jahren wie sie von Werkzeugen des Geistes *Tools of the Mind* Gebrauch machen. *Tools of the Mind* ist ein Lehrplan, welcher die Förderung exekutiver Funktionen in den Unterrichtsalltag des „kindergardens“ einfließen lässt. Das Programm⁴ wurde von Bodrova und Leong erfunden und im Laufe der letzten Jahre weiterentwickelt. Das untersuchte Programm zeigt in Ergebnissen unterschiedlicher Tests, dass Kinder aus *Tools of the Mind* Kindergärten über deutlich bessere exekutive Funktionen und eine verbesserte Selbststeuerungsfähigkeit verfügen (vgl. Diamond et al.; zitiert nach Walk & Evers, 2013, S. 37). Die Studie zu *Tools of the Mind* wird im Kapitel 3.2.1 erläutert. Unterstützungen beim Denken und bei der Entwicklung von Selbststeuerungsprozessen spielen im alltäglichen *Tools of the Mind* Unterricht eine zentrale Rolle. Die Erfinderinnen von *Tools of the Mind* sind der Meinung, dass erst wenn die Förderung in den Unterricht eingebettet ist, Kinder Gebrauch von den erlernten Strategien machen können.

1.2 Persönlicher Bezug

Im Verlaufe der vierjährigen Tätigkeit als Vorschulstufenlehrperson wurde die Strukturierung des Kindergartenalltags ständig optimiert. Der Nutzen in der Visualisierung von Arbeitsabläufen und Handlungsplänen wurde erkannt und führte zu einer erfolgreichen Steuerung des Verhaltens der Vier- bis Sechsjährigen. Unterstützend war die Kooperation mit der Schulischen Heilpädagogin und unterschiedlichen, immer wiederkehrenden Hilfsmitteln und Methoden, welche eingesetzt wurden, um über das eigene Verhalten nachzudenken. Die Studentin versuchte die Kinder anzuleiten ihre Denkprozesse zu verbalisieren. Während dreimonatiger Tätigkeit als Bildungsberaterin in Bangladesch wurde mit ähnlichen Denkhilfen gearbeitet. Es zeigte sich, dass auch mit non-verbale Steuerungsprozessen durch visuelle Unterstützung Kinder von Fördermassnahmen profitierten. Im Zusammenhang mit der Ausbildung als Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich erhielt der, bis zu diesem Zeitpunkt unbewusst verwendete Lehransatz einen Namen: Die Förderung exekutiver Funktionen.

Durch den Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten wurde die Auseinandersetzung mit ICF und dem Raster Wirkungen- und Wechselwirkungen bedeutsam. Unter Einsatz des Instruments (siehe Anhang 1.1, Seite 3) entwickelte sich vor allem in der eigenen Praxis ein Bewusstsein, dass Wirkungen- und Wechselwirkungen einen Einfluss auf Lernerfolg haben. Zweit- und Drittklässler waren auf Denkhilfen, Lern- und Verhaltensstrategien und somit Unterstützung durch die Lehrperson und

³ Dr. Marianne Röthlisberger ist aktuell Dozentin der Abteilung Entwicklungspsychologie an der Universität Bern, betreibt eine eigene Praxis für Entwicklungspsychologie und ist in der Weiterbildung von Lehrpersonen u. a. Heilpädagogen tätig.

⁴ In der englischen Literatur wird das Wort: „approach“ verwendet. Die direkte Übersetzung in die deutsche Sprache wäre „Methode“. Da „Methode“ bereits im forschungsmethodisches Vorgehen Anwendung findet, wird „Programm“ für approach eingesetzt.

heilpädagogischen Massnahmen im Alltag angewiesen, um am Klassengeschehen teilhaben zu können. Es zeigte sich, dass allen voran Kinder mit Lernschwierigkeiten wenig Strategien haben ihr Lernverhalten zu steuern. Das Bewusstsein, inwiefern die Vermittlung von Lernstrategien- und Denkhilfen durch die Lehrpersonen förderlich und notwendig sind, wuchs während des Studiums weiter. Hat die Studentin bis zu diesem Zeitpunkt als Vorschulstufenlehrperson versucht Komplikationen vorzubeugen, kam die Frage nach fördernden Umweltfaktoren auf, welche auftretende Schwierigkeiten beim Lernen minimieren können.

1.3 Ziele der Arbeit

Ziele der Arbeit sind, mit der theoretischen Auseinandersetzung die Bedeutsamkeit der Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen aufzuzeigen und die erfolgreiche *Tools of the Mind* Vermittlungsstrategie zu erforschen. Die Zielerreichung steht in Verbindung mit den Aufgabenbereichen der heilpädagogischen Arbeit.

Gute Lerner haben gute exekutive Funktionen und wissen, wie sie Strategien einsetzen, um ihr Verhalten zu steuern, eine Handlung zu planen und ein Ziel anzupeilen. Mit der heilpädagogischen Aufgabe durch geeignete Fördermassnahmen Kinder beim Lernen zu unterstützen, ist es Ziel, die Teilnahme am Unterricht/am Lernen zu befähigen. „Teilhabe zu ermöglichen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der Heilpädagogen einen wesentlichen Beitrag leisten“ (Fischer & Renner, 2015, S.25). Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen ist förderbar. Um erlernte Unterstützungsmethoden, Strategien und Denkwerkzeuge übertragen zu können, wäre es jedoch nach Brunsting (2011) günstig, diese im Lernalltag zu inkludieren (vgl. Brunsting, 2011, S.14).

Auch *Tools of the Mind* geht davon aus, dass es erst gelingt, erlernte Fähigkeiten zur Selbststeuerung im Alltag anwenden zu können, wenn die Vermittlung von Lernstrategien in den Unterricht eingebettet und bereichsübergreifend ist. Aufgrund der Wirkungszusammenhänge leistet die Lehrperson einen entscheidenden Beitrag die Förderung in mehrere Bereiche einfließen zu lassen. Wirkungszusammenhänge zu verstehen und institutionelle Rahmenbedingungen zu analysieren, ist eine weitere Aufgabe von Heilpädagogen- und Heilpädagoginnen.

1.4 Fragestellung

In der vorliegenden Forschungsarbeit möchten folgender(n) Fragestellung(en) nachgegangen werden.

Wie sieht eine Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen am Beispiel von *Tools of the Mind* aus?

Unterfrage 1. Welche Aktivitäten werden zur Förderung der Selbststeuerung in einem *Tools of the Mind* Kindergarten eingesetzt?

Unterfrage 2. Wie häufig und in welcher Zeitdauer werden die *Tools of the Mind* Aktivitäten eingesetzt?

1.5 Bearbeitung des Themas

Um den ursprünglich neurowissenschaftlichen Begriff erklären zu können, ist eine umständliche Beschreibung notwendig. Die Definition und Bedeutsamkeit exekutiver Funktionen wird mit einer theoretischen Verflechtung aus kognitiv-, entwicklungs-, und neuropsychologischen Erkenntnissen, aus einer heilpädagogischen Betrachtungsweise bearbeitet. Zwei ausgewählte Studien begründen die

Bedeutung exekutiver Funktionen im Vorschulalter. Dabei wird die Selbststeuerung als zentraler Aspekt herausgehoben.

In der zweiten theoretischen Auseinandersetzung wird auf das *Tools of the Mind* Programm eingegangen. Ein Vorwissen für die Feldforschung wird aufgebaut und auf die- für das Programm relevanten Ansätze von Vygotsky eingegangen. Aus der theoretischen Zusammenfassung zur Förderung von Selbststeuerung kristallisieren sich vier Hauptthemen heraus: Das Vermitteln von Denkwerkzeugen, die Förderbereiche Sprache und Spiel, und das Initiieren von sozialen Interaktionen. Dem Kapitel 3.3 Zusammenführung der Förderbereiche sind die vier Hauptthemen zu entnehmen. Sie bilden die Struktur für das forschungsmethodische Vorgehen und die Beantwortung der Fragestellung.

Mit Hilfe der Forschung im Feld, anhand teilnehmender, halb- standardisierter Beobachtung wird das Erfolgsprogramm untersucht. Die Daten werden in fünf verschiedenen *Tools of the Mind* Kindergartenklassen (Arlington, Orleans und Wellfleet) erhoben. Für die Feldforschung im Oktober/ November 2018 ist der Kontakt mit Barbara Wilder-Smith (General Manager *Tools of the Mind* & Director of Content Development) gewährleistet.

Die im Feld gewonnenen Daten teilnehmender, halb- standardisierter Beobachtung geben Auskunft darüber welche Aktivitäten, in welcher Häufigkeit und Zeitdauer im *Tools of the Mind* Unterricht eingesetzt werden. Für die Datenerhebung wird ein Ereignisstichprobenprotokoll eingesetzt, welches Teil des Beobachtungsleitfadens ist, was dem Kapitel 4.3.2 und 4.3.3 entnommen werden kann. Die Triangulation von qualitativ und quantitativen Daten wird mit visuellen Einschüben untermauert. Mit Hilfe der dokumentarischen Methode werden die Ergebnisse präsentiert. Die qualitative Inhaltsanalyse wird als Zwischenschritt für die Datenaufbereitung eingesetzt und in Kapitel 4.3.6.1 erklärt. Codes finden Verwendung, um relevante Beobachtungen und Ereignisse in transkribierten Videosequenzen zu ergründen. Entlang der vier Hauptthemen werden die Ergebnisse präsentiert, *Tools of the Mind* Aktivitäten beschrieben und die Fragestellung beantwortet. Die Qualität der Ergebnisse kann mit der methodenspezifischen Gütekriterienliste qualitativer Forschung überprüft und reflektiert werden. Im Schlussteil werden die Resultate diskutiert und Schlussfolgerungen gezogen. Weiterführende Gedanken schliessen die wissenschaftliche Forschungsarbeit.

1.6 Anmerkung

Die Feldforschung findet im englischsprachigen Raum statt. Literatur in englischer Sprache ist im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen unumgänglich. Aus diesem Grund wird auf eine Vielzahl von englischen Begriffen aufmerksam gemacht. Von *Tools of the Mind* gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt keine deutsche Übersetzung. Die Begriffe werden erklärt und bei Notwendigkeit eine deutsche Übersetzung verwendet. Die Bezeichnungen der *Tools of the Mind* Aktivitäten werden jedoch im Original belassen, um das Programm nicht zu verfälschen. Die beobachteten und transkribierten Aussagen zu *Tools of the Mind* wurden übersetzt, ausser bei wenigen sprachrelevanten Ausnahmen. Die von *Tools of the Mind* verwendeten Begriffserklärungen sind dem Anhang 1.2, Seiten 4 bis 9 zu entnehmen.

2 Theoretische Auseinandersetzung

Zu Beginn wird der Begriff exekutive Funktionen diskutiert. Nach einem Diskurs in unterschiedlichen, für die Heilpädagogik relevanten, psychologischen Betrachtungsweisen wird auf die Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen eingegangen. Aktuelle Forschungsergebnisse untermauern die Bedeutsamkeit zur Förderung exekutiver Funktionen im Vorschulalter. In Hinblick auf heilpädagogisches Handeln wird in Kapitel 2.4.2 ein Konsens aus Erkenntnissen der Kognitiven- Entwicklungs- Neuropsychologie gezogen. Dieser resultiert unter anderem aus den Gedanken folgender Autoren, welche unterschiedliche Ansätze zur Klärung des Begriffes vernetzen: L. M. Walk, F. Evers und S. Kubesch, M. Brunsting, L. Meltzer, P. Dawson und R. Guare. Sie setzen sich im englisch- und deutschsprachigen Raum mit exekutiven Funktionen im Zusammenhang mit Bildung auseinander.

2.1 Einleitung

Ziel ist es, den Sammelbegriff exekutive Funktionen zu erklären und aufzuzeigen, dass diese im ständigen Austausch mit der Umwelt stehen und sich im Laufe des Wachstums entwickeln. Eng verbunden ist somit die Wissenschaft über das menschliche Gehirn und dessen Entwicklung. Psychologisches Denken im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen ist unumgänglich.

2.1.1 Psychologie

Die Psychologie ist eine empirische Wissenschaft und bedeutet wörtlich Seelenkunde. Ob dies so ist, also eine Seele vorhanden, lässt sich nach Nolting und Paulus (2012) nicht wissenschaftlich überprüfen. „Was man dagegen beobachten und damit der wissenschaftlichen Analyse unterziehen kann, sind menschliches Erleben und Verhalten“ (Nolting & Paulus, 2012, S.14). Interessant ist dabei, dass erst wenn ein Problem entsteht das Nachdenken über psychologische Zusammenhänge beginnt. Psychologische Fragen werden im Licht bestimmter Betrachtungsweisen formuliert um ein bestimmtes Verhalten, meist auffällig, verstehen und erklären zu können oder es zu versuchen (vgl. Nolting & Paulus, 2012, S.18 & 19).

2.1.2 Psychologisches Denken im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen

Bei exekutiven Funktionen handelt es sich um höhere geistige Leistungen. Da nach Nolting und Paulus (2012) das Verhalten und innere psychische Prozesse wie Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Streben Kerngeschehen der Psychologie sind, welche nicht im „luftleeren Raum“ stattfindet, wird psychisches Geschehen als integraler⁵ Bestandteil eines psychischen Systems betrachtet. „Der Begriff ‚System‘ impliziert⁶ unter anderem, dass alle Aspekte zusammengehören“ (Nolting & Paulus, 2012, S. 25). Dies bedeutet, dass bei der Diskussion um exekutive Funktionen nicht nur die Entwicklung derer und der Person, sondern die der Umwelt, in welcher sie eingebettet ist, in Betracht gezogen wird, beziehungsweise was diese im Denken einer Person auslöst.

„Die auf das Denken bezogene Funktionen [exekutive Funktionen, Anm. d. Verf.] sind darauf ausgerichtet, Ziele auszuwählen und zu verfolgen oder Lösungen für Probleme zu finden“ (Dawson & Guare, 2012, S. 27). Diese spezifischen Funktionen beziehen sich also auf eine Verhaltensweise des Menschen aufgrund seiner Kontextsituation. Die Kontextfaktoren ergeben sich aus umwelt- und

⁵ nicht mehr wegzudenkender

⁶ beinhaltet

personenbezogene Faktoren. Die Begriffe im Zusammenhang mit der vorliegenden Forschungsarbeit werden in Kapitel 2.4.3.1 diskutiert.

Psychologische Fragen zu stellen, lässt sich in mehrere Tätigkeiten unterscheiden: Beschreiben, Erklären, Vorhersagen, Beeinflussen/Verändern und Bewerten (vgl. Nolting & Paulus, 2012, S. 14). Obwohl der Begriff exekutive Funktionen seinen Ursprung in den Neurowissenschaften findet, wird dieser länger je mehr auch in der Heilpädagogik verwendet. Auch die Heilpädagogik versucht ein Verhalten zu beschreiben, zu erklären und zu verstehen. Schliesslich spielt die Umwelt als psychischer Einfluss als Erfahrungsraum, also als Lernumwelt, eine entscheidende Rolle. Aus psychologischer Denkweise ist es deshalb unabdingbar, exekutive Funktionen immer in einem psychischen System, beziehungsweise in einer Kontextsituation zu betrachten, was sich mit der Sichtweise der Heilpädagogik deckt.

2.2 Exekutive Funktionen

Für exekutive Funktionen gibt es bis zum heutigen Zeitpunkt keine allgemein gültige Definition. Exekutive Funktionen werden in der Literatur nach der jeweiligen Sichtweise unterschiedlich erklärt. Nach Brunsting (2018) gibt es mittlerweile mehr als dreissig verschiedene Möglichkeiten exekutive Funktionen zu definieren. Aktuelle Literatur der Neurowissenschaften definieren exekutive Funktionen folgendermassen:

„Exekutive Funktionen (EF) sind Kontrollprozesse, die es einem Individuum erlauben, sein Verhalten situationsgerecht zu optimieren, indem die grundlegenden psychischen Funktionen zielführend eingesetzt werden“ (Jäncke, 2017, S. 343). Ursprüngliche Forschungen gehen auf die 1980er Jahre zurück. Nach Dawson und Guare (2012) stellte man damals bei Untersuchungen und Behandlungen von Kindern mit traumatischen Hirnverletzungen fest, dass viele ihrer kognitiven und verhaltensbedingten Schwierigkeiten auf Defizite bei den Exekutivfunktionen zurückgingen (vgl. Dawson & Guare, 2012, S. 22).

2.2.1 Begriff

„...[Der Begriff exekutive Funktionen, Anm. d. Verf.] stammt aus der Neurowissenschaft und bezieht sich auf die im Gehirn angesiedelten Fertigkeiten, die zur Ausführung bestimmter Vorhaben oder Aufgaben erforderlich sind“ (Dawson & Guare, 2016, S. 21). „Exekutiv“ heisst nach Dawson & Guare (2016) „ausführend“. Auch nach Walk und Evers (2013) beschreibt der Begriff eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 9). In der englischen Literatur wird von einem Konzept exekutiver Funktionen gesprochen und die Abkürzung: EF verwendet. Barkley (2012) beschäftigt sich unter anderem mit der Problematik exekutive Funktionen definieren zu können. „The first problem was the lack of an explicit operational definition of EF“ (Barkley, 2012, S. 173). Damit drückt Barkley aus, dass die erste Schwierigkeit darin liegt, dass es an einer funktionierend, eindeutig und genauen Definition fehlt. Auch nach Barkley (2012) wird der Begriff seit über 120 Jahren verwendet. Er entstand aus früheren Versuchen neuropsychologische Vorgänge im frontalen Gehirnlappen zu verstehen (vgl. Barkley, 2012, S. 1).

Somit ist der Begriff exekutive Funktionen ein sogenannter Regenschirm- oder „Umbrellabegriff“. „...mit anderen Worten, ein Begriff unter dessen Schirm sich unterschiedliche Funktionen versammeln können“ (Müller, Hildebrandt & Münte, 2004, S. 9).

Die Herausforderung den Sammelbegriff „exekutive Funktionen“ zu erklären, begründet, dass Autoren exekutive Funktionen zusammenfassen und je nach Sichtweise in Unterbegriffe aufteilen.

Zum Beispiel unterscheiden Dawson und Guare (2016) elf Exekutivfunktionen: Reaktionshemmung, Arbeitsgedächtnis, Emotionale Regulation, Aufmerksamkeitssteuerung, Initiieren von Handlungen, Planen/Setzen von Prioritäten, Organisation, Zeitmanagement, Zielgerichtete Beharrlichkeit, Flexibilität und Metakognition (vgl. Dawson & Guare, 2016, S. 23). Brunsting (2011) unterscheidet acht und fasst im Vergleich zu Dawson und Guare (2016) Reaktionshemmung, Emotionale Regulation, Aufmerksamkeitssteuerung und Zielgerichtete Beharrlichkeit in: Selbststeuerung, Selbstregulation zusammen (vgl. Brunsting, 2011, S. 33 & 34). Walk und Evers haben exekutive Funktionen in drei Teilaspekte gegliedert: Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und Inhibition⁷. Inhibition bzw. die Impulskontrolle hilft nach Walk und Evers (vgl. 2013, S. 13) unangemessenes Verhalten zu unterdrücken.

2.2.2 EF in der kognitiven Psychologie

Die kognitive Psychologie spielt bei der Klärung des Sammelbegriffs exekutive Funktionen insofern eine bedeutende Rolle, da sich das *Tools of the Mind* Programm auf den Psychologen Vygotsky stützt. „Einer der wichtigsten theoretischen Beiträge Wygotskis ist seine Darstellung des Zusammenhangs zwischen Lernen und Entwicklung – einer der wichtigsten Fragen in der kognitiven Entwicklung“ (Miller, 1993, S. 375). Gegenstand der kognitiven Psychologie sind, die auf komplexe Weise organisierten psychischen Mechanismen des menschlichen Denkens. „Der Kognitivismus ... ist eine breite Strömung der heutigen Psychologie, die die Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt als Ausdruck eines kontinuierlichen Informationsaustausches betrachtet“ (Nolting und Paulus, 2012, S. 186).

Brunsting (2011) sieht den Schüler aufgrund dieser Sichtweise folgendermassen: „Lernende werden heute als aktive Konstrukteure ihrer Lernprozesse verstanden. Sie nehmen nicht nur auf was man ihnen anbietet, sondern bauen daraus ihr Wissen und Können selbst auf“ (vgl. Brunsting, 2011, S. 16). Dabei ist der Lernende stark auf äussere Impulse angewiesen, welche in Verbindung stehen mit Bindung, Emotionen, Motivation und Speicherung des Gelernten. Moran und Gardner fassen exekutive Funktionen aus einer kognitiven Sichtweise in Hill, Skill und Will zusammen (vgl. Moran & Gardner; zitiert nach Meltzer, 2007, S. 20). Mit „Hill“ ist dabei das Ziel gemeint, mit „Skill“ die Fertigkeit und „Will“ der Wille. Aus dieser Zusammenfassung geht hervor, dass sich der Lernende ein Verhalten gegenüber einer Problemstellung aufbaut, dadurch ein Ziel ins Auge fasst, anpeilt und über die nötigen Fähigkeiten verfügt oder sie zu entwickeln versucht, um schlussendlich das Ziel zu erreichen. In der vorliegenden Forschungsarbeit ist dabei eine ganz bestimmter „skill“ gemeint, nämlich die Fähigkeit Denkprozesse bewusst zu steuern.

Wird in der Literatur von Störungen der Exekutivfunktionen gesprochen, können diese unter anderem aus kognitionspsychologischer Sicht erklärt werden. „Die Störung dieser Prozesse infolge einer Hirnschädigung wird häufig als dysexekutives Syndrom bezeichnet“ (Müller, Hildebrandt & Münte, 2004, S. 9). Auch nach Nolting und Paulus (2012) gehen Kognitivisten davon aus, dass das Verhalten von Menschen von komplexeren Handlungsplänen und deren Steuerung zur Erreichung von Zielen bestimmt

⁷ Verhaltenshemmung

wird (vgl. Nolting & Paulus, 2012, S. 187). Die kognitive Psychologie beschäftigt sich mit der Analyse menschlicher Informationsverarbeitung und bedingt ein grundlegendes Wissen der Neurologie.

2.2.3 EF in Neurowissenschaften und Neuropsychologie

Die Neurowissenschaftlichen Grundlagen des Lernens zeigen nach Brunsting (2011), dass das Gehirn das lernfähigste Organ des Menschen ist. Verbindungen zwischen Nervenzellen, welche Synapsen genannt werden, bilden sich ständig und vermehren sich im Wachstum. Je nach Lerngegenstand sind andere Hirnareale involviert „Die Funktion der Synapsen beruht auf komplexen und störungsanfälligen chemischen und elektrophysiologischen⁸ Prozessen“ (Brunsting, 2011, S. 22). Nach Breitenbach (2014) baut die Wissenschaft der Neuropsychologie auf traditionellen Aussagen der theoretischer Gehirnforschung auf (vgl. Breitenbach, 2014, S. 170).

Nach Kaufmann, Nuerk, Konrad & Willmes (2007) können anhand verschiedener Testverfahren mit Normen für Kinder- und Jugendliche exekutive Funktionen und Arbeitsgedächtnisleistungen diagnostiziert werden. Eine Aufstellung zeigt, dass durch bekannte und auch in der Literatur vorkommender Tests wie Stroop⁹, Go-No-Go-Paradigma, BADS-C (Behavior Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children) und BRIEF (Behavior Rating Inventory of Exekutive Funktion) exekutive Funktionen nachweisbar sind. Die Diagnostik ist insofern erschwert, da sich charakteristische Beeinträchtigungen in komplexen Situationen zeigen und diese sind mit traditionellen Testverfahren nicht immer realitätsnah erfassbar. Es wird empfohlen, Aspekte der Verhaltensregulation und metakognitiver Leistungen mit dem BRIEF-Testverfahren durch Selbst- und Fremdbeurteilung zu erfassen (vgl. Kaufmann, Nuerk, Konrad & Willmes, 2007, S. 311). Aufgrund von Diagnosen können Therapien bei Störungen der Exekutivfunktionen zum Einsatz kommen. Mit Tests können somit die Verbindungen von Hirnzellen gemessen und bewertet, beziehungsweise Störungen wie ADS diagnostiziert werden.

Spitzer, Leiter des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen, publizierte Ausgaben zu Erkenntnissen der Gehirnforschung in Verbindung mit Lernen und zeigt Methoden auf, dem Gehirn bei der Arbeit zuschauen zu können. „Diese Methoden sind Positronenemissionstomographie (PET) und die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT)¹⁰“ (Spitzer, 2012, S. 38).

2.2.3.1 Kritik

Die für Wissenschaftler und Laien gleichermaßen faszinierende Möglichkeit der modernen Hirnforschung das Gehirn beim Denken und Lernen zu beobachten und die daraus gewonnen Erkenntnisse im Zusammenhang mit Lehren und Lernen haben in den letzten Jahren eine lebhafte Debatte über die Bedeutung der Gehirnforschung in der Pädagogik ausgelöst. (Breitenbach, 2014, S. 171)

Breitenbachs kritischer Blick, welcher sich mit der Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik beschäftigt, leitet auch die Denkweise der Studentin. Dabei möchte ausgeschlossen werden, dass Hirnforschung die Heilpädagogik ersetzt. „Bei den Fragen zur Reform unseres Bildungswesens...wird die

⁸ Signalübertragung im Nervensystem

⁹ Der Test wird am Beispiel *des Früchte/Gemüse Stroop* in der Studien: Exekutive Funktionen und Schulbereitschaft Kapitel 2.2.5.1 beschrieben.

¹⁰ fMRT bedeutet Magnetresonanztomographie und gehört unter anderem zum entwicklungspsychologischen Untersuchungsverfahren. Die besondere Bedeutung unterschiedlicher Hirnfunktionen im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen können anhand neurowissenschaftlicher Erkenntnisse aufgezeigt werden.

Hirnforschung als eine Disziplin neben anderen gesehen...” (Breitenbach, 2014, S. 172). Aus diesem Grund möchte an diesem Punkt nicht vertiefter auf die diagnostischen Methoden der Gehirnforschung eingegangen werden. Nach Diamond sind Erkenntnisse aus der Forschung relevant und hängen vom Gehirn ab, können aber durch geeignete Aktivitäten im Unterricht verbessert werden (vgl. Diamond; zitiert nach Kubesch, 2016, S. 28). Die Gehirnabhängigkeiten, Vorgänge und Strukturen sind für eine heilpädagogische Sichtweise insofern relevant, da sie durch biologische Ursachen bestimmte Verhaltensweisen relativieren¹¹. Die Erkenntnisse dieser Ursachen sind in den Kontextfaktoren, also im Verstehens- und Erklärungsprozess eines Verhaltens, als personenbezogene Faktoren zu berücksichtigen.

2.2.4 EF in der Entwicklungspsychologie

Die überlappende Erkenntnis aller Autoren ist, dass sich exekutive Funktionen im Laufe des Wachstums entwickeln. Befunde Schweizer Studien sprechen für eine wichtige Entwicklungsphase exekutiver Funktionen im Vorschulalter (vgl. Röthlisberger, Neuenschwander, Michel & Roebers, 2010, S. 99). Aus diesem Grund beruht die Diskussion exekutiver Funktionen auch auf einer entwicklungspsychologischen Sichtweise. Nach Miller (1993) geht ein Wissenschaftler mit einer entwicklungspsychologischen Sichtweise den Fragen Was ist die menschliche Natur?, Ist die Entwicklung qualitativ oder quantitativ?, Welchen Anteil haben Vererbung und Umwelt?, Was entwickelt sich? nach (vgl. Miller, 1993, S. 36).

„Wenn sich die exekutiven Funktionen in frühen Jahren gut entwickeln, haben Kinder bessere Chancen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es wollen” (Mischel, 2015, S. 143). Als Beispiel: Mischel aus Sicht des Psychologen, Brunsting aus Sicht einer Heilpädagogin und Lernpsychologin, und Meltzer als (u.a) Mitgründerin des Instituts für Lernen und Entwicklung in Massachusetts greifen auf die entwicklungspsychologische Perspektive zurück. „Im Verlaufe der Entwicklung werden Exekutive Funktionen Schritt für Schritt aufgebaut “(Brunsting, 2011, S. 19). Diese höheren geistigen Vorgänge des Denkens entwickeln, verändern und festigen sich im Laufe des Lebens. „We propose that executive function operates differently at different stages in life as a result of the ways these parameters affect each other” (Moran & Gardner, 2007; zitiert nach Meltzer, S. 20).

Nach Kaufmann, Nuerk, Konrad & Willmes (2007, S. 307-309) konnten anhand mehreren fMRT-Studien zur Entwicklung von exekutiven Funktionen und Arbeitsgedächtnisleistungen bewiesen werden, dass bereits in der frühen Kindheit durchaus eine deutliche Verbesserung solcher Funktionen nachweisbar war. „Die Entwicklung der zu Grunde liegenden neuronalen Netzwerken verschiedener exekutiver Funktionen wurde mittlerweile auch im Rahmen von mehreren funktionellen Bildungsstudien untersucht “ (Kaufmann, Nuerk, Konrad & Willmes, 2007, S. 310).

2.2.5 Entwicklung EF im Vorschulalter

Forschungsergebnisse zeigen, dass der Wachstumsschub vor der Pubertät sich, nach Dawson und Guare (2012), primär im Frontallappen abspielen. „Man ist sich in der Wissenschaft allgemein darüber einig, dass die Frontalregion des Gehirns bei der Entwicklung exekutiver Funktionen eine Schlüsselrolle spielt” (Dawson & Guare, 2012, S. 30). Bereits mit etwa fünf bis sechs Monaten beginnt das Kind einige Exekutivfunktionen zu entwickeln, die schliesslich zu seiner Unabhängigkeit führen werden. Zwischen dem sechsten und dem zwölften Lebensmonat wächst die Fähigkeit zur Reaktionshemmung enorm; mit

¹¹ mässigen

neun Monaten lernt ein Baby, welche grossen Auswirkungen es hat, auf eine bestimmte Person oder Situation zu reagieren oder nicht (vgl. Dawson & Guare 2012, S. 30). Mit drei Jahren können Kinder erste zielgerichtete Entscheidungen treffen, ihre Aufmerksamkeit flexibler steuern und Impulse hemmen. Nach Mischel (2015) macht das Kind bis zum fünften Lebensjahr grosse Fortschritte, wobei es individuelle Unterschiede gibt. „Während diese Fähigkeiten bei Vorschulkindern noch immer in frühen Entwicklungsstadien sind, zeigt die Aufmerksamkeitssteuerung...bei Siebenjährigen bereits eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den entsprechenden Kompetenzen...bei Erwachsenen“ (Mischel, 2015, S. 78). Der Unterschied zwischen einem Erwachsenen und einem Kind ist eben „the unfolding of executive functions“. Gerade das Vorschulalter ist für die Entwicklung bedeutend, was die Studie von Röthlisberger et al. (2010) aufzeigt.

2.2.5.1 Schweizer Studie: Exekutive Funktionen und Entwicklung

Ziel der Studie war es, bedeutsame Zusammenhänge zwischen den exekutiven Funktionen und den Faktoren Sprache, Intelligenz, Motorik und weiteren aufzuzeigen. Die Studie entstand aus der Erkenntnis, dass die Bedeutung exekutiver Funktionen im Zusammenhang mit Schulbereitschaft und späterem Schulerfolg steht. „Defizite der Selbstregulation, wie die fehlende Aufmerksamkeitssteuerung beim Bearbeiten schulischer Aufgaben oder die mangelhafte Emotionsregulation in Sozialkonflikten, stellen gemäss Lehrpersonen die Hauptprobleme bei der Anpassung in schulischen und vorschulischen Einrichtungen dar“ (Rimm-Kaufmann, Pianta & Cox, 2000 zitiert nach; Röthlisberger, 2010, S. 100-101).

Anhand der im Jahre 2010 veröffentlichten Studie von Röthlisberger et al. konnten unter anderem hochsignifikante Alterseffekte im Zusammenhang mit der Entwicklung von exekutiven Funktionen nachgewiesen werden (vgl. Röthlisberger et al., 2010, S. 107), was für die vorliegende Forschungsarbeit relevant ist. Die Stichprobe bestand aus 410 Kindern, welche in drei Altersgruppen eingeteilt wurden (jüngere Altersgruppe 61-69 Monaten, mittlere Altersgruppe 70-79 Monate und älteren Altersgruppe 80-88 Monate). Die Kinder wurden aus Kindergarten- und Basisstufenklassen in städtischen und ländlichen Gebieten verschiedenen Schweizer Kantonen rekrutiert. Die Datenerhebung fand während zwei Einzelsitzungen von je 60 Minuten statt. Exekutive Funktionen wurden mit den Aufgaben: *Farbspanne rückwärts*, *Früchte/Gemüse Stroop* und *Flexibilität* gemessen. Beim *Farbspanne rückwärts*- Test wird das Kind aufgefordert eine, ihm zuvor gezeigte Sequenz von farbigen Kreisen (einsilbige Farbnamen) verbal wiederzugeben. Nach drei Übungsbeispielen folgt der Test, welcher mehrere Spannenlängen beinhaltet, beginnend bei einer Zweierabfolge.

Beim *Früchte/Gemüse Stroop* werden insgesamt vier A4-Seiten mit jeweils 25 Bildern präsentiert. Auf der ersten Seite sind 25 farbige Quadrate zu sehen, auf der Zweiten 25 farbige Früchte oder Gemüse, auf der Dritten 25 schwarz-weiße Früchte und Gemüse und auf der Vierten Früchte oder Gemüse in falscher Farbe. Das Kind wird aufgefordert, so schnell wie möglich die Farbe der Quadrate, Früchte und Gemüse der Reihe nach zu benennen. Bei den schwarz-weißen Früchten und Gemüsen und solchen in falscher Farbe soll die Farbe, die das Produkt in Wirklichkeit hat, genannt werden.

Bei der *Flexibilität* muss ein Fisch gefüttert werden, welcher auf dem Bildschirm erscheint. Durch Steuerung per Tastendruck (entweder links oder rechts) wird abwechslungsweise der einfarbige Fisch bzw.

der bunte Fisch gefüttert. Die Position des zu fütternden Fisches, entweder links oder rechts auf dem Bildschirm ist beliebig.

Anhand der Studie kann eine, für die vorliegende Forschungsarbeit wichtige Frage geklärt werden. Nämlich die zur bedeutenden Entwicklungsphase exekutiver Funktionen im Vorschulalter, beziehungsweise im späten Vorschulalter. Zusammenfassend schnitt in allen drei beschriebenen Tests *Farbspanne rückwärts*, *Früchte/Gemüse Stroop* und *Flexibilität* die dritte Altersgruppe (80-88 Monate) am besten ab. Daraus ist zu schliessen, dass sich zwischen dem fünften und dem siebten Lebensjahr exekutive Funktionen verbessern. Dies deckt sich mit Mischels (2015) Erkenntnissen, wobei beim beschriebenen Marshmallow Test in Kapitel 2.4.1 nicht von bestimmten Altersgruppen der Vorschulstufe gesprochen wird.¹² Da Kindergartenklassen Gegenstand der Datenerhebung von *Tools of the Mind* sind, beschränkt sich der weitere Verlauf der Arbeit auf das Alter Fünf- bis Sechsjähriger.¹³

Nebst *Farbspanne rückwärts*, *Früchte/Gemüse Stroop* und *Flexibilität*, wurden Sprach-, Intelligenz- und Motoriktests und Fragebögen für Eltern und Lehrpersonen eingesetzt. Aus den Korrelationsanalysen¹⁴ konnten verschiedene Zusammenhänge festgestellt werden. Um ein weiteres Beispiel zu nennen: „Parallel zu den Altersanalysen wurde der Faktor Geschlecht untersucht. Die Ergebnisse sprechen für einen Leistungsvorsprung der Mädchen in einzelnen Teilprozessen Exekutiver Funktionen“ (Röthlisberger, 2010, S. 108). Auch nach Mischel (2015) ist das Geschlecht, nach Befunden in den Vereinigten Staaten von Bedeutung. „In der späteren Kindheit wird Mädchen durchschnittlich eine höhere Selbstdisziplin bei der Erledigung von Schulaufgaben nachgesagt, und sie erhalten oft bessere Zensuren als Jungen“ (Mischel, 2015, S. 67)¹⁵.

An diesem Punkt möchte nicht weiter auf die Genderfrage eingegangen werden, da diese für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant ist. In den personenbezogenen Faktoren (ICF, siehe Kapitel 2.4.3.1) wird das Geschlecht jedoch-, im Zusammenhang mit der heilpädagogischen Arbeit berücksichtigt. Inwiefern der Leistungsvorsprung der Mädchen in den Teilprozessen exekutiver Funktionen nach Röthlisberger und Mischel mit einer Störung der exekutiven Funktionen zusammenhängt ist unklar.

2.2.5.2 Störung der exekutiven Funktionen

Abgesehen vom Idealfall, wenn die Entwicklung nach Brunsting (2011) normal verläuft, treten im Zusammenhang mit Vorschule und Lernen die Begriffe ADS und ADHS häufig auf (vgl. Brunsting, 2011, S.19). Vermehrt wird die in Folge beschriebene Störung nach Dawson & Guare, (2012, S. 36) und Barkley (2012, S. 60) als Störung der Exekutivfunktionen angesehen.

Eine Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) tritt nach Brunsting (2011) in verschiedenen Formen auf: ADS mit Hyperaktivität und/oder Impulsivität, ADS mit vorwiegender Unaufmerksamkeit oder

¹² Es ist jedoch anzunehmen, dass aufgrund Mischels (2015) Aussagen in Kapitel 2.2.5 mit Vorschulstufe Fünf- bis Sechsjährige gemeint sind. Ausserdem sind in Amerika mit „kindergarten“ und Vorschulstufe Fünf- bis Sechsjährige gemeint, was sich ebenfalls mit dem *Tools of the Mind* Programm deckt.

¹³ Im Gegensatz zur Schweiz werden die Jahrgänge in getrennten Klassen geführt. Mit Kindergarten sind in Amerika Fünf- bis Sechsjährige gemeint. Drei- bis Vierjährige werden im PreKindergarten unterrichtet.

¹⁴ Wechselbeziehungen, Zusammenhänge

¹⁵ Aus der Studie von: G.Kochanska, K.C.Coy und K.T.Murray: „The Development of Self-Regulation in the First Four Years of Life“, *Child Development* 72; in Mischel, 2015, S. 67 & 357.

Minderaktivität oder mit ganz normaler Aktivität. Oft wird ADS als Oberbegriff für alle Formen der Störung verwendet. Barkley (2006; zitiert nach Brunsting, 2011, S. 29) geht davon aus, dass der Kern von ADS Störungen bei den exekutiven Funktionen liegt.

„Die wichtigsten Exekutivfunktionen im Zusammenhang mit ADHS sind Reaktionshemmung, Aufmerksamkeitssteuerung, Arbeitsgedächtnis, Zeitmanagement, Initiieren von Handlungen und zielgerichtete Beharrlichkeit“ (Dawson & Guare, 2012, S. 36). Kernsymptom ist nach Brunsting (2009) bei allen Betroffenen die Unaufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Lernen und Lebensbewältigung. Damit zusammen hängt die Selbststeuerung, welche für Kinder mit ADS ein besonders grosses Problem darstellt. Sie brauchen oft mehr Zeit und Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und können häufig ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten schlecht einschätzen. Da sich ein Aufmerksamkeits-Defizit-Störung nicht auswächst, sind Menschen auf hilfreiche Lebensbewältigungs- und Lernstrategien und wichtige Entwicklungshelfer länger und mehr angewiesen als andere (vgl. Brunsting, 2009, S. 12-40).

Dieser Störung liegen nach Dawson und Guare (2012) in erster Linie Probleme in der Gehirnentwicklung zugrunde. Der Frontallappen weist einen Entwicklungsrückstand auf oder wird zu wenig aktiviert. Bedenkt man die entscheidende Funktion des Frontallappen wird klar, wie wichtig diese Hirnstrukturen für die Entwicklung der exekutiven Funktionen sein müssen. Der Frontallappen steuert unser Verhalten, verbindet unsere Verhaltensweisen, hilft uns, unsere Emotionen und unser Verhalten zu regulieren und beobachtet, beurteilt und steuert diese immer wieder neu (vgl. Dawson & Guare, 2012, S. 32). Auf die Steuerungsprozesse wird in Kapitel 2.3.2 vertieft eingegangen. Forscher wie Barkley (2012) verstehen die Störung als reduzierte Fähigkeit zur Selbstregulation und fassen unterschiedliche Selbststeuerungsprozesse in Exekutivfunktionen zusammen: „..., or more simply as self-regulation to achieve goals: EF [Exekutivfunktionen] = SR [Selbststeuerung]“ (Barkley, 2012, S. 60).

2.3 Selbststeuerung

Die Selbststeuerung nimmt in der Diskussion um exekutive Funktionen eine zentrale Rolle ein. Wird nach Walk und Evers (2013, S. 32) davon ausgegangen, dass Selbststeuerung für die Lernleistung von zentraler Bedeutung ist, wird der Selbststeuerung eine bedeutende Entwicklungsaufgabe zugeschrieben.

2.3.1 Begriff

Während in der englischen Literatur von „selfregulation“, also Selbstregulierung gesprochen wird, findet der Begriff: Selbststeuerung in deutschen Werken öfters Gebrauch. Für die Begriffserklärung versuchen Konrad und Traub (1999) das Wort in seinen zwei Hauptkomponenten zu erklären. Grosse Teile des Selbst sind unbewusst und jeder Mensch konstruiert sein Selbst und die unzähligen Aspekte die zusammengenommen die Persönlichkeit ausmachen und präsentiert sie der Umwelt. Das Selbst ist dabei nicht stabil und statisch, sondern konzipiert sich mit den Auseinandersetzungen sozialer Erfahrungen.

Als Steuerung bezeichnet man die Veränderung der Zustände und das sich zielstrebige Bewegen in eine bestimmte Richtung (vgl. Konrad und Traub, 1999, S. 10). „Das Selbst reguliert die eigenen Selbstzustände, Affekte, Gedanken oder Handlungen“ (Grimmer; zitiert nach Geissler, 2004, S. 23). Dabei wird in der Entwicklungspsychologie mit Selbstregulierung die besondere Fähigkeit bezeichnet,

Erregungszustände selbstständig zu steuern, was im nächsten Kapitel 2.3.2 verdeutlicht wird. Der Begriff beinhaltet immer der Gegensatz zur Fremdregulierung. „Externe Steuerung (Fremdsteuerung) umfasst dagegen diejenigen Einflüsse, die von aussen auf den Lerner und die Gestaltung des Lernens einwirken“ (Konrad und Traub, 1999, S. 11). „Der Begriff der Selbststeuerung wird häufig mit dem Begriff des Willens gleichgesetzt, wobei Wille in seiner engen Fassung als Zusammenfassung von zentralen Koordinationsfunktionen für den Zweck einer Zielverwirklichung verstanden wird“ (Wehomsky zitiert nach; Geissler, 2004, S. 164). Diese stehen in Verbindung mit den Gedanken der kognitiven Psychologie in Kapitel 2.2.2. In diesem Zusammenhang ist für die vorliegende Forschungsarbeit bedeutend, dass der Mensch obschon mit Willenskraft, aber vor allem mit bestimmten erlernten Fertigkeiten eine Zielerreichung anstrebt. „Executive function-the ability to regulate behavior within a fluctuating and unpredictable environment-entails an integration of what the person wants to accomplish (hill), can do (skill), and directs energy toward (will)“ (Moran & Gardner, 2007, S. 31). Für die Zielerreichung ist das Kind in erster Linie angewiesen, ablaufender Denkprozesse zu kontrollieren, um sein Verhalten zu steuern, beziehungsweise weitere Fertigkeiten gezielt einsetzen zu können.

2.3.2 Selbststeuerungsprozesse

Nach Walk und Evers (2013), welche Fördermaterial entwickeln, wird deutlich, dass welche Unterscheidungen auch immer getroffen werden, ein zentraler Aspekt exekutiver Funktionen sich auf die Selbststeuerung bezieht (vgl. Walk & Evers, 2013, S. 13). Auch wenn keine Störungen vorhanden sind, ist der Lernende herausgefordert auf gewisse Strategien zurückgreifen zu können. Ein Grund dafür sind die ablaufenden Prozesse im Gehirn.

Unser Gehirn wird in jeder Sekunde von unzähligen Reizen geradezu bombardiert. Es kann daher nicht allein aufgrund von Filterungsprozessen, d.h. durch Informationsverarbeitungsprozesse, die „von unten nach oben“ ablaufen [Bottom- up, Anm. d. Verf.] auf diese Reize adäquat reagieren. Es bedarf auch der Steuerung „von oben nach unten“ [Top- down Steuerung, Anm. d. Verf.] um die Flut des Materials vorzustrukturieren, um auszuwählen und nur Wichtiges zu verarbeiten. (Spitzer, 2012. S. 176)

Viele Situationen brauchen diese bewusste „Top- down Steuerung“. Die Top- down Steuerung erfolgt in enger Kooperation mit dem limbischen System. Das limbische System besteht aus einfachen Hirnstrukturen zwischen Kortex und Hirnstamm. „Innerhalb des limbischen Systems ist die Amygdala- bedeutet im Lateinischen „Mandel(kern)“-“, (Mischel, 2015, S. 63). Die Amygdala versetzt den Körper schnell in Handlungsbereitschaft, ist unbewusst, chaotisch und hält nicht inne, um nachzudenken, zu reflektieren oder langfristige Folgen abzuwägen. Es wird von einer Bottom- up Steuerung, dem heißen emotionalen System oder nach Mischel (2015) dem „heissen Denken“ gelenkt. Die Aktivierung des heißen Systems sorgt für sofortiges Handeln. Die Triebregungen drängen zu sofortiger Befriedigung. Nach Brunsting (2018) sind Emotionen, die aus dem Ruder laufen, gefundenes Fressen für die Amygdala. Die Top- down Steuerung im Frontalhirn ist somit notwendig, zukunftsorientierte Entscheidungen durch bewusste Kontrolle zu treffen. Es wird nach Mischel (2015) das kühle kognitive System genannt. „Beide Systeme wirken ständig und direkt aufeinander ein; stehen in Wechselbeziehung“ (Mischel, 2015, S. 64).

„In den ersten Jahren ist das heisse System tonangebend, was für Vorschulkinder die Selbstkontrolle besonders schwer macht“ (Mischel, 2015, S. 64). Das kühle System entwickelt sich langsam und wird erst in den Vorschuljahren aktiver. Beim Lernen jedoch ist man auf eine bewusste Top-down Steuerung angewiesen.

2.4 Selbststeuerung und Lernen

Nebst Röhlisberger, welche unter anderem die Schweiz in der Forschung zu exekutiven Funktionen vertritt, bezeichnen auch Walk und Evers (2013) die Fähigkeit zu selbstregulatorischem Verhalten als Schlüsselrolle für erfolgreiches Lernen. „Die Selbstregulation, die auf den exekutiven Funktionen aufbaut, befähigt Lernende, ihr Lernverhalten zu steuern und Denkprozesse zu kontrollieren“ (Walk und Evers, 2012, S. 31). Diese Denkprozesse liegen Steuerungsprozessen im Gehirn zu Grunde, welche in Kapitel 2.3.2 erklärt wurden. Auch Konrad und Traub (1999) bezeichnen einen guten Lerner als einen der einen Zusammenhang zwischen persönlicher Anstrengung bei der Ausführung und Steuerung von Strategien und dem Lernerfolg sieht (vgl. Traub und Konrad, 1999, S. 39). Traub und Konrads Gedanken erwähnen mit der persönlichen Anstrengung, dem Erreichen eines Ziels, beziehungsweise dem Sehen eines Zwecks darin in gewisser Hinsicht das Hill, Will und Skill Konzept von Moran & Gardner (2007) (vgl. Kapitel 2.2.2). Für die Zielverwirklichung, was in Kapitel 2.3.1 zum Begriff Selbststeuerung erwähnt wurde, ist die Fertigkeit, also der „Skill“ genauso entscheidend und für die vorliegende Arbeit relevant.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass erfolgreiche Selbststeuerung, beziehungsweise Steuerung von Denkprozessen, massgebend für den Lernerfolg ist. Forscher wie Mischel (2015) gehen zudem so weit, dass sie sagen Selbststeuerung ist bedeutend für das ganze Leben. „Mischels Ergebnisse verdeutlichen uns etwas Grundlegendes...Bei der Selbstkontrolle geht es nicht nur darum, in erster Linie vernünftige Entscheidungen zu treffen, sondern sie hängt von der Fähigkeit ab, eine zielgerichtete Handlung über eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten“ (Hattie, 2015, S. 235). Eine gewisse Zeit zielgerichtet zu handeln ist gerade für erfolgreiches Lernen erforderlich.

2.4.1 Der Marshmallow Test

Um zu verdeutlichen was erfolgreiche Selbststeuerung für das Leben und Lernen bedeuten, lohnt es sich, Mischels weltberühmten Marshmallow Test einige Zeilen zu widmen.

Seit den Sechzigerjahren forscht der ursprünglich in Wien geborene Psychologe Walter Mischel zum Thema Willenstärke und Selbstkontrolle. Der Marshmallow Test, welcher an in einer Kindergartenstätte der Stanford University in Amerika seine Ursprünge fand, geriet seit Beginn dieses Jahrhunderts vermehrt in die öffentliche Aufmerksamkeit. Beim ursprünglichen Test wurde dem Kind ein Marshmallow vorgelegt. Das Kind sass an einem Tisch und wurde aufgefordert eine unbestimmte Zeit zu warten um, bei erfolgreichem Überwinden der Zeit, ein zweites Marshmallow zu bekommen. Oder aber, es konnte die Süssigkeit verspeisen und mit einer Glocke den Versuchsleiter rufen. Die Reaktionen der Kinder waren für Mischel (2015) interessant und er begann den Test zu verfeinern, bzw. durch andere Süssigkeiten zu ersetzen, welche dem Kind lieber waren. „Wie wir herausfanden, sind die ersten Anflüge von Selbstkontrolle bereits im Verhalten von Kleinkindern unter drei Jahren sichtbar“ (Mischel, 2015, S. 24). Offenbar konnten einige Kinder die Belohnung mit Hilfe von Strategien besser

aufschieben als andere. Diese Erkenntnis brachte Mischel dazu, herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten im Experiment und ihrem späteren Leben bestehen könnte. „Über 550 Kinder, die zwischen 1968 und 1974 die Bing Nursery School der Stanford University besuchten, nahmen am Marshmallow-Test teil. Wir konzentrierten uns auf die Stichprobe dieser Teilnehmer und beurteilten sie...etwa einmal alle zehn Jahre nach dem ersten Test“ (Mischel, 2015, S. 37). Somit folgten Anschlussstudien, bei denen Eltern die „Testkinder“ in ihrer Adoleszenz per Fragebogen beurteilten. Dabei wurden Vorschulkinder, die beim Marshmallow Test länger auf die Belohnung warteten als intelligenter, weniger leicht ablenkbar, selbstbewusster und zuversichtlicher bezeichnet. Auch bei schulischen Leistungsfähigkeitstest schnitten die Kinder besser ab. Dabei waren sowohl Eltern als auch der Educational Test Service involviert.

Mit Hilfe von Vergleichsstudien konnte sichergestellt werden, dass Kinder die in völlig anderen Verhältnissen aufwuchsen und lebten gleiche Ergebnisse lieferten. So schafften es nach Mischel (2015) 25-30 Jährige, die im Vorschulalter länger auf Belohnung warten konnten, besser langfristige Ziele zu verfolgen. Sie erreichten zudem ein höheres Bildungsniveau. Der Forderung Kubeschs (2016) in der Einleitung (siehe S. 8): Die Kinder auf das Leben vorbereiten wollen, durch Förderung der Selbstregulation in der Schule (vgl. Kubesch, 2016, S. 10), ist somit berechtigt.

2.4.2 Zusammenfassung und Konsequenz für heilpädagogisches Handeln

Im Vorschulstufenalter ist die Entwicklung exekutiver Funktionen besonders bedeutsam, was die Studien von Röthlisberger (2010) (Kapitel 2.2.5.1) und die Ergebnisse des Marshmallow Tests (Kapitel 2.4.1) zeigen. Selbststeuerung als zentraler Aspekt steht in enger Beziehung mit Lernen (vgl. Kapitel 2.4). Die beim Denken ablaufenden Steuerungsprozessen konnten in Kapitel 2.3.2 aufgezeigt werden. Spätestens nach Mischels (2015) Marshmallow Test wird deutlich, dass Selbststeuerung nicht nur für den schulischen Erfolg bedeutsam ist, sondern für das ganze Leben. An diesem Experiment kann gezeigt werden, dass das Aufschieben einer Belohnung, sich selbst steuern zu können, als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen eine Schlüsselrolle einnimmt.

Anhand neurowissenschaftlicher Erkenntnisse (Kapitel 2.2.3) können in unterschiedlichen Tests Verbindungen von Hirnzellen und Störungen exekutiver Funktionen nachgewiesen, diagnostiziert, gemessen und bewertet werden. Exekutivfunktionen können in unterschiedliche Selbststeuerungsprozesse zusammengefasst werden. Barkley (2012) bezeichnet ADS als die reduzierte Fähigkeit zur Selbststeuerung (Kapitel 2.2.5.2). Die Störung ADS steht in enger Verbindung mit Lernschwierigkeiten, da die bewusste Top- down Steuerung erschwert wird. Betroffene Personen sind auf Unterstützung angewiesen.

Direkte Zusammenhänge zwischen Neurologie und Verhalten sind jedoch immer unsicher, schwierig zu dokumentieren und weiterhin schwer zu interpretieren. [Daher, Anm. d. Verf.]..., ist es verfrüht, die Schlussfolgerungen zu ziehen, dass dies das Produkt von biologischen Tendenzen oder andernfalls von Unterschieden auf der Ebene der Gehirnorganisation ist...Erfolgreiches Üben während des ganzen Lebens führt zu Änderungen in der Gehirnorganisation. (Hattie, 2015, S. 237)

Auch nach Diamond sind Erkenntnisse aus der Forschung relevant und hängen vom Gehirn ab, können aber durch geeignete Aktivitäten verbessert werden (vgl. Diamond; zitiert nach Kubesch, 2016, S. 28). Dies spricht dafür, Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen zu fördern. Auch Gold (2016) welcher sich zudem mit Lernschwierigkeiten beschäftigt, bestätigt die Annahme, dass Selbststeuerung lernbar ist. „Inzwischen glaubt man zu wissen, dass bereits Drei- bis Fünfjährige über ihr eigenes Lernen und Denken nachdenken können und dass sie durchaus in der Lage seien, ein gewisses Ausmaß an Selbststeuerung des Lernens zu erlernen“ (Gold, 2011, S. 160). Aufgrund der Entwicklung sind Kinder im Vorschulstufenalter vermehrt auf die Vermittlung von Lernstrategien angewiesen, um ein Lernverhalten einzunehmen. Störungen exekutiver Funktionen bedingen eine Unterstützung für die bewusste Steuerung von Denkprozessen.

Die Lehrperson kann in diesem Zusammenhang als fördernder Umweltfaktor wirken.

2.4.3 Umweltfaktoren

Werden Überlegungen zum Bereich heilpädagogischer Professionalität gemacht, so handelt der Heilpädagoge und die Heilpädagogin psychologisch, wenn es um das Verstehen von Wirkungszusammenhängen geht. Dabei wird versucht ein Verhalten zu erklären und zu verstehen, was in Kapitel 2.1.2 aufgezeigt wurde. Der psychologische Pädagoge untersucht die Beschäftigung mit Lernvorgängen¹⁶ immer mit Bezügen zu pädagogischen Kontexten (vgl. Notling & Paulus, 2012, S. 157- 158). Nach Fischer & Renner (2015) machen sich Heilpädagogen- und Heilpädagoginnen Gedanken zu den beeinträchtigten Lebensumständen einer Person, indem sie auch die institutionellen Rahmenbedingungen derer analysieren und beurteilen (vgl. Fischer & Renner, 2015, S. 27). Da sich ein Lernverhalten aufgrund seiner Kontextsituation zeigt und entwickelt, bedeutet dies für die Institution Schule, dass sie als fördernder Umweltfaktor wirken kann. Zwei entscheidende Umweltfaktoren ergeben sich aus den Überlegungen nach ICF: Erstens die Bedeutsamkeit heilpädagogischen Handelns im Zusammenhang mit der Förderung der Selbststeuerung und zweitens der Miteinbezug institutioneller Rahmenbedingungen.

2.4.3.1 ICF

Nach ICF gibt es positive und negative Umweltfaktoren, welche sich auf die funktionale Gesundheit auswirken. „Die Einbeziehung von Kontextfaktoren [=Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren, Anm. d. Verf.] in das Konzept der funktionalen Gesundheit ermöglicht es die Frage zu beantworten, welche Kontextfaktoren sich positiv und welche sich negativ...auswirken“ (Schuntermann, 2009, S. 25). In Bezug auf exekutive Funktionen können personenbezogene Faktoren mit Tests diagnostiziert werden. Sie geben unter anderem Auskunft über die genetischen Voraussetzungen bzw. deren Wahrscheinlichkeit, also was eine Störung wahrscheinlich macht¹⁷. Der kritische Blick in Kapitel 2.2.3.1 möchte an dieser Stelle noch einmal erwähnt werden. Diagnostische Erkenntnisse, wie eine ADS Störung hängen vom Gehirn ab und sind im Konzept der funktionalen Gesundheit zu berücksichtigen. Hirnforschung jedoch ersetzt keine Pädagogik. Pädagogisches Handeln muss der betroffenen Person angepasst werden. Nach Schuntermann (2009) dient ICF dabei als Rahmen zur Erweiterung des Verständnisses des Entstehungsprozesses funktionaler Probleme durch Einbeziehung des gesamten

¹⁶ Verhaltens- und Wissensbezogen, wobei für die vorliegende Forschungsarbeit das Verhalten relevant ist.

¹⁷ Im ICF Raster: Wirkungen- und Wechselwirkungen werden diese mit genetischen Prädispositionen bezeichnet. (Siehe Anhang 1.1)

Lebenshintergrundes der betroffenen Person (vgl. Schuntermann, 2009, S. 12 & 13, 23 & 24). Eine Person gilt nach ICF als funktional gesund, wenn – von ihrem Lebenshintergrund (Konzept der Kontextfaktoren)

1. ihre körperlichen Funktionen- und Strukturen allgemein anerkannten Normen entsprechen,
2. sie all das tut und kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme erwartet wird, und
3. sie zu allen, von ihr gewünschten Lebensbereichen Zugang hat und sich in diesen entfalten kann.

Entscheidet sich die Lehrperson Lernstrategien zur Förderung von Selbststeuerung zu vermitteln und somit auf Umstände, die das Lernen beeinträchtigen Einfluss zu nehmen, sind bei der Förderung der Selbststeuerung bestimmte Ansätze zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit Lernerfolg wurde spätestens nach Hattie klar, dass die Lehrperson, der mit weitem Abstand wichtigste Faktor beim Lernen ist (vgl. Spitzer, 2012, S. 411). Da die Lehrperson jedoch innerhalb einer Institution wirkt, werden in Kapitel 2.4.4.5 Gedanken zur lehrplanmässigen Förderung und alltäglichen Förderung aufgeführt. Der Lehrplan spielt im Zusammenhang mit dem Programm *Tools of the Mind* eine entscheidende Rolle.

2.4.4 Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt EF

Vermittlung von Denkwerkzeugen, Sprach- und spielerische Förderung, sowie soziale Interaktionen spielen im *Tools of the Mind*- Programm in Brunstings (2011, 2018), Walk und Evers (2013) wie auch in den Denkansätzen weiteren Autoren eine Rolle. So beispielsweise auch beim Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen, welches von Roebbers, Roethlisberger, Neuenschwander und Cimeli (2014) herausgegeben wurde. Diesbezüglich ergeben sich vier Förderbereiche, welche im Folgenden beschrieben werden. Signifikant ist, dass sie sich gegenseitig bedingen und unter anderem daher eine Schwierigkeit besteht, diese sauber zu generieren.

Bereich fünf der folgenden Kurzbeschreibungen ist die lehrplanmässige Förderung, welche dann überleitet zur theoretischen Auseinandersetzung mit dem Programm, welches Förderung der Selbststeuerung in den alltäglichen Unterricht integriert.

2.4.4.1 Denkwerkzeuge vermitteln

Ein Ansatzpunkt für die Förderung der Selbststeuerung besteht nach Konrad und Traub (1999) darin, kognitive Komponenten, wie z.B Informationsverarbeitungs- und Kontrollstrategien, direkt zu vermitteln, sodass der Lernende über ein Repertoire verfügt, das er bewusst und gezielt einsetzen kann (vgl. Konrad und Traub, 1999, S. 76). „Eine fein abgestimmte Strategievermittlung bei neuen oder komplexen Aufgaben durch die Bezugspersonen... gestattet Kindern, Aufgaben mit Unterstützung zu bewältigen, die sie alleine nicht bewältigen könnten“ (Roebbers et al., 2014, S. 14). „Mental tools enable humans to plan ahead, to create complex solution to problems, and to work with others...“ (Bodrova & Leon, 2007, S. 17). Die Erfinderinnen von *Tools of the Mind* meinen mit „Tools“ Denkwerkzeuge, welche zum Lernen eingesetzt werden. Auch Lütolf (2017) betont, dass Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Lernen von Lernstrategien profitieren. Hattie (2015) fordert das Vermitteln von Denkwerkzeugen ebenfalls. „Es wird allzu oft von den Lernenden erwartet, Probleme zu bewältigen, die ein hohes Niveau des Denkens... erfordern“ (Hattie, 2015, S. 75). Gruppen- und Projektarbeiten und selbstgesteuertes Lernen

bedingen eine hohe Anforderung an exekutiven Funktionen. In Zusammenhang mit Störungen der Exekutivfunktionen verlangen diese Lernenden nach Brunsting (2018) besonders Strategien, welche sie einsetzen können. Mischel (2015) und Röthlisberger (2010) zeigen auf, dass Kinder im Vorschulalter auf Unterstützung angewiesen sind, da das kühle System, welches für die Top- down Steuerung verantwortlich ist, erst in diesen Jahren aktiv wird.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird von „Denkwerkzeugen“ gesprochen. Dies weil sich *Tools of the Mind* im Namen auf „tools“, also Werkzeuge, bezieht. Ausserdem wird das Wort „Strategien“ im Zusammenhang mit der Unterstützung des Selbststeuerungsprozesses durch die *Tools of the Mind* Lehrperson verwendet (vgl. Kapitel 3.2.5). Die Sprache wird zudem als wichtigstes Werkzeug zum Denken betitelt.

2.4.4.2 Sprache

„Language is an universal tool that has been developed in all human cultures“ (Bodrova & Leong, 2007, S. 18). Deutlich wird, dass Sprache das wichtigste Werkzeug des Geistes ist. Sie wurde von Menschen bestimmter Kulturen geschaffen, um sich verständigen zu können. Keiler (2015) verdeutlicht, dass Sprache das erste und zugleich wichtigste der gesellschaftlich-historisch entwickelten „psychischen Werkzeuge“ ist. Gegenüber den anderen kann es als „absolute Werkzeug“ bezeichnet werden (vgl. Keiler, 2015, S. 164).

Wobei nicht nur von der gesprochenen Sprache, sondern von gesellschaftlich etablierten Zeichensystemen die Rede ist. Teilhaben an der Gesellschaft bedingt Sprache. Auch ICF fordert nach Schuntermann, 2009, S. 81) eine Sprache zu Verfügung zu stellen, welche allen Menschen Teilhabe ermöglicht. Sprache ist erforderlich für eine gesunde Entwicklung. „Wenn das Kind eine Sprache hat, in der es über seine Gefühle nachdenken kann, sind solche Unterhaltungen förderlich für die Entwicklung der emotionalen Regulation, in der exekutive Funktionen wesentlich gefordert sind“ (Hildenbrand zitiert: nach Kubesch, 2016, S. 295).

Sprache ist notwendig, um von Denkwerkzeugen und Strategien überhaupt profitieren zu können. „Language is a primary mental tool because it facilitates the acquisition of other tools and is used for many mental functions“ (Bodrova & Leong, 2007, S. 18). Zusammenfassend ist Sprache somit relevant, um durch Verständigung teilhaben zu können und von weiteren Denkmitteln, durch das Verstehen bestimmter Zeichen, profitieren und lernen, beziehungsweise sich Wissen aneignen, zu können. Ausserdem kann mit Sprache das Denken beeinflusst werden. Sprache ermöglicht denken und denken wiederum ermöglicht Verhalten durch bewusste Steuerung.

2.4.4.3 Spiel

„...Spiele erfordern viele Fähigkeiten und Kompetenzen, die auf den exekutiven Funktionen aufbauen“ (Walk und Evers, 2013, S. 44). Fähigkeiten, welche für Selbststeuerungsprozesse notwendig sind, können mit Hilfe des Spiels gefördert werden. Walk und Evers (2013) nennen dafür eine ganze Reihe von Handlungen, die während dem Spiel gesteuert werden müssen, welche in Abbildung 1 (siehe Abbildung 1: Spiele und exekutive Funktionen) gezeigt werden.

Nach Brunsting (2011) helfen praktisch alle Spiele dabei, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Da Emotionen ihren Ursprung im Unbewussten haben, tragen Spiele dazu bei, das limbische, heisse System mit einer bewussten Top-down Steuerung zu kontrollieren. Im Zusammenhang mit dem *Tools of the Mind* Unterricht ist das Rollenspiel ein zentrales Kernstück des Programms. Nach Roebbers et al. (2014) werden insbesondere Rollenspiele durch selbstregulatorische Aspekte angereichert (z. B. Materialien, mit denen Kinder Rollenzuschreibungen, Requisiten und Handlungsabläufe im Vorfeld aus-handeln, festlegen und behalten müssen), sodass die exekutiven Funktionen möglichst während des gesamten Kindergarten-tages in Aktivitäten, wie dem Make-Believe Play, beansprucht werden (vgl. Roebbers et al., 2014, S. 18). Während dem Rollenspiel finden dauerhaft soziale Interaktionen statt.

Abbildung 1 Spiele und exekutive Funktionen

2.4.4.4 Soziale Interaktionen

Nicht nur die Lehrperson steht in direkter Beziehung mit dem Kind, was im Kapitel „Spiel“ deutlich wurde. In sozialen Interaktionen, wie im Rollenspiel mit Mitspielern, aber auch im Alltag, ist das Kind auf die Fähigkeit angewiesen, seinen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen angemessenen und sprachlich Ausdruck verleihen zu können. „Auch Gefühle und Motive bei anderen genau wahrzunehmen und darauf in geeigneter Weise reagieren zu können oder auf Instruktionen zu warten und diese umsetzen zu können, sind sozialinteraktive Aspekte, die für das schulische Miteinander von Wichtigkeit sind“ (Roebbers et. al, 2014, S.16). Dieser Aspekt wiederum zeigt, wie wichtig das Denkinstrument Sprache ist. Sprache ermöglicht uns überhaupt an sozialen Interaktionen teilzuhaben. „Teilhabe ist das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich. Beeinträchtigung der Teilhabe sind Probleme, die eine Person beim Einbezogensein in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich erlebt“ (Schuntermann, 2009, S. 58). Selbststeuerung fördern bedingt soziale Interaktion, sodass Lernsituationen überhaupt entstehen können.

Die Teilhabe am Lernen durch bedürfnisentsprechende Unterstützung zu ermöglichen ist eine Aufgabe der Heilpädagogik. Geht es jedoch um das Analysieren und Beurteilen von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und einer kritischen Stellungnahme (vgl. Fischer & Renner, 2015, S. 27) könnte sich auch die Überlegung lohnen, die Förderung exekutiver Funktionen im alltäglichen Unterricht einzubauen. Also Denkinstrumente zum Lernen und zur Selbststeuerung zu vermitteln, im Vorschulstufenalter, eingebaut in den Lehrplan?

2.4.4.5 Lehrplanmäßige Förderung- alltägliche Förderung

Dabei kann von einer Prävention¹⁸ im pädagogischen Sinne gesprochen werden. Sie zielt nach (Heimlich, 2009) darauf ab, möglichst optimale Voraussetzungen für die Entwicklung von Kindern zu schaffen. „Massnahmen auf dieser Ebene beziehen sich auf alle Kinder und Jugendlichen und sollen dazu beitragen, dass erst gar keine Entwicklungsverzögerungen und Lernprobleme entstehen“ (Heimlich, 2009, S.183¹⁹). Um möglichst hohe Effekte zu erzielen, beziehungsweise erlernte Denkinstrumente auch ausserhalb der schulischen Einrichtung einsetzen zu können, wäre es günstig diese im realen Lernalltag (Brunsting, 2011, S. 14) nach Meltzer (2007) im Lehrplan (Curriculum) zu inkludieren: „Strategy instruction should be embedded in the curriculum“ (Meltzer, 2007, S. 98). Als erfolgreiches präventives Programm kann *Tools of the Mind* als Beispiel bezeichnet werden. Gold (2011) äussert sich dazu folgendermassen: „Das ‚Curriculum‘... zielt auf die unterstützende Entwicklung der lernbezogenen selbstregulatorischen Fähigkeiten Drei- bis Sechsjähriger im Wesentlichen durch den Einsatz kindlicher Rollen-, Lern-, und Regelspielen“ (Gold, 2011, S. 160).

Wir haben festgestellt, dass es Lehrern am besten gelingt, bestimmte Fähigkeiten zu vermitteln, wenn sie Rituale einführen, die für die ganze Klasse gelten. Solche Rituale helfen Kindern, Funktionen wie Organisation, Planung, Gedächtnis und Zeitmanagement weiterzuentwickeln. Am besten ist es, wenn die Rituale in den ganz normalen Unterricht eingebettet sind. (Dawson & Guare, 2012, S. 349)

Diese Forderungen stehen jedoch in enger Verbindung mit institutionellen Rahmenbedingungen, beziehungsweise einem Umweltfaktor, was in Kapitel 2.4.3 angesprochen wurde. In der vorliegenden Forschungsarbeit sind diese Rahmenbedingungen der Lehrplan, welcher als fördernder Umweltfaktor des *Tools of the Mind* Programm wirkt.

2.4.5 Zusammenfassung und Ausblick

Spiel, Sprache, Denkinstrumente und das Ermöglichen von sozialen Interaktionen stehen eng in Verbindung mit der Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen. Sie beeinflussen sich gegenseitig und bauen aufeinander auf. Daraus resultiert, dass eine optimale Förderung durch bereichsübergreifenden Einsatz entsteht. Der Forderung mehrerer Autoren, dass durch die Integration der Vermittlung in den Alltag möglichst hohe Effekte erzielt werden sollen, ist Kapitel 2.4.4.5 zu entnehmen.

Elena Bodrova und Deborah Leong von der State University of New Jersey (USA) reagierten mit der Entwicklung des Kindergartenkonzepts *Tools of the Mind*. Dieses Konzept enthält ein spielerisches Training für die alltagsintegrierte Förderung der exekutiven Funktionen. Es verfolgt das Ziel, Kinder bei der Entwicklung der Selbstregulation zu unterstützen. *Tools of the Mind* nutzt verschiedene Übungen und Methoden, die der Förderung der Selbstregulation dienen, und integriert diese in den gesamten Alltag. (Walk und Evers, 2013, S. 37)

¹⁸ lat. *praeventio* = das Zuvorkommen nach Heimlich, 2009, S. 177

¹⁹ Heimlich setzt sich mit dem Begriff Lernschwierigkeiten und Pädagogik auseinander und fordert bereits in der Einleitung S. 14, 2009 einen intensiveren Anschluss an internationale Entwicklungen in der Heil- und Sonderpädagogik.

3 Theoretische Auseinandersetzung *Tools of the Mind*

Das Programm alltagsintegrierter Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen wird in folgenden Kapiteln beschrieben. Die theoretische Grundlage *Tools of the Mind* ist relevant, um das Forschungsvorgehen zu planen. Die Informationen zum Programm wurden hauptsächlich dem Internet entnommen (<https://toolsofthemind.org>).

3.1 Vorverständnis

E. Bodrova und D. J. Leong veröffentlichten im Jahre 1996 die erste Version von „Tools of the Mind- The Vygotskian Approach to Early Childhood Education“. Die Ausgabe und ein Film resultierten als Produkt dreijähriger Zusammenarbeit mit PreKindergarten-, Kindergarten- und Unterstufenklassen in unterschiedlichen Zusammenstellungen, privat und öffentlichen Schulen, in Denver, USA. Das Programm entstand aus Interesse von Kindergartenlehrpersonen, welche das Erlernen von Selbstdisziplin, Steuerung und Aufmerksamkeitskontrolle kritischer betrachten als das Erwerben von Allgemeinwissen. Ziel war es, gestützt auf der Theorie Vygotskys, dass Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schülern nützliche Werkzeuge zum Lernen vermittelten. „...the purpose of this book is to enable teachers to arm young children with the mental tools necessary for learning...“ (Bodrova & Leong, 1996, S. 5). Nach Kubesch (2016) wird *Tools of the Mind* als Werkzeuge des Geistes übersetzt. Aufgrund der Theorie Vygotsky und Untersuchungsergebnissen seiner Schülerinnen und Schüler probierten Bodrova und Leong ursprünglich soziales Theater als Ergänzung existierender Lehrpläne aus. Der Nutzen liess sich jedoch nicht verallgemeinern und die Vorteile auch nicht auf Anforderungen an exekutive Funktionen übertragen. Daraus entwickelte sich die Denkweise, dass die Aktivitäten der Kinder den ganzen Tag über auf das Üben der exekutiven Funktionen ausgerichtet sein müssen, damit sich tatsächlich ein Nutzen zeigte (vgl. Kubesch, 2016, S. 42 & 43). Im Jahre 2007 entstand aus der Überarbeitung das Programm: *Tools of the Mind*. Aus der ursprünglich lehrplanergänzenden Idee entwickelte sich ein *Tools of the Mind* Lehrplan für die Vorschule (PreKindergarten und Kindergarten), wobei die Förderung exekutiver Funktionen als fester Bestandteil des Schulbetriebs gilt.

3.2 Tools of the Mind

Der Internetseite kann entnommen werden, dass das Internationale Bildungsbüro UNESCO im Jahre 2001 *Tools of the Mind* als beispielhafte Innovation ernannte. *Tools of the Mind* ist heute ein unabhängiges, non-profit Programm, gegründet von Dr. Deborah J. Leong und Elena Bodrova, Ph.D. unter der Leitung von: Barbara Wilder-Smith (General Manager & Director of Content Development), Amy Hansko (Director of Training and Staff Development) und Megan Siebert (Director of Research, Evaluation & Outreach). Zahlreichen Schulen in den USA und Kanada haben den *Tools of the Mind* Lehrplan übernommen. Derzeit werden mehr als 30'000 Kinder in unterschiedlichsten *Tools of the Mind*- Vorschulen unterrichtet. Die Lehrpersonen werden vom *Tools of the Mind* Trainingsteam ausgebildet. Der *Tools of the Mind* Lehrplan und Unterrichtsmaterialien sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Vorgabe ist, dass eine zusätzliche Person die *Tools of the Mind* Lehrperson während dem Unterrichten unterstützt. Sie werden als „Education Assistant“ bezeichnet und haben meistens keine *Tools of the Mind* Ausbildung.

3.2.1 Studie: Tools of the Mind

„Unsere in der Zeitschrift *Science* (Diamond et al., 2007) veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass die mit *Tools of the Mind* geschulten Kinder bei Manifestationen exekutiver Funktionen besser abschnitten als ihre mit dem Lehrplan des Schulbezirks trainierten Altersgenossen“ (Diamond; zitiert nach Kubesch, 2016, S. 43). Um von der Voraussetzung her einen Unterschied erkennen zu können, mussten bei den Messungen die Geübtheit exekutiver Funktionen auf völlig neue Situationen übertragen werden.

Insgesamt wurden 147 Vorschulstufenkinder getestet (Durchschnittsalter 5,1 Jahre). Alle Schülerinnen- und Schüler starteten zum Testzeitpunkt ins zweite Jahr der Vorschule, also „kindergarten“. Davon haben 62 Kinder zuvor keinen *Tools of the Mind* Unterricht genossen und 85 Kinder sind mit *Tools of the Mind* unterrichtet worden. Die Kinder kamen aus einer Familie mit einem Höchstehinkommen von 25,000 Dollars, was als „low-income family“ bezeichnet wird (vgl. Diamond et al. 2007, S. 2). Die *Tools of the Mind* Lehrpersonen wurden trainiert und hatten die Aufgabe in 80% des Unterrichts exekutive Funktionen explizit zu fördern. Die Tests waren allen Kindern unbekannt.

Zum Beispiel im sogenannten „Dots task“ Test nach Diamond et al. (2007) erschien ein Herz oder eine Blume auf der linken oder rechten Seite eines Bildschirms. Das Kind wurde aufgefordert entweder auf derselben Seite oder auf der anderen Seite der Erscheinung zu drücken. Dabei musste es eine Regel behalten können und das Verhalten, zu schnell auf der stimulierten Seite zu antworten bzw. den „Dot“ zu drücken, hemmen.

Beim „Flanker task“ Test saßen die Kinder erneut vor einem Bildschirm und hatten links von sich einen Drücker, über dem ein Kreis und rechts einen Drücker, über dem ein Dreieck gezeichnet war. Auf dem Bildschirm kreiste dann ein Kreis oder ein Dreieck um die Form (Kreis oder Dreieck), welche in der Mitte erschien. Das Kind musste sich auf die Form in der Mitte konzentrieren und dann entsprechend entweder „drücke links für den Kreis“ oder „drücke rechts für das Dreieck“ entscheiden. Im „Reverse Flanker task“ Test war die geometrische Form, welche das Symbol (wieder Dreieck oder Kreis) in der Mitte umkreiste, gefragt. Dies bedingte eine hohe kognitive Flexibilität (vgl. Diamond et al. 2007, S. 2).

Die Ergebnisse der Vergleiche geben ein Hinweis darauf, dass exekutive Funktionen bei Kindergartenkindern verbessert werden können. Ging man davon aus, dass es in diesem Alter zu früh sei, um die exekutiven Funktionen zu optimieren, bewies die in den USA durchgeführte Untersuchung das Gegenteil. *Tools of the Mind* geschulte Kinder in unterschiedlichen Schulen und Bundesstaaten haben Kinder in verschiedenen Vergleichsprogrammen und bei standardisierten schulbezogenen Messungen durchgängig übertroffen. Nach Diamond and Lee (vgl. Diamond & Lee; zitiert nach Kubesch, 2016, S. 168- 176) schnitten *Tools of the Mind* geschulte Kinder im Vergleich mit drei anderen Curricula oder Curriculum Ergänzungen am besten ab, weil das Programm unter anderem einen erhöhten Spielanteil beinhaltet.

3.2.2 Ziele von Tools of the Mind

Ziel des Konzepts sind die lernbezogenen selbstregulatorischen Fähigkeiten Drei- bis Sechsjähriger²⁰ zu fördern. „When children lack mental tools, they don't know how to learn...“ (Bodrova & Leong, 2007, S. 5). Basierend auf der Theorie Vygotskys wird die Entwicklung des Kindes²¹ unterstützt, indem ihnen geeignete Strategien zum Lernen vermittelt und gezielte Hilfestellungen (External Mediators) eingesetzt werden. „The Tools program is based on Vygotskian idea that the goal of early education is to build children's self- regulation as they build content knowledge. This approach means children's ability to learn, as well as what they learn, is affected“ (Leong, et al., 2011, S. 8). *Tools of the Mind* geht davon aus, dass Lernstrategien denselben Stellenwert als der Lerngegenstand selbst haben.

3.2.3 Vygotsky

Lev Semënovič Vygotskij (Wygotski) (1896-1934) Wissenschaftler und Psychologe beschäftigte sich mit dem Erforschen des Psychischen. Seine Gedanken zur spezifisch menschlichen Form des Bewusstseins, seiner Funktionen als System erworbener Reaktionen sind aufgrund menschlichen Verhaltens besonders interessant.

Wenn es so auf der Grundlage des Studiums der bedingten Reflexe möglich ist, das gesamte Verhalten des Menschen als ein System erworbener Reaktionen aufzufassen, das auf dem Fundament ererbter Reaktionen errichtet wurde, zeigt sich in einem zweiten Schritt bei sorgfältiger Analyse, dass auch die komplexesten und subtilsten Formen psychischer Aktivität reflektorischer Natur sind. (Keiler, 2015, S. 59)

Vygotsky verdeutlicht hiermit das Zusammenspiel von Kontextfaktoren, welche in Kapitel 2.4.3 angesprochen wurden, nach denen sich das Verhalten eines Menschen- sein Selbst, auf erworbenen Reaktionen, durch die Auseinandersetzungen aufgrund sozialer Erfahrungen konzipiert (vgl. auch Kapitel 2.3.1 zum Begriff Selbststeuerung). Keiler, sowie eine breite Leserschaft von Psychologen und Wissenschaftlern, beschäftigt sich mit den Schriften Vygotskys im Zusammenhang mit Pädagogik. Wie im Kapitel 2.2.2 angesprochen, ist es Gegenstand der kognitiven Psychologie die auf komplexe Weise organisierten Mechanismen des menschlichen Denkens zu analysieren. In der letzten Schaffensperiode Vygotskys stand die psychische Entwicklung des Kindes im Zentrum seines Interesses. Zur Entwicklung im Vorschulstufenalter verhielt sich Vygotsky folgendermassen: „Gleichgültig, ob man die Spiele des Kindes, seine Zeichnungen oder seine Arbeit betrachtet- überall und in allem wird man auf diese ganz neuen Beziehungen zwischen Denken und dem Handeln des Kindes treffen“ (Vygotski, 1987, S. 264).

3.2.3.1 Kontexttheorie

„Wygotski und andere Kontexttheoretiker sind der Ansicht, dass sich Entwicklung nur verstehen lässt, wenn man unmittelbar den Prozess der Veränderung betrachtet und nicht ein statisches, in einem bestimmten Augenblick der Entwicklung erstarrtes Kind“ (Miller, 1993, S. 349). Für Vygotsky bedeutete dies bei Untersuchung der Entwicklung eines Kindes, es im Prozess seiner Veränderung zu betrachten.

²⁰ In der vorliegenden Forschungsarbeit beziehen sich alle weiteren Daten, Beobachtungen, Informationen und Ergebnisse auf die Stufe: Kindergärten, also Fünf- bis Sechsjährige Kinder, welche spätestens am 1. September 5 Jahre alt werden. Siehe Kapitel 2.2.5.1

²¹ Schülerinnen und Schüler

Dabei steht nicht das Kind allein im Mittelpunkt. Man betrachtet nach Miller (1993) das Kind als einen in einen Kontext eingebundene Einheit, welches sich in einer bestimmten Weise verhält, weil es Bedürfnisse und Ziele hat, welche die Umwelt einbeziehen.

Auch ICF setzt sich mit den Kontextfaktoren menschlicher Entwicklung auseinander, was in Kapitel 2.4.3 und nachfolgende verdeutlicht wurde. Stimmig ist die Theorie Vygotskys mit derer der Heilpädagogik insofern, dass die Lehrperson als fördernder Umweltfaktor wirkt. Die geschulte Lehrperson sieht das Kind dabei in der Zone potentieller, nächster Entwicklungsebene und versucht mit drei Strategien (das Nutzen der Sprache, Hilfestellungen und Gruppenaktivitäten) das Kind im Erreichen der nächsten Ebene zu unterstützen, was, bezogen auf den *Tools of the Mind* Unterricht, in Kapitel 3.2.5 genauer beschrieben wird.

3.2.3.2 Zonen proximaler Entwicklung

„...und es beim Vorschulkind so bestellt ist, dass es das tut, was es will, dass es aber auch das will, was derjenige will, der es anleitet“ (Keiler, 2015, S. 256). Durch Stichworte, Hinweise, Modellbildung, Erklärungen, Leitfragen, Diskussionen, Mitwirkung, Ermutigung und Steuerung der Aufmerksamkeit des Kindes hilft ihm die Lehrperson, sich vom Ausgangspunkt zu entfernen und dorthin zu gelangen, wo es mit Unterstützung hinkommen kann. „...Die Zone der proximalen [nächsten, Anm. d. Verf.] Entwicklung...die Distanz zwischen dem aktuellen Entwicklungsniveau des Kindes, bestimmt durch seine Fähigkeit Probleme selbstständig zu lösen, und der höheren Ebene als potentieller Entwicklung, die durch seine Fähigkeit bestimmt wird, Probleme unter Anleitung Erwachsener... zu lösen“ (Vygotsky, 1978 zitiert nach: Miller, 1993, S. 348). Die Lehrperson ist herausgefordert das Kind in seinem Denken und Handeln zu unterstützen, um es in seiner Entwicklung weiterzubringen. „Kinder tragen aktiv zu ihrem Fortschreiten durch die Zone proximaler Entwicklung bei, indem sie Kontexte auswählen, den Handlungsablauf beeinflussen und persönliche Eigenschaften und entwicklungspsychologische Fertigkeiten in die Interaktion einbringen“ (Miller, 1993, S. 383). Dies bedingt, dass die Institution Schule verschiedene Kontexte zu Verfügung stellt und wechselnde Aktivitäten bereitstellt, sodass das Kind herausgefordert wird, die nächste Entwicklungszone zu erreichen.

3.2.3.3 Das Rollenspiel (Make Believe Play)

Nach Diamond (2016) machte Vygotsky deutlich, wie wichtig das soziale Rollenspiel für die Entwicklung der exekutiven Funktionen ist. Bei Rollenspielen müssen Kinder rollenwidriges Verhalten hemmen, ihre eigene Rolle und die Rollen der anderen im Gedächtnis behalten und sich in Realzeit flexibel anpassen, wenn die Mitspieler das Spielszenario in ungeahnte Richtungen bringen. Diamond; zitiert nach Kubesch, 2016, S. 41). Auch Bodrova und Leong schreiben, dass im Kindergarten nebst schöpferisch-kreativen, (vor-) schulischen und motorischen Aktivitäten das Spiel die zentrale Aktivität im Klassenzimmer ist (vgl. Bodrova & Leong, 1996, S. 57 & 58). Das Spiel kann in eine Summe einzelner Fähigkeiten zerlegt und analysiert werden. Relevant im Zusammenhang mit der vorliegenden Forschungsarbeit ist jedoch der Aspekt, dass das Spiel als besondere Tätigkeit des Kindes sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen betrachtet wird. Im Rollenspiel finden unzählige Wechselbeziehungen statt. Das Kind muss eine Rolle einnehmen, auf das Gegenüber reagieren können und ist herausgefordert, seine eigenen Reaktionen zu steuern. „Vygotski believed that the activity during which young

children are most likely to learn how to self-regulate is the special kind of play...” (Leong et al., 2011, S. 43). Sprechen und Denken spielen dabei eine entscheidende Rolle.

3.2.3.4 Sprechen und Denken

Sprache ist für Vygotsky das wichtigste psychologische Werkzeug. Sprache zu verstehen und hervorzubringen sind Prozesse, die das Denken nicht nur beeinflussen sondern verändern. Dabei spricht Vygotsky von einem kritischen Moment, in dem die beiden Entwicklungslinien des Denkens und die der Sprachentwicklung, welche verschiedene Wurzeln haben, aufeinandertreffen und das Denken sprachlich wird (vgl. Keiler, 2015, S. 222)²². Denkprozesse können durch Sprache unterstützt und umgesetzt werden. Gedanken, Ideen, Meinungen und weitere werden durch Symbole, Zeichen und gesprochener Sprache mitgeteilt. Sprache spielt somit eine entscheidende Rolle im sozialen Umgang und ist eine Grundlage um interagieren, miteinander in Kontakt zu treten, und teilhaben zu können. „Language allows the child to imagine, manipulate, create new ideas, and share those ideas with each other” (Bodrova & Leong, 2007, S. 14).

3.2.3.5 Kritik an der Theorie Vygotsky

„Kontexttheoretische Arbeiten befassen sich selten mit der Frage, welche kognitiven Fertigkeiten erforderlich sind, damit ein Kind auf Denkanstöße, gemeinsame Aufmerksamkeit, Lernen durch Beobachtung... reagieren kann” (Miller, 1993, S. 378). *Tools of the Mind* entwickelte ein Beurteilungs- und Bewertungssystem²³, in welchem die kognitiven Fähigkeiten erfasst und Entwicklungen festgehalten werden können.

Nach Miller (1993) ist ZDP ausserdem nicht messbar und liefert allein nur ein sehr unvollständiges, entwicklungspsychologisches Bild. Eine weite (oder aber eine enge) Zone proximaler Entwicklung kann beides sein, wünschenswert oder nicht wünschenswert. Wenn zum Beispiel Kinder mit einer engen Zone proximaler Entwicklung über geringe Lernfähigkeiten verfügen von äusserer Unterstützung zu profitieren, sich gar auf die Hilfe von aussen verlassen oder die Instruktionen und Lernstrategien nicht geeignet sind, können diese Kinder in ihrer Entwicklung wenig oder weniger unterstützt werden (vgl. Miller, 1993, S. 376). Die Hilfestellungen müssen also so gewählt sein, dass das Kind seinen Bedürfnissen entsprechen unterstützt wird. Diese werden im *Tools of the Mind* Programm als External Mediators bezeichnet. Im Zusammenhang mit ZDP ist zu berücksichtigen, dass nur wenn notwendig auf den External Mediator zurückgegriffen wird

3.2.4 External Mediator

Dem Glossary von der *Tools of the Mind* Aktivitäten kann Folgendes entnommen werden: „External mediators are used in the majority of activities in the Tools of the Mind curriculum” (2018, toolsofthemind.org & Anhang 1.2, S. 4). Nach Miller (1993) verwenden Menschen psychologische Werkzeuge wie Sprachsysteme, Zahlensysteme, Diagramme, Landkarten, konventionelle Zeichen, verschiedene Strategien zum Lernen, zur Aufmerksamkeit und zum Behalten. ..., um Denken und Verhalten zu steuern. Psychologische Werkzeuge sind intern orientiert, was heisst, dass sie Denkprozesse verändern und steuern, um Verhalten zu organisieren (vgl. Miller, 1993, S. 355). External Mediators unterstützen das

²² Es ist dabei von keinem spezifischen Alter die Rede. In der Psychologie ist das Verhältnis von Gedanke und Wort am wenigsten erklärt und möchte an diesem Punkt nicht vertieft werden.

²³ Das Beurteilungssystem ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aus Beobachtungen während Unterrichtsbesuchen konnten Rückschlüsse auf ein Beurteilungssystem gemacht werden. Scaffolded Writing zum Beispiel findet täglich statt und wird in der Dokumentation der Ergebnisse 5.4.5 beschrieben.

Tools of the Mind

Kind im Steuern des Verhaltens, da sie als Erinnerungsstütze oder Denkwerkzeug dienen. Nach Bodrova und Leong (2007) ist ein External Mediator sinnvoll, wenn:

1. dieser eine spezielle Bedeutung hat und das Kind die Fähigkeit besitzt diese zu deuten.
2. die Hilfestellung mit dem erwarteten Verhalten so in Verbindung steht, dass diese entweder vor oder während der Aktivität brauchbar ist.
3. das Kind in seinem aktuellen Denkprozess unterstützt wird.
4. der External Mediator kombiniert mit Sprache oder anderen Verhaltenssignalen auftritt.
5. er im Zusammenhang mit der Zone der nächsten Entwicklung des Kindes steht.
6. er dem Kind hilft, eine, von der Lehrperson erwartete Haltung oder Verhalten, zu zeigen.

External Mediator are used to support students in understanding how to begin or complete complex tasks. „An example would be the use of ‚Lips and Ears‘ cards in Buddy Reading, to assist students in understanding when it is their turn to speak and when to listen“ (vgl. Guidelines for Using External Mediators: Bodrova & J.Leong, 2007, S. 61).

Unterstützung für Denkleistungen sind Teil des *Tools of the Mind* Unterrichtsmaterial. Die Abbildung 2 zeigt die „Lips and Ear cards“ für die Aktivität: Buddy Reading.

Abbildung 2 Lips and Ear cards, Buddy Reading

3.2.5 Tools of the Mind Unterricht

Einen sogenannter „Pacing Guide“ dient der Lehrperson als Leitfaden für den Unterricht²⁴. Mit speziell entwickelten *Tools of the Mind* Materialien wird der Unterricht gestaltet und strukturiert. Dieser ist in verschiedenste Aktivitäten aufgeteilt, wobei diese immer wiederkehrend sind. Die Komplexität zeigt sich darin, dass Aktivitäten aufeinander aufbauen, ineinander verflochten sind und sich gegenseitig ergänzen. Für das Rollenspiel (Make Believe Play) zum Beispiel findet zuerst eine Einführung statt. Diese dient dazu, sich Wissen über den Spielgegenstand anzueignen (Make Believe Knowledge). Es wird eine Geschichte gelesen und alle Spielmaterialien für das Rollenspiel werden selbst hergestellt. Die Lehrperson lehrt nach der *Tools of the Mind* Philosophie, basierend auf Vygotsky. Für den Unterricht bedeutet dies, dass Denkwerkzeuge zum Lernen vermittelt und External Mediators sinnvoll eingesetzt werden. „Our philosophy is that teaching should be more than transmitting facts and skills; it should teach children about learning itself, giving them the mental tools that will enable them to learn

²⁴ Beispiel einer Woche im Pacing Guide ist dem Anhang 7.1 zu entnehmen.

on their own” (2018, Tools of the Mind). Das Kind wird darin unterstützt, selbstgesteuert zu lernen und zu handeln. Aspekte des täglichen Unterrichts können in fünf Punkte nach Leong et al. (2011, S. 43) folgendermassen dargestellt werden:

1. Das soziale Rollenspiel, welches als „centerpiece“²⁵ des Unterrichts bezeichnet wird.
2. Ein positives Klassenklima- und Management, welches Selbststeuerungsprozesse fördert.
3. Spiele und Aktivitäten, in welchen Selbststeuerungsprozesse gezielt gefördert werden.
4. In allen Fächern wird die Förderung der Selbststeuerung eingebettet.
5. Speziell entwickelte Lernaktivitäten zum Erlernen von Selbststeuerungsprozessen kommen zum Einsatz.

Mit *Tools of the Mind* zu unterrichten bedeutet, das Kind im Erreichen der Zone der nächsten Entwicklung zu unterstützen. Dabei werden drei entscheidende Strategien angewendet. „Vygotskians use three ‚tactics‘ to teach and support children within their ZPDs: mediators, language, and shared activity” (Leong et al., 2011, S. 25). Nebst dem Einsatz von Denkwerkzeugen lernt das Kind immer im sozialen Kontext und ist Teil einer Gruppe oder einem Lernpaargefüge²⁶. Ausserdem wird das Kind gefordert die Sprache zu gebrauchen und in verschiedensten Aktivitäten diese anzuwenden. Hinweise darauf geben *Tools of the Mind* Aktivitäten wie z.B Scaffolding Writing, Story Lab, Message of the Day, Share the News, Graphics Practice, ...

Mit ritualisierten Aktivitäten und dem Verwenden von den drei Strategien (Denkwerkzeuge, soziale Interaktionen und Sprache) wird das Lernverhalten gesteuert. Der *Tools of the Mind* Unterricht ist strukturiert und das Kind weiss, was es erwartet oder welches gewünschte Verhalten es einzunehmen hat. Leong et al. (2011) gehen davon aus, dass ein störendes Verhalten nicht mehr auftritt, wenn die Lehrperson das Kind zum Denken über sein Verhalten anregt, bevor es zu einer weiteren Störung kommt. „To stop these errors, you have to make the child more mindful of her actions as she [he, Anm. d. Verf.] does the activity, before she [he, Anm. d. Verf.] repeats the error” (Leong et al., 2011, S. 25). Es kann davon ausgegangen werden, dass mit einer zweiten Person im Klassenzimmer störendes Verhalten unmittelbar besprochen werden kann.

3.3 Zusammenführung der Förderbereiche und Hauptthemen

Das Vermitteln von Denkwerkzeugen, sogenannten „Tools“ im *Tools of the Mind* Programm gehört zum Unterrichtsalltag. Mit Hilfe von drei Strategien unterstützt die Lehrperson das Kind im Erreichen der nächsten Entwicklungsstufe. Der Einsatz von External Mediators dient als Erinnerungsstütze. Komplexe Denkleistungen können mit Hilfe von z.B Bildern unterstützt werden, was in Kapitel 3.2.4 beschrieben wurde. Mehrere deutsche Autoren (Kapitel 2.4.4.1), unter anderem Lütolf (2017) erwähnen, dass gerade Schülerinnen- und Schüler mit Förderbedarf von Lernstrategien profitieren. Denkwerkzeuge zu vermitteln fordern auch Hattie (2015) und Brunsting (2018), da selbstgesteuertes Lernen herausfordernd und die Anforderungen an den Lernenden hoch sind, beziehungsweise Kinder im Vorschulstufenalter, aufgrund der Gehirnreifung, auf Unterstützung zu Selbststeuerungsprozessen angewiesen sind. Daraus ergibt sich das Hauptthema: **Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag.**

²⁵ Kernstück

²⁶ Study Buddy

Tools of the Mind Aktivitäten wie Scaffolded Writing, Story Lab, Graphics Practice, Buddy Reading... lassen darauf schliessen, dass Sprache ein wichtiger Förderbereich ist. Eine zweite Taktik die Zone der nächsten Entwicklung zu erreichen, ist das Nutzen der Sprache. Die im Kapitel 3.2.3.4 beschriebenen Gedanken vom Kontexttheoretiker Vygotsky zu Sprechen und Denken verhalten sich komplementär mit denen von deutschen Autoren, wie in Kapitel 2.4.4.2 beschrieben. Nach Keiler (2015) ist die Sprache das wichtigste Denkwerkzeug, wobei er Vygotsky zitiert. Im Zusammenhang mit einem der wichtigsten Ziele von ICF und der Forderung eine Sprache zu Verfügung zu stellen, welche allen Menschen Teilhabe ermöglicht, kann Sprache als Brücke zu selbstgesteuertem Verhalten verstanden werden. Wenn das Kind nach Kubesch (2016) eine Sprache hat, die es ihm ermöglicht über seine Gefühle nachzudenken, ist dies förderlich für die Entwicklung. Sprache ist somit das zweite Hauptthema.

Als Kernaktivität von *Tools of the Mind* kann das Rollenspiel nach Bodrova und Leong (2007), oder Make Believe Play bezeichnet werden. Das Kind ist dabei permanent herausgefordert, seine Reaktionen zu steuern, um auf das Gegenüber reagieren zu können. Im Kapitel 3.2.3.3 sind Gedanken zum Spiel aufgeführt, welchem auch Vygotsky seine Aufmerksamkeit und sein Interesse widmete. Von der Lehrperson erzählte Geschichten sind Thema des Rollenspiels. Nötige Hintergrundinformationen (Make Believe Knowledge) werden den Kindern als Einführung vermittelt und Requisiten werden von den Kindern selbstständig hergestellt (Make Believe Props). Im Kapitel 2.4.4.3 verdeutlicht Brunsting (2011), dass Spiele helfen die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, indem die Top-down Steuerung herausgefordert wird. Das Spiel-, bzw. geführtes Rollenspiel ist somit drittes Hauptthema.

Das Herbeiführen von sozialen Interaktionen wird als vierte Taktik im *Tools of the Mind* Unterricht genutzt, um die nächste Entwicklungszone zu erreichen. Das Kind ist immer Teil einer Gruppe oder einem Lernpaargefüge. Dies geht aus der Beschreibung des *Tools of the Mind* Unterricht hervor (Kapitel 3.2.5). Dem Kapitel 2.4.4.4 ist zu entnehmen, dass auch bei Roebbers et al. (2014) soziale Interaktionen Gegenstand der Förderung sind, da das schulische Miteinander bedingt, auf Gefühle andere eingehen und sein Verhalten steuern zu können. Dieser Faktor bedingt wiederum die Sprache. Eine Sprache zu haben, sich zu äussern, bedeutet auch teilhaben zu können. Nach Schuntermann (2009) ist es das Einbezogensein in eine Lebenssituation, in einen Bereich, erstrebenswert. Hauptthema vier ist somit: soziale Interaktionen.

In Abbildung 3 sind die vier Hauptthemen aufgeführt. In der rechten Spalte ist eine kurze Beschreibung enthalten und *Tools of the Mind* Aktivitäten derer Bereiche werden hervorgehoben.

Tools of the Mind

Hauptthema	Beschreibung
	<i>Tools of the Mind</i>
Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag	immer wiederkehrende Hilfestellungen, Rituale und Strukturen „classroom practice“ für die ganze Klasse Daily Schedule, Calendar, Weather, Organization
Sprache	Sprache (Zeichensystem) und Sprachförderung Scaffolded Writing, Story Lab, Graphics Practice, Buddy Reading
Spiel	geführtes, strukturiertes Rollenspiel Make Believe Play (Knowledge, Props, Practice)
Soziale Interaktionen	von der Lehrperson initiierte soziale Interaktionen Study Buddy, Kleingruppe, Gruppenspiele- und Aktivitäten in der Klasse

Abbildung 3 Die vier Hauptthemen

Die Auswahl der Aktivitäten steht nicht in direkter Verbindung mit den theoretischen Überlegungen, Förderbereichen und Ansätzen. Aus diesem Grund wird das Vorgehen der Auswahl in Kapitel 4.3.3.2.1 begründet und geschildert.

3.3.1 Hypothesen in Bezug auf die Fragestellungen

Ziel von *Tools of the Mind* ist es, den Selbststeuerungsprozess der Kinder im alltäglichen Unterricht zu fördern. Die Lehrperson spielt eine zentrale Rolle in der Vermittlung von Denkstrategien zur Selbststeuerung und dem Lernverhalten. Die Lehrperson unterstützt Fünf- und Sechsjährige im Erreichen der nächsten potentiellen Entwicklungsstufe. Dabei werden drei Strategien verwendet, wie das Kind während bestimmter Aktivitäten mit Denkwerkzeugen zu unterstützen ist. Die Aktivitäten sind den drei Hauptthemen Denk- und Selbststeuerung im Alltag, Sprache, Spiel und soziale Interaktionen zuzuordnen. Denk- und daraus resultierende Verhaltenssteuerung im Alltag bedingen, dass diese Aktivitäten in jedem Tools of the Mind Klassenzimmer in etwa derselben Häufigkeit auftreten. Da das geführte Rollenspiel (Make Believe Play) als Kernstück bezeichnet wird, müsste die Zeitdauer dieser durchgeführten Aktivität hoch sein. Da Sprache als wichtigstes Denkwerkzeug betrachtet wird, müsste die Förderung, in mehreren Sprachaktivitäten auftreten.

Aufgrund theoretischer Grundlage sollten innerhalb der Aktivitäten die drei Strategien nach Vygotsky erkennbar sein, um das Lernverhalten zu steuern.

1. Das Nutzen der Sprache

2. das Verwenden von External Mediator (Denkhilfen)

3. das initiieren sozialer Interaktionen durch Gruppenaktivitäten.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

Empirische Fragestellungen erfordern eine Untersuchung in der realen Welt. Sie können nicht ausschliesslich mit der Fachliteratur beantwortet werden. „Eine Überprüfung eines Sachverhaltes in der Umwelt bedingt eine methodisch kontrollierte Erhebung von Daten...“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 20). Im folgenden Kapitel 4 wird das methodische Vorgehen erklärt und begründet. Für die vorliegende Forschungsarbeit bildet die teilnehmende Beobachtung die gewählte Methode zur Datenerhebung. Gestützt wird die Methodik mit vorgeschlagener Literatur von Dozenten der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Nach Tarnutzer (2017) muss sich der Beobachtende bewusst sein, dass Daten immer eine Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit sind.

4.1 Einleitung

Aus der theoretischen Grundlage von *Tools of the Mind* geht hervor, dass das Programm in Amerika erfolgreich umgesetzt wird. Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen wird durch bestimmte Aktivitäten gezielt gefördert. Folgende Fragestellung soll mit dem geplanten Vorgehen beantwortet werden:

Wie sieht eine Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen am Beispiel von *Tools of the Mind* aus?

Unterfrage 1. Welche Aktivitäten werden zur Förderung der Selbststeuerung in einem *Tools of the Mind* Kindergarten eingesetzt?

Unterfrage 2. Wie häufig und in welcher Zeitdauer werden die *Tools of the Mind* Aktivitäten eingesetzt?

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, Ergebnisse zu erzielen, die qualitativ aber auch quantitativ valid sind. Aus diesem kombinierten Methodikansatz resultiert ein Beobachtungsleitfaden (qualitativ orientiert) mit integriertem Ereignisstichprobenprotokoll (quantitativ orientiert). Die einzelnen Komponenten qualitativer und quantitativer Methoden werden im Folgendem erklärt und begründet.

Um *Tools of the Mind* Aktivitäten im Rahmen dieser Arbeit beschreiben zu können, wird eine qualitative Technik zur Datenerhebung gewählt: die teilnehmende Beobachtung. In erster Linie trägt diese zum vertieften Verständnis des Programms und dessen Umsetzung von Aktivitäten, welche Selbststeuerung fördern, bei. Zweitens ergeben sich so messbare Häufigkeiten und Angaben zur Zeitdauer. Quantitativ orientierte Beobachtung soll somit nach Atteslander (2000) theoriegeleitet Daten über die soziale Realität sammeln und dient der Prüfung von Hypothesen und Theorien (vgl. Atteslander, 2000, S. 77). Um die Häufigkeit eingesetzter Aktivitäten erfassen, berechnen und aufzeigen zu können, wird eine Gelegenheitsstichprobe durchgeführt.

Teilnehmende Beobachtung bedingt das *Tools of the Mind* Geschehen in der Alltagssituation im Rahmen einer Feldstudie zu untersuchen.

4.2 Feldforschung

„Die Feldforschung beschäftigt sich damit, wie alltägliche soziale Systeme funktionieren. Die Hauptmethode der Feldforschung ist die teilnehmende Beobachtung, d.h., der Forscher nimmt... am Geschehen teil“ (Bortz & Dörig, 2006, S. 341). Feldforschung findet in natürlichen Umgebungen statt. Folgende

Voraussetzungen müssen für den sinnvollen Einsatz von Feldforschung nach Mayring (2016, S. 57) erfüllt sein:

- Das Feld muss dem Forscher zugänglich sein.
- Es sollte im Feld eine Funktion geben, die der Forscher einnehmen kann, ohne die ablaufenden Prozesse völlig durcheinander zu bringen.
- Der Forscher muss geschult sein. Er muss gleichzeitig an den ablaufenden Prozessen Anteil nehmen und kritische Distanz entwickeln.

Zugang zum Feld wurde mittels schriftlichem Kontaktaufbau mit den *Tools of the Mind* Lehrpersonen geschaffen. Dieser Kontakt folgte dem Prinzip der Gelegenheitsstichprobe, auf die im Kapitel 4.3.3.1 vertieft eingegangen wird. Relevante Rahmenbedingungen wie Daten, Zeiten, Videoerlaubnis, Örtlichkeiten, Erwartungshaltung sowie die genaue Beobachterfunktion der Studentin wurden im Vorfeld geklärt. Durch die Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik ist die Studentin geschult zu beobachten und sich der Funktion im Feld bewusst.

4.2.1 Begründung der Forschungsmethode

Begründet wird die gewählte Forschungsmethode mit zwei signifikanten Merkmalen nach Mayring (2016): die tiefgehende Betrachtung eines Phänomens und das Verstehen dessen Sinns (vgl. Mayring 2016, S. 112). Zur Beantwortung der Fragestellung bedingen diese Merkmale eine Teilnahme am *Tools of the Mind* Unterrichtsgeschehen. Unter anderem ist die Überprüfung in der realen Welt nach Bortz und Dörig (2006) Gegenstand qualitativer Sozialforschung (vgl. Bortz & Dörig, 2006, S. 336). Durch den Unterrichtsbesuch entspringen weitere Vorteile der gewählten Forschungsmethode. Einmal will die Verzerrung vermieden werden, welche durch den Eingriff des Untersuchungsinstrumentariums entsteht. „Experiment, Fragebogenuntersuchung [und, Anm. d. Verf.] Interviewstudie verändern die Realität, greifen in natürlich ablaufende Prozesse ein“ (Mayring, 2016, S. 55). Ebenso soll so näher an die Realität hingekommen werden um die Innenperspektive der Beteiligten aus nächster Nähe kennen zu lernen. „Man bleibt also erstmal offen für überraschende Eindrücke...“ (Mayring, 2016, S. 78).

4.2.2 Arbeitsschritte in der Feldforschung

Nach Bortz und Dörig gehören (2006) zu einer Feldforschung typischerweise sechs Schritte:

1. Planung und Vorbereitung
2. Einstieg ins Feld
3. Agieren im Feld
4. Dokumentation der Feldtätigkeit
5. Ausstieg aus dem Feld
6. Auswertung und Ergebnisbericht

Die relevanten Merkmale dieser Schritte werden in Kapitel 4.3.1 bis 4.3.6 erklärt und begründet. In Abbildung 4 (siehe Abbildung 4: Arbeitsschritte in der Feldforschung) ist ein Überblick dargestellt. Aufgezeigt wird, zu welchen Schritten der Feldforschung die Kapitel zuzuordnen sind. Der Feldausstieg wird aus geringer Notwendigkeit nicht behandelt, da dieser durch „äussere Umstände“ nach Bortz und Dörig (2006, S. 338- 340) bedingt ist.

Arbeitsschritte in der Feldforschung	Kapitel
Planung und Vorbereitung	4.3.1 Teilnehmende, halb- standardisierte Beobachtung 4.3.2 Beobachtungsleitfaden 4.3.3 Ereignisstichprobe 4.3.3.1 Gelegenheitsstichprobe 4.3.3.2 Ereignisstichprobenprotokoll 4.3.3.2.1 Begründung der Auswahl der Ereignisse 4.3.4 Triangulation
Einstieg und Agieren im Feld	4.3.4.1 Probleme und Grenzen 4.3.5 Visuelle Unterstützung 4.3.5.1 Transkription
Dokumentation	4.3.6 Die dokumentarische Methode 4.3.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse
Auswertung	4.4 Gütekriterien

Abbildung 4 Arbeitsschritte in der Feldforschung

4.3 Die wissenschaftliche Beobachtung

Die zielorientierte Erfassung von Tatbeständen ist das Verfahren, das auch wissenschaftliche Beobachtung genannt wird. Unter Beobachtung zu verstehen ist, das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens. „Über Beobachtung müssen systematisch Aufzeichnungen durchgeführt werden, damit Aussenstehende die Beobachtung nachvollziehen können“ (Seidel und Prenzel, 2010, S. 140). Nach Atteslander (2000) unterscheidet sich die wissenschaftliche Beobachtung von der alltäglichen darin, dass ein konkretes Ziel einer leitenden Forschungsfrage durch die Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit verfolgt wird. „Die wissenschaftliche Beobachtung unterscheidet sich von der alltäglichen weiterhin... Ergebnisse der Kontrolle wissenschaftlicher Diskussionen zu unterziehen“ (Atteslander, 2000, S. 73). Die Beobachtung ist zweckgerichtet und hat auch nach Greve und Wentura (1997) die Absicht eine Theorie bzw. Hypothese zu prüfen (vgl. Greve und Wentura, 1997, S. 12).

4.3.1 Teilnehmende, halb- standardisierte Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung wird als Untersuchungsmethode für die Feldforschung vorgeschlagen. „Hier sind das Eintauchen des Forschers in das untersuchte Feld, seine Beobachtung aus der Perspektive des Teilnehmers aber auch sein Einfluss auf das Beobachtete durch seine Teilnahme wesentliche Kennzeichen“ (Flick, 2011, S. 287). Eine weitere Begründung für das gewählte methodische Vorgehen ist der explorative²⁷ Charakter der Fragestellung. Teilnehmende Beobachtung erscheint als geeignet, da nach Mayring (2016) der Gegenstand in soziale Situationen eingebettet und der Bereich von aussen schwer einsehbar ist (vgl. Mayring, 2016, S. 83). Zum besseren Verständnis, auch aus sprachtechnischen Gründen ist geplant, dass bei Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern nachgefragt oder bei Gelegenheit in die Aktivitäten aktiv eingegriffen wird. „Teilnehmende Beobachtung definiert sich in

²⁷ erkundende

erster Linie durch die besondere Stellung der Beobachter im Feld" (Atteslander, 2000, S. 99). Auch nach Leutwyler und Roos (2011) bedeutet diese Form der Beobachtungsart, dass aktiv am Geschehen teilgenommen wird, man sich einmischt, mit den untersuchten Personen spricht und handelt (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 198).

Die gewählte Beobachtungsform kann weiter spezifiziert werden. Sie wird nach Mayring (2016) „Halb-standardisierte teilnehmende Beobachtung" genannt. Gewählte *Tools of the Mind* Aktivitäten geben in dieser Beziehung den Standard oder die Struktur vor. Da die Studentin jedoch in direkter Beziehung mit dem Unterrichtsgeschehen steht, können neue Aspekte innerhalb der Standards herausgearbeitet werden. Zum Beispiel geht aus der theoretischen Bearbeitung von *Tools of the Mind* hervor, dass External Mediators bei bestimmten Aktivitäten eingesetzt werden (siehe Kapitel 3.2.4). „Die halb-standardisierte teilnehmende Beobachtung ist schließlich eine Methode, die sehr gut für explorative, hypothesengenerierende Fragestellungen geeignet ist,..." (Mayring, 2016, S. 82). Zur Unterstützung wird ein Beobachtungsleitfaden eingesetzt. Dabei muss der Beobachter auch nach Mayring (2016) den Beobachtungsleitfaden nicht immer vor sich, ihn aber verinnerlicht haben (vgl. Mayring 2016, S. 82).

4.3.2 Beobachtungsleitfaden

Nach Atteslander (2000) liegt der standardisierten Beobachtung ein vorab erstelltes Beobachtungsschema zugrunde. In diesem werden die Zahl und Art der Beobachtungseinheiten definiert (vgl. Atteslander, 2000, S. 89.) Dem im Anhang 2.1 eingefügte Beobachtungsleitfaden (Seite 10) ist zu entnehmen, dass die Studentin Raum hat um in den standardisierten, ausgewählten Aktivitäten gewonnene Erkenntnisse zu notieren. Hug und Poscheschnik (2015) verhalten sich dazu folgendermassen: „...es gibt wohl einen Beobachtungsleitfaden, der in groben Zügen vorgibt, worauf sich der Fokus der Beobachtung richten soll. Einen exakten Beobachtungsbogen, der operationalisierte Beobachtungseinheiten definiert, gibt es allerdings nicht" (2015, S. 110). Geplant ist, die im Feld gewonnen Notizen unmittelbar nach dem Besuch in den Kindergärten elektronisch festzuhalten. Im ersten Teil des Beobachtungsleitfadens ist das Ereignisstichprobenprotokoll zu finden.

4.3.3 Ereignisstichprobe

Ereignisstichproben werden nach Tarnutzer (2017) durchgeführt, um festzustellen, wie oft Indikatoren in einer bestimmten Zeiteinheit auftreten. Die Ereignisstichprobe eignet sich zur Beobachtung von Indikatoren von kurzer, zeitlich abgegrenzter Dauer. In der Literatur wird häufig von Event-Sampling gesprochen, welches nach Ohly und Zapf (2010) darauf abzielt aktuelle Verhalten im Alltag zu erfassen. Bei der vorliegenden Forschungsarbeit handelt es sich um eine ereignis-kontingente Art von Event-Sampling. Diese Art fragt danach, wie häufig ein Ereignis durchschnittlich auftritt. Vorteile der Methode sind, dass im natürlichen Umfeld erfasst wird und weniger Zeit vergeht, bis über Erfahrungen und Erlebnisse berichtet wird. Ein Nachteil der Event-Sampling Methode ist die grosse Kooperation von Seiten der Untersuchungsteilnehmer. „Wegen des grossen Aufwands für die Teilnehmer wird häufig auf Gelegenheitsstichproben... zurückgegriffen, was die Generalisierbarkeit auf die Gesamtheit in Frage stellt" (Ohly & Zapf, 2010, S. 214- 215).

Tools of the Mind

4.3.3.1 Gelegenheitsstichprobe

Zu den untersuchenden Teilnehmern der Gelegenheitsstichprobe zählen fünf Lehrpersonen²⁸ und die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen *Tools of the Mind* Kindergartenklasse²⁹.

Das sind Einzelpersonen [untersuchende Teilnehmer, Anm. d. Verf.], die zum Feld gehören und sich bereit erklären, das Forschungsprojekt zu unterstützen, indem sie den Forscher mit Informationen versorgen und seine Integration ins Feld unterstützen. Am erfolgversprechendsten ist es, sich um die Zustimmung von Personen zu bemühen, die im Feld hohe Autorität genießen... (Bortz, 2006, S.339)

Die Stichprobe ergab sich aus der Gelegenheit einer schriftlichen Einladung von Barbara Wilder-Smith (*Tools of the Mind*, General Manager & Director of Content Development), welche die Studentin mit den Lehrpersonen verknüpfte³⁰. Die Gelegenheitsstichprobe findet in drei verschiedenen Schulhäusern (Arlington, Orleans und Wellfleet MA) in insgesamt fünf Kindergartenklassen³¹ statt.

4.3.3.2 Ereignisstichprobenprotokoll

Im Ereignisstichprobenprotokoll bilden nach Seidel und Prenzel (2010) festgelegte Ereignisse die Grundlage für die Anwendung von Beobachtungsverfahren. „Das Beobachtungsmaterial wird dahingegen ausgewertet, wie oft ein bestimmtes Ereignis auftritt und wie dieses Ereignis zu interpretieren ist“ (Seidel & Prenzel, 2010, S. 146). Der folgenden Abbildung 5 (siehe Abbildung 5: Ereignisstichprobenprotokoll) kann entnommen werden, dass in der linken Spalte die Schulen³² aufgeführt sind.

Ereignisstichprobenprotokoll zur Erfassung von **Tools of the Mind Aktivitäten**. Gelegenheitsstichproben Massachusetts 2018

X	= trifft zu
	= Zeitliche Erfassung in Minuten
	= Keine zeitliche Erfassung möglich
	= trifft nicht zu/ kein Mittelwert möglich

Klasse	Mystery Question	Share the News	Daily Plus Calendar & Weather	Story Lab Group	Freeze Game	Group Games Literacy	Group Games Math	Graphics Practice	Scaffolded Writing shared	Scaffolded Writing individual	Scaffolded Writing Buddycheck	Buddy reading	Make Believe Knowledge	Make Believe Props	Make Believe Practice
(1) Hardy Elementary															
(2) Hardy Elementary															
(3) Orleans Elementary															
(4) Orleans Elementary															
(5) Wellfleet Elementary															
Zeitlicher Mittelwert															

Abbildung 5 Ereignisstichprobenprotokoll

²⁸ Lehrpersonen 1 & 2 arbeiten seit 7 Jahren mit *Tools of the Mind*, Lehrpersonen 3, 4 & 5 seit 9 Jahren.

²⁹ Fünf- oder Sechsjährige, Durchschnitt der Klassengröße beträgt 18 Kinder

³⁰ Auszüge aus dem Mailverkehr sind dem 2.2 zu entnehmen. Aus Datenschutzgründen wurden sämtliche Informationen, wie Namen, Nummern und Adressen eliminiert.

³¹ In der vorliegenden Forschungsarbeit beziehen sich alle weiteren Daten, Beobachtungen, Informationen und Ergebnisse auf die Stufe: Kindergarten, also Fünf- bis Sechsjährige, welche spätestens am 1. September 5 Jahre alt werden.

³² Aus Datenschutzgründen nennt die Studentin keine Namen von Lehrpersonen, sondern bezeichnet die besuchten Klassen mit einer Zahl (1-5) und der Ortschaft der Schule.

Die eingesetzten Farben in den oberen Spalten teilen die Aktivitäten in „Hauptthemen“ auf. Sie entspringen der theoretischen Auseinandersetzung Kapitel 3.3 . „Event- contingent sampling is predicated on unambiguous definition of the events to be recorded“ (Reis & Gable, 2000, S. 206). Tarnutzer (2017) spricht dabei von Indikatoren oder zutreffenden Ereignissen. „Verallgemeinernd sind Ereignis- stichproben immer dann angezeigt, wenn es um diskret messbare, auszählbare Verhaltenseinheiten geht“ (Julius, H., Schlosser, W. R. & Goetze, H., 2000, S. 28). Die gewählten *Tools of the Mind*- Aktivi- täten werden in der vorliegenden Forschungsarbeit als Ereignis bezeichnet.

Im Protokoll ist anzugeben, ob das Ereignis zutrifft oder nicht. „Event-contingent recording requires a report whenever events meeting a predetermined definition have occurred“ (Reis & Gable, 2000, S. 199). Die ereignis- kontingente Art von Event Sampling ermöglicht es in der Beobachtungssituation beim Auftreten des Ereignisses, dieses mit Hilfe des Protokolls festzuhalten. Nach Hug und Posche- schnik (2015) wird die Wahrnehmung des Forschers sprachlich und inhaltlich gelenkt und erleichtert entsprechende Aufzeichnungen, die letztlich der Ergebnisauswertung zugrunde liegen (vgl. Hug & Po- scheschnik, 2015, S. 114). Nebst der Häufigkeit zutreffender Ereignisse im *Tools of the Mind* Unter- richt können bei einigen Aktivitäten auch zeitliche Angaben gemacht werden. Die Studentin setzt dafür eine Stoppuhr ein und rundet auf Minuten.

4.3.3.2.1 Begründung für die Auswahl der Ereignisse

Alle *Tools of the Mind* Aktivitäten zu beobachten, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Aus diesem Grund beschränkt sich die Studentin auf den „*Tools of the Mind* alignment with the 2015 Head Start Early Learning Framework“ welcher auf der Homepage von toolsofthemind.org zu finden ist. In diesem wird aufgezeigt, welche Aktivitäten die Lernzielerreichung von Selbststeuerung und exekutive Funktionen fördern. Der *Tools of the Mind* Lehrplan ist nur in Kombination mit einer Ausbildung verfüg- bar. Mit Hilfe des Stundenplans³³ von einer *Tools of the Mind* Lehrperson lässt sich jedoch ein Ab- gleich erstellen. Nach dieser Denkweise entstand die Auswahl von Aktivitäten, welche in Abbildung 6 (Siehe Abbildung 6: Vorgehensweise der Studentin) ersichtlich ist. Die relevanten, übersetzten Lern- ziele des *Framework* sind dem Anhang 2.4 sind zu entnehmen.

³³ Der im Beispiel verwendete Stundenplan wurde der Autorin auf Anfrage vor Feldeinstieg zugesandt. Die komplette Version des Stundenplans ist dem Anhang 2.3 zu entnehmen.

Tools of the Mind alignment with the 2015 Head Start Learning Framework	Stundenplan <i>Tools of the Mind</i> (1) Hardy Elementary School																																
<p>Sub-Domain: Cognitive Self-Regulation (Executive Functioning)</p> <p>Goal P-ATL 2: Child demonstrates an increasing ability to control impulses.</p> <p>50 to 45 Months: Frequently engages in impulsive behaviors, but inhibits them when directly supported by an adult.</p> <p>48 to 40 Months: Sometimes controls impulses independently, while at other times needs support from an adult.</p> <p>By 40 Months:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steps an engaging activity to transition to another less desirable activity with adult guidance and support. • Delays having desires met, such as agreeing to wait turn to start an activity. • Without adult reminders, waits to communicate information to a group. • Refrains from responding impulsively, such as wanting to be called on during group discussions or responding negatively rather than probing them. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Monday</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8:10-8:25</td> <td>Arrival, morning routine, Mystery Question</td> </tr> <tr> <td>8:25-8:55</td> <td>Small Group Literacy Games</td> </tr> <tr> <td>8:55-9:10</td> <td>Opening Group Write Along/Graphics Practice</td> </tr> <tr> <td>9:10-9:30</td> <td>Story Lab</td> </tr> <tr> <td>9:30-9:50</td> <td>Scaffolded Writing</td> </tr> <tr> <td>9:50-10:20</td> <td>Center Activities</td> </tr> <tr> <td>10:20-10:35</td> <td>Self Regulation Game (Freeze Dance)</td> </tr> <tr> <td>10:35-11:00</td> <td>Small Group Math/Science Academic Choice</td> </tr> <tr> <td>11:00-11:30</td> <td>Lunch</td> </tr> <tr> <td>11:30-12:00</td> <td>Recess</td> </tr> <tr> <td>12:00-12:20</td> <td>Buddy Reading/Quiet Time/Read Aloud</td> </tr> <tr> <td>12:20-1:00</td> <td>Math Workshop</td> </tr> <tr> <td>1:00-1:40</td> <td>Choice Time Snack</td> </tr> <tr> <td>1:40-2:20</td> <td>F.E.</td> </tr> <tr> <td>2:20-3:30</td> <td>Closing Group/Dismissal</td> </tr> </tbody> </table>	Monday		8:10-8:25	Arrival, morning routine, Mystery Question	8:25-8:55	Small Group Literacy Games	8:55-9:10	Opening Group Write Along/Graphics Practice	9:10-9:30	Story Lab	9:30-9:50	Scaffolded Writing	9:50-10:20	Center Activities	10:20-10:35	Self Regulation Game (Freeze Dance)	10:35-11:00	Small Group Math/Science Academic Choice	11:00-11:30	Lunch	11:30-12:00	Recess	12:00-12:20	Buddy Reading/Quiet Time/Read Aloud	12:20-1:00	Math Workshop	1:00-1:40	Choice Time Snack	1:40-2:20	F.E.	2:20-3:30	Closing Group/Dismissal
Monday																																	
8:10-8:25	Arrival, morning routine, Mystery Question																																
8:25-8:55	Small Group Literacy Games																																
8:55-9:10	Opening Group Write Along/Graphics Practice																																
9:10-9:30	Story Lab																																
9:30-9:50	Scaffolded Writing																																
9:50-10:20	Center Activities																																
10:20-10:35	Self Regulation Game (Freeze Dance)																																
10:35-11:00	Small Group Math/Science Academic Choice																																
11:00-11:30	Lunch																																
11:30-12:00	Recess																																
12:00-12:20	Buddy Reading/Quiet Time/Read Aloud																																
12:20-1:00	Math Workshop																																
1:00-1:40	Choice Time Snack																																
1:40-2:20	F.E.																																
2:20-3:30	Closing Group/Dismissal																																

(Tools of the Mind (2018). *Tools of the Mind alignment with the 2015 Head Start Early Learning Framework & Glossary*. Verfügbar unter: <https://toolsofthemind.org/files/localities-alignments>)

Abbildung 6 Vorgehensweise der Studentin

4.3.4 Triangulation

In der vorliegenden Forschungsarbeit verhalten sich qualitativ und quantitative Daten komplementär zueinander. Dies bedeutet, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Es wird von einer Triangulation gesprochen.

„Mit diesem Stichwort wird die Kombination verschiedener Methoden, verschiedener Forscher, Untersuchungsgruppen, lokaler und zeitlicher Settings sowie unterschiedlicher theoretischer Perspektiven in der Auseinandersetzung mit einem Phänomen bezeichnet“ (Flick, 2011, S. 519). Dabei kann Triangulation wie in der vorliegenden Forschungsarbeit die Mischung von qualitativen und quantitativen Methoden beinhalten. Durch die teilnehmende, halb- standardisierte Beobachtung bedient sich die Studentin für die Datenerhebung einer Mischform von Beobachtungsarten. „Verschiedene praktische Fragen sind mit diesen Kombinationen verschiedener Methoden im Design einer Studie verbunden, z.B auf welcher Ebene die Triangulation konkret ansetzt“ (Flick, 2011, S. 44). Die Verständnisebene ist Ziel und Ansatzpunkt vorliegender Methodenkombination. Dies bedingt jedoch einen Aufwand seitens der Studentin und der Untersuchungsteilnehmer. In Frage gestellt sei die Generalisierbarkeit, da lediglich in fünf *Tools of the Mind* Klassen Daten erhoben werden. Die Generalisierbarkeit ist bei der vorliegenden Triangulation ein klarer Nachteil und muss in der Datenauswertung berücksichtigt werden. Weitere Probleme und Grenzen des forschungsmethodischen Vorgehens werden im nächsten Kapitel diskutiert.

4.3.4.1 Probleme und Grenzen wissenschaftlicher Beobachtung

Eine Schwierigkeit nach Atteslander (vgl. Atteslander, 2000, S. 91) ist es, Beobachtungskategorien sauber generieren zu können. Wie exakt die Trennbarkeit der Aktivitäten während dem Beobachtungsprozess möglich ist, wird sich erst während der Datenerhebung zeigen.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Forschung im Feld: Die Rolle der beobachtenden Person. „Der Aspekt des Feldeintritts und der Rollendefinition des Beobachters können, wenn ungünstig geplant, die vorhandene Selektivität der Wahrnehmung massiv verstärken. Selektivität der Wahrnehmung basiert darauf, dass der Beobachter aus der Vielfalt der in einem bestimmten Moment vorhandenen Umweltreize nur einen bestimmten Teil aufnehmen kann“ (Atteslander, 2000, S. 108). Dessen Aspekte ist sich die

Studentin bewusst. Die Zusammenarbeit spielt eine entscheidende Rolle. Die Lehrpersonen werden aus diesem Grund gebeten, Eltern und Schülerinnen- und Schüler auf den Besuch mit einer mündlich- und schriftlichen Mitteilung vorzubereiten. Dem Ankündigungsbrief im Anhang 2.5 (Seite 18) ist zu entnehmen, dass die Kooperation der Untersuchungsteilnehmer zwingend für den Bestand dieser Arbeit war.

Nach Julius, Schlosser & Goetze (2000) ist es zudem einsichtig, dass der Beobachter aufgrund begrenzter Wahrnehmungs- und Verarbeitungskapazität überfordert sein dürfte. Es wird empfohlen, technische Hilfsmittel wie eine Videoaufzeichnung einzusetzen, um ein Verhalten dauerhaft beobachten und zu einem späteren Zeitpunkt nachfolgend analysieren zu können (vgl. Julius, Schlosser & Goetze, 2000, S. 27)

4.3.5 Visuelle Unterstützung

Das geplante Vorgehen ist herausfordernd, da halb- standardisiert beobachtet und aktiv am Geschehen teilgenommen wird. Ausserdem sind die Rahmenbedingungen unbekannt und die Sprache wenig vertraut. Nach Flick (2011) ermöglicht die Verwendung einer Kamera das Einfangen von Fakten und Prozessen, die zu schnell oder zu komplex für den Beobachter sind (vgl. Flick, 2011, S. 310). Ausserdem kann nach Bohnsack (2013) mit videounterstützter Beobachtung als Grundlage besonders detailliert auf Elemente eingegangen werden (vgl. Bohnsack, Nentwig- Gesemann & Nohl 2013, S. 20). Die technisch unterstützende Durchführung hat einen weiteren Vorteil: die Gütekriterien für eine wissenschaftliche Beobachtung können besser überprüft werden.

„Auch Aufzeichnungen sind gerichtet und in bestimmter Weise fokussiert. Werden videobasierte Beobachtungen durchgeführt, gilt es deshalb, im Vorfeld genaue Pläne... zu entwickeln“ (Seidel & Prenzel, 2010, S. 144). Eine Videoerlaubniserklärung ist Teil des Ankündigungsbrief (siehe Anhang 2.6, Seite 19). Die Datensorte, welche für die visuelle Unterstützung der vorliegenden Forschungsarbeit verwendet wird, nennt sich wissenschaftlich aufgezeichnete Situationen. Nach Flick (2011) stellt sich im Zusammenhang mit der Auswahl des Datenmaterials die Frage der Aufbereitung. Die Autorin stützt die Interpretationen, die aus den Erkenntnissen der teilnehmenden Beobachtung gewonnenen werden direkt mit dem visuellen Material (vgl. Flick, 2011, S. 313). Es werden dabei im Feld gewonnene Fotos und Videobeispiele verwendet.

4.3.5.1 Transkription

Das vergangene Gesprochene wird in schriftliche Daten transformiert und in der Gestalt des Transkriptes gegenständlich. Für die Verschriftlichung gesprochener Sequenzen wird das Grundtranskript nach Fuss und Karbach (2014) verwendet. Beim verwendeten Modul des einfachen wissenschaftlichen Transkripts liegt der Fokus der Analyse vorwiegend auf dem Inhalt. Manche Module können bei der Transkripterstellung unberücksichtigt bleiben, wenn sie für die spätere Analyse nicht von Bedeutung sein sollten. „Nicht-sprachliche Ereignisse [und] non-verbale Äußerungen... der Sprechenden Person werden in einem Grundtranskript berücksichtigt“ (Fuss & Karbach, 2014, S. 61 & 62). Der Genauigkeitsgrad ist für alle verschriftlichten Interviews bzw. Aussagen geglättet. Dabei werden nach Roos und Leutwyler (2017) abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer und Stammeln ausgemerzt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Die Studentin hält sich an die formalen Vorgaben für ein Transkript nach Fuss und Karbach (2014, S. 62- 83) und erstellte dazu einen Leitfaden als

Hilfestellung (siehe Anhang 2.7, Seite 20 & 21). Das Modul wurde so adaptiert, dass Sprachklang nicht berücksichtigt wird. Schülerinnen und Schüler werden mit „S“, die Autorin mit „I“, die Lehrperson mit „L“ und die Klasse (wenn mehrere Kinder gleichzeitig antworten) mit „K“ abgekürzt. Die Übersetzung von sprachlich transkribierten Passagen werden in der Dokumentation durch ein Kursivtext eingesetzt und auf die jeweilige Videodatei (I1, I2, I3...) bzw. Transkripte (T1, T2, T3...) im Anhang 5 verwiesen.

4.3.6 Die dokumentarische Methode

Für die Datenauswertung wird die dokumentarische Methode verwendet. Die Ergebnisse aus der teilnehmenden Beobachtung im Feld werden mit unterstützenden visuellen Beispielen präsentiert. „Bei der dokumentarischen Methode geht es um die Auslegung von Sinn, der sich in bestimmten Aussagen oder Handlungen dokumentiert“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 293). Dank der ausgewählten Methode werden qualitativ und quantitative Daten zusammengeführt. „Da sich die dokumentarische Methode wie kaum eine andere qualitative Methodologie unterschiedliche methodische Zugänge erschlossen und sich in ihnen bewährt hat, ist hiermit auch die Grundlage für Methodenkombinationen, also Triangulationen, geschaffen“ (vgl. Bohnsack, Nentwig-Gesemann & Nohl 2013, S. 22).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die dokumentarische Methode nicht nur eine erkenntnisgenerierende und kontrollierende Funktion hat, sondern auch auf die Typenbildung abzielt. Die „Typen“ oder in der vorliegenden Forschungsarbeit Hauptthemen genannt, ergeben sich aus der theoretischen Zusammenfassung Kapitel 3.3 und sind Gegenstand der qualitativen Inhaltsanalyse.

4.3.6.1 Qualitative Inhaltsanalyse

In einem Zwischenschritt werden die Daten anhand der qualitativen Inhaltsanalyse aufbereitet. „Durch Erhebungsverfahren versucht man der Realität Informationen zu entlocken; dieses Material muss aber erst festgehalten, aufgezeichnet, aufbereitet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann“ (Mayring, 2016, S. 85). Das strukturierte Vorgehen ermöglicht es der Autorin, unbrauchbares Material auszusortieren und brauchbares Material zu ordnen. „Für die Hauptthemen gilt, dass sie häufig mehr oder weniger direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet werden können und sie bereits bei der Erhebung der Daten leitend waren“ (Kuckartz, 2016, S. 101). Die Hauptthemen der Strukturierung ergeben sich aus der theoretischen Zusammenfassung Kapitel 3.3. Die Hauptthemen wurden zudem zum Erstellen des Ereignisstichprobenprotokoll und der Beobachtungsleitfaden gewählt.

Die Hauptthemen sind theoriegeleitet und helfen der Autorin bereits während dem Beobachtungsprozess eine Auswahl zu treffen. Im Beobachtungsleitfaden wird zudem auf mögliche visuelle Unterstützung verwiesen. Die transkribierten Texte ausgewählter Videosequenzen sind Grundlage für den sogenannten Codierungsprozess. „... [Ein, Anm. d. Verf.] Codierungsprozess wird zweckmäßigerweise so gestaltet, dass man jeden Text sequenziell, d. h. Zeile für Zeile vom Beginn bis zum Ende durchgeht und Textabschnitte den Kategorien zuweist (Kuckartz, 2016, S. 102).“ Durch die verwendeten Codes können bestimmte Aussagen einer Kategorie³⁴ zugewiesen werden. Die Codes

³⁴ Kategorien in dieser Forschungsarbeit entsprechen den Hauptthemen der vorliegenden Forschungsarbeit und dem Einsatz der drei Strategien nach Vygotski (Kapitel 3.3).

sind ebenfalls theoriegeleitet und werden in der dritten Spalte des Transkriptionsleitfadens (siehe Anhang 2.7, Seite 20) folgendermassen verwendet: (siehe Abbildung 7)

Codes	Definition
EM	External Mediator (Denkwerkzeug) mit visueller Unterstützung, individuell
DVS	Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag. Immer wiederkehrende Hilfestellungen für die ganze Klasse
SP	Sprache und Sprachförderung steht im Vordergrund der Aktivität
SPI	Rollenspiel (Make Believe: Knowledge, Practice, Props) steht im Vordergrund der Aktivität
SI	Soziale Interaktion, Gruppen- oder Lernpaargefüge steht im Vordergrund

Abbildung 7 Codes Tools of the Mind Beobachtung

4.4 Gütekriterien empirischer Forschung

Die Gütekriterien für systematische, wissenschaftliche Beobachtung entsprechen den üblichen Standards der empirischen Sozialforschung. Die klassischen Kriterien: Objektivität, Reliabilität und Validität müssen nach Mayring (2016) kritisch hinterfragt werden, da sie für die qualitativ orientierte Forschung oft wenig tragfähig sind (vgl. Mayring 2016, S. 141). Die Objektivität einer Beobachtung hängt davon ab, inwieweit ein beobachtetes Ereignis unabhängig vom Beobachter festgestellt wird. Reliabilität bezieht sich auf die Zuverlässigkeit der Messung und den Grad der Genauigkeit. Validität bezieht sich nach Seidel und Prenzel (2010) auf die Aussagen, die mit den Beobachtungsdaten getroffen werden. „Beobachtungen sind dann valide [gültig, Anm. d. Verf.], wenn die Aspekte, die theoretisch beobachtet werden sollten, auch tatsächlich beobachtet wurden“ (Seidel & Prenzel, 2010, S. 140-141).

Für die teilnehmende Beobachtung sind sechs methodenspezifische Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2016, S. 144-148) entwickelt worden. Sie überschneiden sich mit den aufgestellten Kriterien für gute empirische Forschung nach Brüsenmeister (2008; zitiert nach Roos und Leutwyler, 2017, S. 174) und werden im Folgenden zusammenfassend aufgeführt.

1. Die Erhebungs- und Auswertungsverfahren verlaufen regelgeleitet und systematisch. Die Analyseschritte werden vorher festgelegt, das Material wird in sinnvolle Einheiten unterteilt und die Analyse geht systematisch von einer Einheit zur nächsten.
2. Das Verfahren ist sauber dokumentiert und nachvollziehbar. Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.
3. Die forschende Person war möglichst nah am Forschungsgegenstand. „Anstatt Versuchspersonen ins Labor zu holen, versucht man ins ‚Feld‘ zu gehen, in die natürliche Lebenswelt der Beforschten. Inwieweit dies gelingt, stellt ein wichtiges Gütekriterium dar“ (Mayring, 2016, S. 146).
4. Die Interpretation der Daten ist mit Argumenten abgesichert. Die Interpretation muss in sich schlüssig sein und wenn sich Brüche ergeben, müssen diese erklärt werden.

5. Die Gültigkeit der Ergebnisse, die Interpretation, soll/kann/muss/wird durch Diskussion mit den Beforschten überprüfen. Die forschende Person nimmt den Dialog mit Beforschten auf, was als kommunikative Validierung bezeichnet wird.

6. Die Verwendung von Triangulation wird gewährleistet. Dabei sind Vergleiche qualitativer und quantitativer Methoden möglich.

Die erwähnten Kriterien werden am Ende der Forschungsarbeit verwendet, um die Qualität der Ergebnisse zu messen. Die Maßstäbe müssen zu Vorgehen und Ziel des Forschungsdesigns passen. Die aufgestellte Kriterienliste erscheint der Studentin plausibel, da sie sich auf die hauptsächlichsten Phasen des Forschungsprozesses Datenerhebung, Aufbereitung und Auswertung beziehen und für die Feldforschung entwickelt wurden.

4.5 Zusammenfassung Forschungsmethodisches Vorgehen

Für die Beantwortung der Fragestellung wird eine Triangulation qualitativ und quantitativer Methoden beigezogen. Die Methodenkombination ermöglicht die Zusammenführung qualitativer Daten mit der messbaren Erhebung durch das Ereignisstichprobenprotokoll. Ziel ist es die Fragestellung zu beantworten, welche durch Frage nach Art von Aktivitäten einen explorativen Charakter hat. Für die teilnehmende und halb- standardisierte Beobachtung im Feld kommt ein Beobachtungsleitfaden zum Einsatz. Visuelle Unterstützung wird verwendet, um Art der *Tools Aktivitäten* zu beschreiben und das Verständnis zu untermauern. In einem Zwischenschritt wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse beigezogen. Transkribierte Videosequenzen werden codiert und theoriegeleiteten Themen zugeordnet. In der dokumentarischen Methode werden die Ergebnisse präsentiert. Die Qualität der Ergebnisse kann mit der aufgestellten Gütekriterienliste, abgestimmt auf die Methode Feldforschung, überprüft werden.

5 Dokumentation der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der teilnehmenden, halb- standardisierten Beobachtungen präsentiert. Die Dokumentation ist aufgeteilt in die vier Hauptthemen, welche sich aus der theoretischen Zusammenführung der Förderbereiche Kapitel 3.3 ergaben. Die Ergebnisse im Feld gewonnener Daten qualitativer und quantitativer Methoden werden kombiniert und sind hinreichend für die Beantwortung der Fragestellung.

5.1 Einleitung

Zur Überprüfung der aufgestellten Hypothese in Kapitel 3.3.1 (Seite 36) sollten innerhalb der *Tools of the Mind* Aktivitäten die drei Strategien nach Vygotsky erkennbar sein, um das Lernverhalten der Fünf- bis Sechsjährigen zu steuern. Erstens [das Nutzen der Sprache](#), zweitens das Verwenden von [External Mediators \(Denkhilfen\)](#) und drittens das [initiieren sozialer Interaktionen](#). Vermutungen zur Verwendung der drei Strategien werden in der Dokumentation mit den entsprechenden Farben (blau, rot, grün) herausgehoben.

Dem Kapitel 4.3.5.1 ist zu entnehmen, dass die transkribierten Videosequenzen in den Fliesstext eingesetzt werden. In der folgenden Dokumentation wird auf das jeweilige Transkript (T) im Anhang 5.1-5.14 und die Videodatei (11-14) verwiesen. Die Zeilennummer einer Aussage wird zwischen zwei Schrägstrichen // gekennzeichnet. Die Beobachtungen werden mit EB und einer Nummer (der entsprechenden Lehrperson) bezeichnet und verweisen auf den entsprechenden Beobachtungsleitfaden im Anhang 4.1- 4.5. Die Klassen werden mit den Nummern 1-5 bezeichnet. Dem Ereignisstichprobenprotokoll sind Ergebnisse zu Häufigkeit, Zeiteinsatz und zeitliche Mittelwerte im Anhang 3 (Seite 22) zu entnehmen. Erklärungen und Interpretationen zu quantitativen Ergebnissen sind in den folgenden Aktivitätsbeschreibungen eingebaut.

5.2 Das *Tools of the Mind* Feld

Die Unterrichtsräume waren individuell eingerichtet. Einige Gemeinsamkeiten, die scheinbar zu einem *Tools of the Mind* Unterricht gehören, waren jedoch zu erkennen. Die Gemeinsamkeiten (EB5, Seite

36) zeigen sich indem External Mediators, um den Tagesablauf und Gruppenorganisationen zu visualisieren, an einer grossen Tafel sichtbar waren. In Abbildung 8 ist nebst dem [Tagesablauf \(Daily Schedule\)](#) (rot umkreist) [das Centerboard](#) (grün umkreist) zu erkennen, was in Kapitel 5.6.2 erklärt wird.

Abbildung 8 *Tools of the Mind* Klassenzimmer

5.3 Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag

Bevor die durchschnittlich 18 Kinder im Alter von Fünf- bis Sechsjahren das Klassenzimmer betraten, waren die verantwortlichen Personen damit beschäftigt den Tagesablauf und das Centerboard zu organisieren. Die [Organisation sozialer Interaktionen](#) wurden durch die Klassenlehrperson und die Assistenz bereits vor Unterrichtsbeginn vorgenommen. Um 8.15 Uhr (Arlington) und 7.45 Uhr (Orleans

und Wellfleet) öffneten sich die Türen und die Schülerinnen- und Schüler (SuS) stürmten herein, legten Jacken und Rucksäcke in ihre Fächer und warfen einen kurzen Blick auf das Centerboard.

In Klasse 4 wurde der Ablauf vor Unterrichtsbeginn zusätzlich visualisiert. Der [Morning Routine](#) (EB4, Anhang 6.4) kann entnommen werden, dass nach dem Aufhängen der Jacke, dem Versorgen der Mappe, dem Herausnehmen der Essensbox die Mystery Question folgte.

5.3.1 Mystery Question

Dem Anhang 3 ist der ersten Spalte zu entnehmen, dass die Aktivität Mystery Question in jeder besuchten Klasse vorkam. Die Mystery Question scheint verschiedene Zwecke zu erfüllen. Die SuS hatten bereits die erste Aufgabe zu erledigen. Das Verhalten wird durch diese [sprachliche Aktivität](#) gesteuert, indem das Kind seinen Namen nimmt und entscheidet, wie beim Beispiel in Abbildung 9 ob „Web“ mit dem Buchstaben D oder W beginnt. Unter dem Bild des Spinnennetzes sind drei Kästchen gezeichnet (rot umkreist). Im ersten Kästchen ist ein Kreuz, welches das Nachdenken über den [Anfangslaut des Wortes: Web](#) leitet.

Abbildung 9 Mystery Question

Abbildung 10 zeigt, dass nicht nur And-, End- oder Mittel-laute Thema sind, sondern auch Reimwörter. Der [External Mediators sind spezielle Tools of the Mind Mystery Question Karten](#). Abbildung 9 zeigt, dass [soziale Interaktionen](#) stattfinden, da es darum geht, welches Kind wo seinen Namen platziert. Anhand der nicht- aufgehängten Namensschilder erkennt die Lehrperson schnell, ob und wenn ja welche Kinder fehlen.

Abbildung 10 Reimwörter Mystery Question

5.3.2 Daily Schedule, Calendar & Weather

Der dritten Spalte des Ereignisstichprobenprotokoll in Anhang 3 ist zu entnehmen, dass die fünf Lehrpersonen unterschiedlich viel Zeit für die Aktivitäten wie Daily Schedule, Calendar und Weather investieren. In der unteren Linie des Protokolls ist ein zeitlicher Mittelwert von 2 Minuten auszumachen. Entscheidend in dieser Hinsicht ist jedoch eher, was bei der Aktivität vermittelt wird. Nachdem die Lehrperson alle Kinder vor der Tafel versammelt und auf dem Teppich sitzen hat (Teppich in Abbildung 8 sichtbar) beginnt die Aktivität Daily Schedule.

L(2): /3/ So los gehts. Gib deinem Partner ein High-Five, sodass wir sehen können, wer zusammengehört K: /4/ [\(immer zwei Kinder klatschen ab und schauen wieder zur Tafel\)](#) (T1, I1, 00:04).

Tools of the Mind

Dabei findet die erste, von der Lehrperson initiierte, soziale Interaktion mit dem Lernpartner statt. Danach wird der Tagesablauf oder Daily Schedule genannt (siehe Abbildung 11) Schritt für Schritt durchgegangen, beziehungsweise gemeinsam aufgesagt.

L/K: /12/ [Opening group, Story Lab, Writing, Center's, Snack, Graphics Practice, Lunch, Recess, Buddy Reading, Music, Quiet Time, Science, Choice Time, Goodbye](#) (L. zeigt bei jedem gesprochenen Wort auf das Wort mit Bild) (T1, I1, 00:12).

Durch das Sprechen und das Visualisieren kann darauf geschlossen werden, dass die SuS wissen, wie der Ablauf des Tages aussieht.

Abbildung 11 Daily Schedule L 1,2,3,5

Alle Daily Schedules waren verschieden gestaltet, wie die Abbildung 11 zeigt. Der erwähnte Tagesablauf (T1) ist rot umkreist. Dies zeigt auf, dass die Lehrpersonen *Tools of the Mind* Aktivitäten flexibel in der Reihenfolge einsetzen kann. Alle Aktivitäten sind mit Wort UND Bild versehen und dienen als External Mediator, um sich im Tagesablauf orientieren zu können. In allen fünf beobachteten Klassen wurde nie nachgefragt, was als Nächstes kommt, wann welche Aktivität oder eine Pause stattfindet. Die SuS schienen vom External Mediator als Orientierungshilfe zu profitieren.

Auf das Wetter wurde lediglich bei Lehrpersonen 1 und 2 kurz eingegangen (EB1, Anhang 4.1 & EB2, Anhang 4.2). Der Inhalt des Calendar (Kalender) erwies sich als interessant.

L(1): /2/ Heute ist f- f- f... (zeigt auf 26 mit dem Marker, auf den Streifen mit den Daten) K: /3/ ffförs

L: /4/ Es ist. K/L: /5/ [Friday der Sechszwanzigste Oktober Zweitausendundachtzehn](#) S8: ([dreht sich mit dem Sitz um und bewegt die Lippen immer mit](#)) L: /6/ Zweitausendundachtzehn und ich sah heute Morgen Kinder die zählten... ([streicht 26 mit dem Marker durch](#)) (T2, T2, 00:03).

Bei allen Lehrpersonen wird das besprochene Datum des aktuellen Tages durchgestrichen und visualisiert.

Obwohl S8 nicht immer zur Tafel schaut, kann davon ausgegangen werden, dass S8 aufmerksam zuhört. Durch das Mitsprechen des Datums lenkt S8 seine Aufmerksamkeit auf den Kalender. In der Klasse 1 gab es mehrere Kinder, welche in einem Plastikstuhl saßen. Diese individuelle Hilfestellung, siehe Abbildung 12 verhalf ihnen auf dem Boden sitzen (ohne sich hinzulegen o.Ä) zu können.

Abbildung 12 Individuelle Hilfestellung

5.3.3 Share the News

In Klasse 2 sassen zwei Kinder (S14 & S15) auf Stühlen, statt auf dem Boden. Ihnen gelang es mit dieser Hilfestellung und klaren sprachlichen Anweisungen der Lehrperson die News, beziehungsweise die Neuigkeit des Tages, einander zu erzählen. Alle Lehrpersonen hatten dafür den External Mediator für die Aktivität zur Hand. Um diese Hilfestellung zu verdeutlichen, werden die Symbole in der folgenden Übersetzung (T3) direkt eingebaut. Die komplette Version von [Share the News Hilfestellung](#) ist dem Anhang 6.1 zu entnehmen.

L (2): /1/ Ich schaue ob alle ihren **Partner** haben.

Ok und wir **hören uns unser Thema an** und denken uns was zum Erzählen aus.../4/ und lege deinen Finger an deinen Kopf (berührt ihren Kopf)...

Ich kann sehen, dass einige Kinder bereits **eine Idee haben...**

und ihr könnt weitererzählen bis die Zeit zu Ende ist. Du kannst deinem Partner weitere Fragen stellen

oder mehr **von dem erzählen, was du gemacht** hast (Kinder im Bild halten den Zeigefinger an den Kopf, siehe Bild 2, T3) (T3, I3, 00:03).

Die folgende Konversation (/8-10/), von S14 und S15 zeigt, dass sie ihr Verhalten während des Sprechens miteinander zielführend steuern können, [indem sie einander zuhören und aufeinander eingehen und aktiv am Austausch von Neuigkeiten teilnehmen](#). S14 und S15 sitzen auf einem Stuhl, statt auf dem Boden.

S14: /8/ MMM... (5)...*Ich habe Minecraft Star Wars gespielt.* S15: /9/ *Ich habe Minecraft gespielt am Wochenende (schaut S14 dabei an)* S:14 /10/ ...*und ich habe eigentlich etwas anderes gespielt. Es heisst Minecraft Star Wars.* (T3, I3, 01:15).

Der zeitliche Mittelwert der Share the News Aktivität beträgt vier Minuten (siehe Anhang 3, zeitlicher Mittelwert von Share the News). Aufgrund von Beobachtungen ist ein hoher Sprechanteil und soziales Interagieren dabei auszumachen.

5.3.4 Zusammenfassung Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag

Die vier Aktivitäten: Mystery Question, Daily Schedule, Calendar und Share the News wurden von allen Lehrpersonen eingesetzt. Bereits vor Beginn des Unterrichts wird die Sprache durch den Einsatz der Mystery Question (Kapitel 5.3.1) bedeutsam. Daily Schedule (Kapitel 5.3.2) zeigt, dass die Strukturierung des Tages in Abhängigkeit von der Lehrperson vorgenommen wird. Durch Unterstützungen kann das Verhalten durch das Mitsprechen und den Einsatz der External Mediators gesteuert werden. Individuelle Hilfestellungen wie Sitzgelegenheiten, aber auch die Denkwerkzeuge während der Aktivität Share the News (Kapitel 5.3.3), führen zu einer aktiven Teilnahme am Unterricht. In Kapitel 3.3 wurde besprochen, dass Erinnerungstützen im *Tools of the Mind* Unterrichtsalltag eingesetzt werden, um Selbststeuerungsprozesse zu unterstützen. Die erfolgreiche Steuerung ist in Interaktionen von S14 und S15 beim Austauschen der Neuigkeiten beobachtbar.

Die Verwendung der drei Strategien kann in allen Aktivitäten beobachtet werden. Dazu wird eine Vielfalt von External Mediators eingesetzt: Mystery Question Karten, Namensschilder, Daily Schedule Bild- und Wort Karten, die durchgestrichenen Daten im Calendar und die Share the News Symbole.

5.4 Sprache

Die folgenden Beschreibungen der sechs Aktivitäten können in folgende Sprachthemen eingeteilt werden: Zuhören, Sprechen, Zeichnen, Schreiben, Grammatik, Lesen und Erzählen. Die Einteilung ergab sich aus der teilnehmenden Beobachtung und dem, daraus resultierenden, vertieften Verständnis der *Tools of the Mind* Sprachaktivitäten.

5.4.1 Story Lab (Zuhören)

Im Verlaufe des *Tools of the Mind*- Tages wurde in allen fünf Klassen eine Geschichte erzählt, welche zum aktuellen Unterrichtsthema passt. Diese Geschichten gehören zu einer Reihe von *Tools of the Mind* Büchern. Die Lehrperson ist dabei frei, weitere Geschichten einzubauen³⁵. Klassen 3, 4 und 5 behandelten Thanksgiving. Klassen 1 und 2 hingegen steckten noch im Thema Ritter und gingen während dem Besuch der Studentin zum Thema Ägypten über. Das Thema ist relevant für das Rollenspiel, welches in Kapitel 5.5 zur Sprache kommt. Dies führt dazu, dass die Aktivität Story Lab gleichzeitig auch Make Believe Play Knowledge, also Hintergrundwissen für das Rollenspiel, sein kann.³⁶ Ausserdem wird mit einem zeitlichen Mittelwert täglich 15 Minuten in Story Lab investiert, was dem Anhang 3 der Spalte Story Lab zu entnehmen ist.

Lehrperson 1 erzählte aus *Knights at Dawn* und benutzte ein Bild, siehe Abbildung 13, als External Mediator für das Story Lab.

L(1): /1/ und so hoffen wir, dass sie zurück sind in Frog Creek, richtig?...wir hoffen es (stellt den External Mediator mit der Gefühlsfrage, auf die weisse Tafel. How did _____ feel?)...aber.../3/ Wenn du nicht

weisst wohin du gehen wirst, wie würdest du dich fühlen? K: /4/ froh...traurig, froh, ängstlich, L: /5/ du fühlst dich vielleicht glücklich, aufgeregt, ängstlich und nervös, besorgt...

K: /5/ ängstlich und nervös (Whole Body Listening wird sichtbar, unterhalb sind die Bilder zur Geschichte, siehe Abbildung 13) (T4, I4, -00:25).

Abbildung 13 External Mediator Story Lab

³⁵ Im *Tools of the Mind Pacing Guide* (Kapitel 3.2.5) zu entnehmen ist, welche Kapitel in der jeweiligen Woche vorgelesen werden sollten. Siehe Anhang 7.1

³⁶ Das saubere Generieren von Kategorien: Make- Believe Knowledge und Story Lab konnte in dieser Hinsicht nicht gewährleistet werden. Falls die Klassenlehrperson Story Lab ausdrücklich als Make- Believe Hintergrundwissen betitelte, wurde dies so im Ereignisstichprobenprotokoll festgehalten. Dieser Fall trat bei Lehrperson 1,4,5 auf. Lehrpersonen 2 und 3 führten eine Story Lab Sequenz und eine Make Believe Knowledge Aktivität durch.

Während dem Erzählen der Geschichte werden drei Denkkunterstützungen eingesetzt. Erstens Abbildung 13, Zweitens Abbildung Whole Body Listening (als Grossformat dem Anhang 6.2 zu entnehmen) und Drittens die Geschichte in Bildern (Abbildung 14 rot umkreist). Die External Mediators helfen das Verhalten auf das Zuhören der Geschichte zu steuern. Die Beobachtung deutet darauf, dass die SuS der Geschichte während einer längeren Zeitdauer aufmerksam folgen können. Diese Vermutung ist den wenigen Nebengeräuschen und den passenden Kommentaren auf die Frage der Lehrperson zu entnehmen. Ausserdem werden Gefühle angesprochen, was zu sozialinteraktiven Aspekten zu zählen ist und in Kapitel 2.4.4.4 zur Sprache kam.

Abbildung 14 Die Geschichte in Bildern

5.4.2 Small Group Literacy (Sprechen)

Small Group Literacy ist im Ereignisstichprobenprotokoll Anhang 3 unter Gruppenaktivitäten (orange Spalte: Group Games Literacy) zu finden. Im Beispiel der ausgewählten Sequenz (T5, I5) ist die Sprache jedoch bedeutender als die sozialen Interaktionen, was bei den zwei Beobachtungen der Klasse 2 und 5 der Fall war. Es ist anzunehmen, dass sie Small Group genannt werden, da die Aktivitäten immer in Kleingruppen stattfinden. Es ist davon auszugehen, dass ein täglicher Wechsel zwischen Mathematik- und Sprachspielen entsteht. Dem Ereignisstichprobenprotokoll Anhang 3 kann, in der Spalte Small Group Literacy und Small Group Math, entnommen werden, dass je nach Klasse entweder Mathematik oder Sprache oder beides unterrichtet wurde.

Das Beispiel der Lehrperson 2 zeigt deutlich, wie Hilfestellungen mit Visualisierung und wie Sprache mit unterstützenden Körperaktivitäten vermittelt wird (z.B rechte Faust oder Finger klopfen auf die linke Hand). In der beobachteten Sequenz wird das Wort Snake (Schlange) in Silben aufgeteilt. S3 spricht Englisch als Zweitsprache. Mit der unterstützenden Methode kann S3 am Unterrichtsgeschehen teilnehmen und sein Lernverhalten erfolgreich steuern, was aufgrund von Beobachtungen interpretiert werden kann.

L(2): /1/ Könnt ihr das Wort aussprechen? (legt eine Karte mit einem Bild, siehe Abbildung 15 auf den Boden. Auf dem Bild ist eine Schlange. Auf dem Boden liegen, links eine Karte mit drei leeren Kästchen, rechts liegt eine Karte mit vier leeren Kästchen) .../4/ Also denk in deinem Kopf eine Sekunde darüber nach und verlangsame, bevor wir mit dem Klopfen beginnen.../5/ Also los geht's.....snake (linke Faust klopft auf die linke Handfläche).

L/K/S3: /6-10/ (S3 schaut auf die Lippen oder Hand von L)

S (Zeigfinger klopft auf die linke Handfläche)

N (Mittelfinger klopft auf die linke Handfläche)

A (Ringfinger klopft auf die linke Handfläche)

K (Kleiner Finger klopft auf die linke Handfläche)

Abbildung 15 Schlangensymbol EM

L: /11/ Zeige mir mit deiner Hand, was du denkst. K: (strecken vier Finger in die Höhe) S3: (schaut auf die Mitschüler und hält seine rechte Faust in der linken Hand) L: /12/ Ich stimme zu. Vier Laute. (Hält die Karte hoch, dreht sie um, siehe Abbildung 16 und berührt mit der linken Hand das Kind links von ihr) (T5, I5, -00:25).

Abbildung 16 Rückseite Schlangensymbol EM

S3 steht in direkter Beziehung mit der Lehrperson und übernimmt deren Anweisungen. Unter anderem beobachtet S3 die anderen Mitschüler und macht die geforderte Bewegung nach. Dies kann ebenfalls als soziale Interaktion, was in Kapitel 2.4.4.4 aufgezeigt wurde, bezeichnet werden.

5.4.3 Graphics Practice (Zeichen- und Schreiben)

Abbildung 17 Graphics Practic

Mit der Aktivität Graphics Practice wird das Zeichnen und das Nutzen etablierter Zeichensysteme praktiziert. Graphics Practice ist die Grundlage für das Schreiben von Buchstaben und konnte in allen *Tools of the Mind* Klassen, mit einem zeitlichen Mittelwert von 20 Minuten, beobachtet werden (siehe Anhang 3, Spalte Graphics Practice). Die SuS haben bei dieser Übung ein Whiteboard, einen Marker und ein Filztuch zur Hand (siehe Abbildung 17).

L(2): /4/ und die Äpfel sollten gleichgross sein. Wir möchten keine Riesen- oder (streckt die Arme aus) oder Miniäpfel (zeigt mit den Fingern einen kleinen Kreis) Sie sollten alle gleichgross sein für unseren Apfeldessert oder was auch immer wir machen werden. L: /5/ Also hört auf die Musik und lasst uns mit den Fingern üben (legt den Stift weg und hält den Zeigefinger in die Luft).

L/K: /6/ unten, herum, zu- unten, herum, zu- (zeichnen Kreise in die Luft) (T6, I6, 00:15).

Das Verhalten wird durch Unterstützung von Sprache, durch das Sprechen gesteuert. Es ist davon auszugehen, dass die SuS, durch Anweisungen der Lehrperson ganz genau wissen, was zu erwarten ist (/4-6/). Ausserdem malt die Lehrperson einige Äpfel vor. S14 und S15 sitzen wie bei der Aktivität Share the News auf Stühlen und an einem Tisch. Sie teilen sich eine grosse Tafel (siehe Abbildung 18). Beim Anhalten der Musik sind alle Kinder gezwungen innezuhalten.

Abbildung 18 Graphics Practice am Tisch

L: /31/ ... (9)... (Musik wird angehalten) S14/15: /32/ (halten inne und hören mit Zeichnen auf) L: /33/ (Musik ertönt)... (2)... (Musik wird angehalten) S14/15: /34/ (halten inne und hören mit Zeichnen auf, lachen) L: /35/ (Musik ertönt)... (3)... (Musik wird angehalten) S14/15: /36/ (halten inne und hören mit Zeichnen auf, lachen)... (T6, I6, 2:30).

S14 und S15 steuern ihr Verhalten erfolgreich. Aus ihrer Reaktion des Lachens kann darauf geschlossen werden, dass ihnen die Aktivität Spass macht.

5.4.4 Shared Scaffolded Writing (Schreiben und Grammatik)

Beim Scaffolded Writing und weiteren Schreibaktivitäten wie zum Beispiel Wörter bilden (EB4, Anhang 4.4, Seite 34: Write Along and Building Words) geht es in erster Linie darum, grammatikalische Grundkenntnisse zu erwerben. Während der teilnehmenden Beobachtung konnten unterschiedliche Aktivitäten erforscht werden, in denen geführtes Schreiben gemeinsam (shared) durchgeführt wurde. Scaffolded Writing oder auch Story Grammar sind komplexe Aktivitäten. Alle Details zu diesen Aktivitäten zu nennen, wie Beurteilungen zu Schreibaktivitäten oder Schreibentwicklung, würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Relevant ist, dass *Tools of the Mind* davon ausgeht, dass Schreiben, Schreiben lernen, sowie Grammatik erwerben alle ein hohes Level exekutiver Funktionen fordern. Aus diesem Grund werden die Buchstaben nicht einzeln eingeführt und es wird sich auch nicht lediglich auf phonologische Bewusstheit (Kapitel 5.4.2) eingeschränkt. Bei der Aktivität Scaffolded Writing ist es Ziel, sich durch einen geschriebenen Satz mit einem Bild mitteilen zu können. Im *Tools of the Mind* Unterricht wird das Schreiben durch das Produzieren eines ganzen Satz (mit Punkt am Schluss) erworben. Es gibt täglich eine Message of the Day. Diese Message of the Day wird gemeinsam, an einem Satz, wie im folgenden Beispiel (T7) erläutert, durchgeführt. Danach schreibt jedes Kind täglich seinen individuellen Satz auf (Kapitel 5.4.5). Am Beispiel der gemeinsamen Schreibaktivität (Shared Scaffolded Writing) von L1 kann die Grundidee für jedes gesprochene Wort eine Linie, beziehungsweise für jedes geschriebene Wort eine Linie, aufgezeigt werden (T7, I7 -00:23).

L(1): /1/ Jetzt, unsere heutige Nachricht ist: The knight helped Jack and Annie.

K: /5/ The knight helped Jack and Annie.

L: /6/ (zeichnet für jedes Wort eine Linie auf dem Whiteboard) (siehe Abbildung 19)

Abbildung 19 voice- to- line match

Abbildung 20 Wörter lesen

L: /10/ (00:33) Welches Wort steht hier? (zeigt auf die fünfte Linie, Abbildung 20)

K: /11/ And

L: /12/ And. Lass uns überprüfen, bereit?...

L: /20/ And. Und diese drei Buchstaben ergeben ein Wort: and. (schreibt and auf die fünfte Linie)

L: /32/ (01:16) Sagt alle: HHHH (berührt das Kinn), (läuft zur anderen Tafel und zeigt auf die Anlautta-
belle) Ist es: www watch (zeigt auf das Uhrenbild) oder HHH hand? (zeigt auf das Bild mit der Hand
und legt den linken Zeigefinger auf das Kinn).

L: /35/ Welches...kommt hier? (zeigt auf die zweite Linie)

K: /36/ Knight, knight, knight....

L: /40/ ...einige von euch wissen etwas Komisches darüber. Was weißt du?

S16: /41/ Ein leises k

K: /42/ Ein leises K, K

L: /43/ (schreibt k und ergänzt das Wort: knight auf der zweiten Linie)...

Gemeinsam wird die Nachricht The knight helped Jack and Annie erarbeitet und zwar Linie für Linie, Wort für Wort. Es ist davon auszugehen, dass die Kinder mit höchster Aufmerksamkeit dabei sind und ihr Verhalten erfolgreich steuern. Es entstehen kaum Zwischengespräche oder Geräusche. Wenn die Klasse gefragt ist, antworten viele Kinder gemeinsam. Das Beispiel zeigt, dass eine hohe Interaktion von Lehrperson und Schülerinnen- und Schüler vorhanden ist, denn die SuS gehen auf die Fragen der Lehrperson ein. Ausserdem werden die SuS wie S16, welche bereits ein grammatikalisches Verständnis haben, direkt involviert. S16 hat erkannt, dass bei Knight das K nicht ausgesprochen, sondern nur geschrieben wird. Die ganze Klasse spricht danach die Lösung ein leises K (/42/) nach. Die Anlautta-
belle (/32/) wird eingesetzt, um Anlaute zu erkennen. External Mediators sind beim Scaffolded Writing die Linien und für einige SuS die Anlauttabelle. Die Linien dienen als Denkwerkzeug, um einen ganzen Satz bilden zu können.

5.4.5 Scaffolded Writing Individual (Schreiben)

Nach einer gemeinsamen Sequenz denkt sich jedes Kind jeden Tag einen Satz aus und schreibt diesen auf. Jede Lehrperson hat individuell gestaltete Schreibblätter, welche jedoch gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. Wie in Abbildung 21 ersichtlich, gibt es oben rechts Buchstaben für die Bewertung des Produkts (durch die Lehrperson anzukreuzen, violett umrandet³⁷). Ebenso hat es im oberen Teil des Blattes Platz für ein Bild. Im unteren Teil (oder auf der Rückseite) werden zuerst die Linien gezeichnet und dann geschrieben. Falls das Kind, wie in Abbildung 21 ersichtlich, Anfangs- und Endlaute schreibt, wird das ganze Wort (orange umrandet) von der Lehrperson unter die Linie geschrieben. In allen fünf Klassen schrieben, zeichneten, lasen, und buchstabierte die SuS mit einem zeitlichen Mittelwert von 17 Minuten ihre Message of the Day (siehe Anhang 3, Spalte: Scaffolded Writing

Abbildung 21 Scaffolded Writing Beispiel 1

Individual). In Klasse 1 (EB1, Anhang 4.1, Seite 25) wurden zudem Überprüfungen vom Lernpartner durchgeführt. Mit Hilfe von Kästchen (rot umrandet) überprüfen die Kinder sich gegenseitig, ob gezeichnet, geschrieben und einander vorgelesen wurde. Diese Symbole waren zusätzliche External Mediators für die Klasse 1. Die Aktivität wird Scaffolded Writing Buddy Check genannt und ist in der elften Spalte im Ereignisstichprobenprotokoll, Anhang 3 aufgeführt.

Kinder waren unterschiedlich weit in der Schreibentwicklung. Dies kann an folgenden drei Beispielen gezeigt werden. In Klasse 4 (EB4, Anhang 4.4, Seite 35) hatte ein Schüler eine individuelle Hilfestellung, welche auch dem Anhang 6.3 zu entnehmen ist.

I: /4/ ...Was ist deine Nachricht?

S12: /6/ also... Sand- Stürm-
macht-... (5)...

S12: /7/ der Wind (klopft bei jedem
Wort auf die entsprechende Linie
siehe Abbildung 22) (T8, I8, 00:15).

Abbildung 22 Scaffolded Writing Beispiel 2

³⁷ Dem Anhang 7.2 ist zu entnehmen was die Buchstaben P, M, L, I, IS, ES, MS, AP, WP bedeuten.

Abbildung 23 Scaffolded Writing Beispiel 3

I: /3/ Kannst du mir deine Nachricht erzählen? (berührt mit der Hand seine linke Schulter)

S13: /4/ ahh...sie ist...ahh

S13: /5/ A-lli-gators eat lots of meat in the forest of the desert e-co-system.

(Tippt zu jedem Wort eine Linie an, im Sprechtakt und geht dabei von rechts unten in die Mitte und links runter, siehe Abbildung 23) (T9, I9, 00:06).

Bei der Aktivität Scaffolded Writing Individual konnte gelungenes, selbstgesteuertes Verhalten beobachtet werden. Alle drei Beispiele zeigten, dass SuS in ihrer individuellen Entwicklung am Schreiben teilnehmen können. Obwohl S13 das Konzept pro Linie ein Wort wahrscheinlich noch nicht abschließend verstanden hat, ist S13 auf dem Weg die Linien für seinen Satz verwenden zu können. S13 kann sich durch seine Nachricht mitteilen, diese zeichnen und aufsagen und reagiert gleich wie die anderen Kinder, indem er beim Sprechen die Linien antippt. Es ist davon auszugehen, dass S13 das Antippen der Linien in gemeinsamen Schreibsequenzen, durch soziale Interaktionen erlernt hat.

5.4.6 Buddy Reading (Lesen, Erzählen und Zuhören)

Zu der bereits in Kapitel 3.2.4 angesprochene Aktivität gehören der bekannteste External Mediator von *Tools of the Mind*: die Lippen- und Ohrenkarte (Abbildung 2, Seite 33). Ein Buddy Reading Paar konnte erklären was die Karten bedeuten.

I: Kannst du mir sagen was diese Karte bedeutet? (berührt die Karte mit dem Ohr)

S7: (nimmt die Karte in die Hand und beugt sich über den Tisch in meine Richtung)

S7: Ah amm...a sie, sie sagt dir, dass wenn du das Ohr bist, hörst du der Geschichte zu...(hält die Karte mit beiden Händen fest)... Wenn du die Lippe bist (zeigt auf die Lippen Karte vor S6 liegt) erzählst du die Geschi... du erzählst über sie.

S6: (nickt und dreht die Karte in der rechten Hand)

I: Achsoo und was ist hier, auf dieser? (zeigt auf die Lippenkarte)

S6: (legt die Karte hin und zeigt darauf) Das ist die Lippe und du bist dran mit erzählen (T10, I10).

Das Interview (T10) zeigt, welche Bedeutung die Hilfestellung hat. S6 und S7 setzten die Karten während dem Erzähl-, beziehungsweise Zuhörprozess ein. Es ist davon auszugehen, dass die Karten den Denkprozess unterstützen und den SuS helfen, ein von der Lehrperson erwartetes Verhalten einzunehmen. Diese Punkte sind sich stimmig mit den Kriterien für den Einsatz von einem External Mediator, was in Kapitel 3.2.4 zur Sprache kam. Überprüft werden konnte der Einsatz durch Beobachtungen einer beispielhaften Buddy Reading Sequenz (T11, I11) von S6 und S7.

S6 hat ein Buch vor sich und erzählt. S7 sitzt sehr nahe neben S6 und fixiert das Buch. Die rechte Hand hält er in die noch nicht umgeblätterte Seite und mit der anderen Hand seine Zuhörer Karte: das Bild mit dem Ohr. Die Karte mit der Lippe liegt bei S6 neben dem Bilderbuch.

S6: /2/ Ach, sie konnte es nicht glauben... /3/ und sie malte so schnell sie nur konnte (ballt die Hände zu Fäusten und bewegt diese während dem Sprechen vor ihrem Bauch)

S7: /4/ (reibt sich im Auge und nimmt diese schnell wieder vom Kopf, öffnet den Mund, reckt den Hals, blinzelt, schaut angestrengt ins Buch und legt sie dann die Hand auf die untere- noch nicht umgeblätterte Seite) (T11, I11).

S7 hört dabei sehr aufmerksam zu, was an seiner Reaktion: schaut angestrengt ins Buch entnommen werden kann. S6 erzählt mit Hilfe von Gesten: ballt die Hände zu Fäusten und untermauert damit die Gefühle der Person im Buch.

Soziale Interaktionen werden, nebst dem Einsatz von Denkwerkzeugen deutlich. Diese Aktivität wurde in allen Klassen durchgeführt. Aufgrund Beobachtungen war die Studentin begeistert wie gut die Schülerinnen- und Schüler beim Buddy Reading ihr Verhalten steuern konnten. In Klasse 5 sogar, initiierten die Kinder ohne Aufforderung Buddy Reading während einer Übergangszeit zur nächsten Aktivität (EB5, Anhang 4.5, Seite 37).

5.4.7 Zusammenfassung Sprache

Die sechs dokumentierten Sprachaktivitäten und quantitativen Ergebnisse zeigen, dass ein grosser Teil des Unterrichts auf die Sprachförderung ausgerichtet ist. Die aufgeführten Beobachtungen sind sich stimmig mit der Theorie Vygotskys 3.2.3.4 zu Sprechen und Denken und den theoretischen Auseinandersetzungen zum Förderbereich Sprache in Kapitel 2.4.4.2. Vygotsky betrachtet die Sprache als wichtigstes Denkwerkzeug. Diese Aussage kann mit dem hohen zeitlichen Einsatz³⁸ von 83 Minuten täglicher Sprachförderung begründet werden.

Beobachtungen zu den Aktivitäten zeigen, dass Zuhören, Erzählen oder Lesen, Sprechen, Zeichnen und Schreiben gefördert werden. Während geführten Aktivitäten, wie in Kapitel Shared Scaffolded Writing beschrieben, wird das Vorgehen beim Benutzen von External Mediators ähnlich den Linien zur Denkkunterstützung und/oder Anlauttabelle vormodelliert. Dem Kapitel 5.4.6 kann entnommen werden, dass die SuS wissen, was die External Mediators bedeuten und wie sie Nutzen davon machen können. Der Einsatz der Denkwerkzeuge ist sich stimmig mit den erwähnten Kriterien für die Nutzung derer, welche in Kapitel 3.2.4 den Punkten 1.- 6. aufgelistet wurden.

Die im Feld gewonnen Erkenntnisse verdeutlichen, dass beim wichtigsten Werkzeug des Geistes nicht nur von der gesprochenen Sprache die Rede ist. Die Bedeutung des Zeichensystems, welches in Kapitel 2.4.4.2 zum Förderbereich Sprache besprochen wurde, konnte in der Aktivität Graphics Practice beobachtet werden. Mit der Aktivität Graphics Practice (Kapitel 5.4.3) wird die Grundlage für Schreibaktivitäten erarbeitet. Während dieser Aktivität können zusätzlich Selbststeuerungsprozess geübt werden, indem die Musik angehalten wird. Beim Shared Scaffolded Writing (Kapitel 5.4.4) kommen die erworbenen Kompetenzen zum Einsatz. SuS können gemäss ihrer individuellen

³⁸ Dabei wurden alle zeitlichen Mittelwerte der dokumentierten Sprachbereich zusammengezählt.

Entwicklungsstufe am Schreiben teilnehmen, was in Kapitel 5.4.5 gezeigt wurde. Das Hauptziel ist, dass man sich mit einer Nachricht mitteilen und an sozialen Interaktionen durch Gebrauchen der Sprache teilnehmen kann. In allen sechs beobachteten Sprachaktivitäten können unter Einsatz von External Mediators und sozialen Interaktionen Lernverhalten zielführend gesteuert werden.

5.5 Spiel

Make Believe Einzelaktivitäten (Knowledge, Props oder Practice) wurden 20 Minuten täglich durchgeführt. Wie bereits in Kapitel 5.4.1 erwähnt, war es schwierig, zu generieren, inwiefern die Geschichte zum Hintergrundwissen (Knowledge) des Rollenspiels gehörte. Es wurde beobachtet, dass jeweils zwei Kombinationen auftraten, vorausgesetzt, dass Story Lab zu Make Believe Knowledge dazugezählt wird, was dem Anhang 3 (Spalten: Make Believe Aktivitäten und Story Lab) entnommen werden kann. Dieser Fall: Story Lab plus Knowledge trat bei Klassen 1,4 und 5 (EB1, EB4, EB5) auf. Somit kann davon ausgegangen werden, dass täglich ungefähr 40 Minuten für das Rollenspiel eingesetzt werden. Dies ergibt sich aus den zeitlichen Mittelwerten von Story Lab und den Make Believe Aktivitäten.

5.5.1 Make Believe Play Knowledge/ Props

Anhand einer Tools of the Mind Powerpointpräsentation wird das Hintergrundwissen für das Rollenspiel aufgebaut. Diese konnte in Klasse 2 beobachtet werden, welche ins Thema Ägypten starteten. Die Folie 3 (Abbildung 24) dient als Visualisierungs- und Denkestütze und führt zu einem aufmerksamen Zuhören. [Die Lehrperson verweist während dem Sprechen direkt auf die Folie.](#) Reaktionen, wie die von S21 und lediglich wenige Nebengeräuschen deuten darauf, dass die Klasse aufmerksam an der Wissensvermittlung teilnimmt.

L(2): /3/ Diese komisch- und mysteriösen Gebilde sind ägyptische Pyramiden. Sie gehören zu den ältesten Gebilden der Welt, über viertausendfünfhundert Jahre alt.

S21: /4/ Wow, das ist so alt!

L: /6/ (spricht zur Klasse) ...Dies zeigt uns, dass wir hier leben ([zeigt auf Amerika auf Folie 3, siehe Abbildung 24](#)) dann üüber den Ozean (schaut auf den Bildschirm und fährt mit dem Finger auf Folie 3 nach rechts) Wir waren eben noch bei der Ritter- und Burgenzeit und sind jetzt bei diesem Kontinent. [Das ganze ist Afrika. \(macht einen Kreis in der Luft um Afrika\) und Ägypten ist da wo der Kreis ist \(zeigt auf den roten Kreis\) in Afrika.](#) Dies (zeigt auf den gelben Pfeil) zeigt uns die Pyramiden hier.

L: /7/ (spricht zur Klasse) Wenn wir nach Ägypten wollen. Erzähl deinem Partner, wie man dorthin kommt...

K: /8/ (???)... (Folie 4, siehe Abbildung 25), wird auf den Bildschirm projiziert) (T12, I12, 00:30).

Abbildung 24 Folie 3 Make Believe Knowledge

Abbildung 25 Folie 4 Make Believe Knowledge

Für das Herstellen von Kostümen und Requisiten sind die Schülerinnen und Schüler den Center-groups zugeteilt, was in Kapitel 5.6.2 genauer erklärt wird. Gemeinsam werden themenspezifische Gegenstände hergestellt.

Abbildung 27 Gruppenarbeit Pyramide

Abbildung 26 Gruppenarbeit Ofen

In Abbildung 26 und 27 ist zu erkennen, dass die SuS der Klasse 2 (EB2, Anhang 4.2, Seite 27) gemeinsam an einem Ofen für Brote (Abbildung 26) und Pyramidenwänden (Abbildung 27) arbeiten.

Durch die, von der Lehrperson arrangierten Gruppengefüge und die Bedeutsamkeit der Requisiten für das Rollenspiel kann das Verhalten zielführend gesteuert werden.

5.5.2 Make Believe Practice

Make Believe Practice konnte in Klasse 1 beobachtet werden. Jeweils eine Gruppe pro Tag darf mit den Make Believe Kostümen und Requisiten am bestimmten Make Believe Spielort spielen, was den Beobachtungen in der Klasse 1 zu entnehmen ist (EB1, Anhang 4.1, Seite 25). Zur selben Zeit spielen weitere Schülerinnen und Schüler in den ihnen zugeteilten Gruppen. Diese Spiele sind nicht unbedingt themenspezifisch, aber auch von der Lehrperson zugeteilt. Nebst der geführten gibt es auch freie Spielzeit, welche jeweils am Nachmittag stattfindet (siehe Kapitel 5.3.2 die Aktivität: Choice Time oder freie Spielzeit im Daily Schedule). Vor Spielbeginn werden die Rollen durch den Teamcaptain, was in

Kapitel 5.6.2 besprochen wird, eingeteilt. Die Einteilung der Rollen findet anhand von *Tools of the Mind* Rollenspielkarten, siehe Abbildung 28 statt.

Abbildung 28 Make Believe Rollenspielkarten

Durch das Verteilen der Rollen zu Beginn des Spieles wird das Verhalten gelenkt, da das Kind so weiss, welches Kostüm angezogen wird, was die zu spielende Rolle für Charaktereigenschaften hat, was sie sagt und wie sie sich verhält.

S4: /1/ Dies ist eigentlich meine Karte (Legt die Karte auf den Tisch neben die anderen zwei) (T13, I13).

Beobachtungen deuten darauf, dass S4 ganz genau weiss, was seine Karte bedeutet. Und sie erinnert ihn daran, welches Kostüm zu seiner Rolle, der des Königs, gehört. Die aufgeführte Sequenz zeigt, wie die soziale Interaktion durch Unterstützung der Sprache funktioniert.

S4: /8/ (schaut in die Kamera (2) und dreht sich schnell um)

S5: /9/ (...???) (spricht zu S6 welcher nicht reagiert)

S6: /10/ (füllt Plastikfrüchte in einen Becher)

S4: /11/ Entschuldige, entschuldige!! (hält eine pinke und eine farbige Krone in der Hand)

S4: /12/ Das ist die Königskrone (streckt die farbige Krone nach vorne und gleich wieder zurück) Das ist die Königinnenkrone (hält S5 die pinke Krone hin) (T13, T13, 00:10).

Nach dieser Sequenz nahm das Spiel seinen Lauf.

5.5.3 Zusammenfassung Make Believe Play

Die Aktivität Make Believe Play ist aufgeteilt in mehrere Aktivitäten. Make Believe Knowledge, Props, sowie weitere Aktivitäten wie z.B Story Lab stehen in Verbindung mit dem geführten Spiel und sind hinführend zur Rollenspieldurchführung. In einer Situation konnte das eigentliche Rollenspiel „Practice“ beobachtet werden. Die Sequenz (T13, I13) zeigt auf, welche Bedeutung die Vorbereitung auf das Rollenspiel hat. Die SuS stellen Requisiten und Kostüme selbstständig her, was in Kapitel 5.5.1 beschrieben wurde. In der dokumentierten Sequenz des Rollenspiels, Kapitel 5.5.2 wird aufgezeigt, dass S4, S5 und S6 mit den hergestellten Materialien spielen und einen Bezug zur Rolle (König) und der Requisite (Königskrone) herstellen können. Das Verhalten wird durch den External Mediator, die Make Believe Rollenspielkarten (siehe Abbildung 28) gesteuert.

Die Grundlage zum Rollenspiel und die Auseinandersetzung mit der Rolle geschieht unter anderem mit dem Vermitteln von Hintergrundwissen zu einem Thema. Kapitel 5.5.1 zeigt beispielhaft eine Sequenz, in der durch visuelle Unterstützung mittels Powerpointpräsentation die Einführung ins Thema Ägypten gegeben wird. Aus der Vorbereitung auf das Spiel und das Anknüpfen an weitere Aktivitäten wie z.B Story Lab ist verständlich, dass das Rollenspiel als Kernaktivität von *Tools of the Mind*

bezeichnet werden kann.³⁹ Wie in Kapitel 3.3 zum Spiel zusammenfassend aufgezeigt wurde, helfen Spiele dabei die Top-down Steuerung zu trainieren, da das Kind permanent herausgefordert wird, seine Reaktion zu steuern und auf das Gegenüber reagieren zu können. Nebst dem zeitlichen Mittelwert von 40 Minuten täglich, spielen die Kinder während anderen Aktivitäten, was auch dem Daily Schedule (Kapitel 5.3.2) und dem Folgenden zu sozialen Interaktionen zu entnehmen ist.

5.6 Soziale Interaktionen

Wie die vorausgegangenen Kapitel zur *Tools of the Mind* Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag, Sprachförderung und dem Rollenspiel zeigen, lernen SuS im Unterricht immer in Gruppen. Selbst wenn Einzelaktivitäten, wie das Scaffolded Writing Individual (Kapitel 5.4.5) stattfinden, werden diese durch den Einsatz des Lernpartners ergänzt. Soziale Interaktionen konnten, bei bereits dokumentierten Beispielen wie z.B. Make Believe Practice (Kapitel 5.5.2) oder dem Buddy Reading (Kapitel 5.4.6) beobachtet werden. Dabei wird auf das Gegenüber eingegangen, indem Sprache der Situation angemessen verwendet wird. Weitere, durch die Lehrperson gesteuerte, soziale Interaktionen konnten beobachtet werden.

5.6.1 Freeze Game und Math Games

In jeder Klasse wurde das Freeze Game einmal täglich durchgeführt (siehe Anhang 3, Spalte Freeze Game). Das Verhalten wird ähnlich wie beim Graphics Practice (Kapitel 5.4.3) durch Anhalten der Musik gesteuert.

Die SuS nehmen während den Musikpausen eine von der Lehrperson gewünschte Haltung ein, welche vordemonstriert und durch einen External Mediators (rot umrandet) visualisiert wurde (siehe Abbildung 29).

Abbildung 29 Freeze Game

Dieses Stop- and- Go Spiel verdeutlicht, wie die Interaktion zwischen Lehrperson und Kind stattfindet. Aus der Abbildung 28 ist z.B zu schliessen, dass Schüler (grün umkreist) die Lehrperson anschauen und ihre Bewegungen nachmachen.

Im Beispiel baut Lehrperson 1 eine zusätzliche Schwierigkeit ein, da die Farbe der entsprechenden Bewegung zugeordnet werden muss (roter Pfeil Abbildung 29).

³⁹ Ausserdem kann dem Tools of the Mind Glossary (im Anhang 1.2, Seiten 6 & 7) entnommen werden, dass zeitgleich Aktivitäten wie Make Believe Planning und Scaffolding stattfinden. Sie deuten darauf, dass weitere Auseinandersetzungen mit den Rollen des geführten Freispiels initiiert werden.

Tools of the Mind

Dem Ereignisstichprobenprotokoll im Anhang 3 kann der Spalte Group Math Games entnommen werden, dass diese Aktivität in vier Klassen mit einem zeitlichen Mittelwert von 38 Minuten durchgeführt wurde. Die Lehrperson teilte die Kinder in Gruppen ein, welche während dieser Zeit einem mathematischen Spiel nachgingen. In Abbildung 30 hat der Schüler der Klasse 3 (EB3, Anhang 4.3, Seite 32) rechts im Bild einen Plan vor sich. Schüler links im Bild muss aufgrund von sprachlichen Anweisungen zu Farbe und Richtung (back, right side, front, left side) Türme bauen. Das Resultat wird anhand eines Plans überprüft. Für eine gelungene Interaktion sind die Lernpartner aufeinander angewiesen. Zum einen müssen sprachlich korrekte Anweisungen mitgeteilt, zum anderen umgesetzt werden.

Abbildung 30 Math Game

5.6.2 Center Groups, Teamcaptain, Study Buddy

Die von der Lehrperson gesteuerten Aktivitäten wie Make Believe Play, Prop und Practice und Math Games werden anhand einer Gruppeneinteilung vorgenommen. Da diese geführten Aktivitäten für die Kinder „Centers“ genannt werden, sind die Gruppen auf dem Centerboard visualisiert, welches als External Mediator, als Erinnerungstütze dient. In Abbildung 31 sind die Gruppen der Klasse 2 (EB 2, Anhang 4.2) in Farben aufgeteilt. Das Centerboard ist in jeder Klasse zu finden, wird jedoch individuell gestaltet. Es wurde beobachtet, dass dies bereits vor Schulbeginn vorgenommen wurde (Kapitel 5.2). Durch eine Klammer in Klasse 2 (Abbildung 31) wird der Teamcaptain symbolisiert. In Klasse 3, siehe Abbildung 32 (EB 3, Anhang 4.3) wird dieser mit dem Teamcaptain Stern (rot umrandet) visualisiert.

Abbildung 31 Centerboard Klasse 2

Abbildung 32 Centerboard Klasse 3

Es wurde beobachtet, dass der Teamcaptain oder Gruppenführer für seine Gruppe verantwortlich ist, indem dieser z.B. Arbeitsmaterial für Aktivitäten wie der Requisitenherstellung (vgl. Kapitel 5.5.1) verteilt. Der Teamcaptain wird täglich gewechselt.

Beiden Centerboards in Abbildungen 31 und 32 kann entnommen werden, dass immer zwei Namen gruppiert sind. Sie stellen die Study Buddys dar. Study Buddy ist ein, von der Lehrperson eingeteiltes, Lernpaargefüge. Study Buddy wird unter anderem in den Aktivitäten wie Daily Schedule (Kapitel 5.3.2), Share the News (Kapitel 5.3.3) und Buddy Reading (Kapitel 5.4.6) eingesetzt.

S1: /1/ Ein Study Buddy ist eine Person, die du als Partner brauchst und sie überprüfen die Kästchen, welche du gesehen hast.

I: /2/ Welche Kästchen?

S1: /3/ Diese auf den Papieren, auf welchen wir schreiben.

In der Aussage des Interviews (T14, I14) erwähnt S1 das gegenseitige Überprüfen während der Aktivität Scaffolded Writing (Kapitel 5.4.5). Mit den „Kästchen“ meint S1 die rot umrandeten Symbole in (Abbildung 21, Seite 57), welche als External Mediator für die Aktivität Buddy Check dienen. Der Buddy ist dabei notwendig, um die Überprüfung zielführend durchführen zu können. S1 verweist auf soziale Interaktionen und hebt dabei die Bedeutsamkeit des Study Buddy als Partner heraus. Eine gelungene Zusammenarbeit ist Bedingung für die Zielerreichung bzw. das gegenseitige Überprüfen.

I: /12/ Für was ist ein Study Buddy sonst noch gut?

S1: /13/ Sie können ein Spiel mit dir spielen, wenn du ein Spiel spielen möchtest (berührt die Lunch Court Tafel, nimmt ein Namensmagnet, platziert es und schaut auf den Boden) und sie damit einverstanden sind. Wie du-...Normalerweise sagt uns die Lehrperson für was wir den Study Buddy brauchen (T14, I14, 00:32).

Ausserdem erklärt S1 auf einer Metaebene, welche weiteren Bedeutungen das Lernpaargefüge hat. S1 deutet darauf hin, dass das Einverständnis für ein Spiel beim Study Buddy zuerst einzufordern ist. Das angemessene aufeinander reagieren können, bedingt das Werkzeug Sprache situationsentsprechend anwenden zu können. S1 erwähnt zudem die Steuerung sozialer Interaktionen durch die Lehrperson.

5.6.3 Zusammenfassung soziale Interaktionen

Es wurde beobachtet, dass von der Lehrperson gesteuerte soziale Interaktionen täglich stattfinden. Soziale Interaktionen herbeizuführen ist eine Taktik des *Tools of the Mind* Unterrichts um Verhalten zu steuern (vgl. Kapitel 3.3). Die Centergroups, Teamcaptain und Study Buddy Paare werden am Centerboard visualisiert, was in Kapitel 5.6.2 aufgezeigt wurde. Das Centerboard kann daher als External Mediator bezeichnet werden, da dieses als Denkkunterstützung dient. In Gruppenaktivitäten finden unterschiedliche, sozialinteraktive Situationen statt. Zum Beispiel müssen die SuS beim täglichen Freeze Game (Kapitel 5.6.1) die geforderten Bewegungen der Lehrperson korrekt ausführen. Als weiteres Beispiel wurde das Mathematikspiel beobachtet, bei welchem der Gegenspieler auf korrekte sprachliche Aufgabenstellungen angewiesen ist. Dem Kapitel 2.4.4.4 ist zu entnehmen, dass das schulische Miteinander bedingt, aufeinander eingehen und sein Verhalten steuern zu können. Durch Unterstützung eines Lernpartners, des Study Buddys (siehe Kapitel 5.6.2), gelingt es, Aufgaben zielführend fertigzustellen und Selbststeuerungsprozesse in Aktivitäten wie z.B Share the News, Scaffolded Writing Buddy Check oder Buddy Reading umzusetzen.

6 Evaluation

Im Folgenden werden die Ergebnisse evaluiert. Die zu Beginn formulierten Fragestellungen, Kapitel 1.4 (Seite 10) werden, unter Einbezug theoretischer Erkenntnisse und den Ergebnissen der teilnehmenden, halb- standardisierten Beobachtung, der durchgeführten Feldforschung beantwortet. Danach folgt eine Evaluation des Forschungsvorgehens.

6.1 Theoretische Erkenntnisse

Exekutive Funktionen ist ein Sammelbegriff für im Gehirn angesiedelte Fertigkeiten, welche uns zielorientiert und überlegt handeln lassen, was Kapitel 2.2.1 verdeutlicht. Forschungsergebnisse einer Schweizer Studie und dem Marshmallow- Test zeigen, dass gerade das Vorschulalter bedeutend für die Entwicklung exekutiver Funktionen ist (Kapitel 2.2.5 und Folgende). Selbststeuerung, die auf den exekutiven Funktionen aufbaut, befähigt Schülerinnen- und Schüler ihre Denkprozesse zu kontrollieren und Lernverhalten zu steuern. Eine zielgerichtete Handlung über eine gewisse Zeit aufrechtzuerhalten, indem erlernte Fertigkeiten zur Steuerung ablaufender Denkprozesse eingesetzt werden können, ist essenziell für erfolgreiches Lernen. Der Lernende ist auf eine bewusste Top- down Steuerung im Frontalhirn angewiesen, welche erst in den Vorschuljahren aktiver wird (vgl. Kapitel 2.3.2). Mit Tests können Verbindungen von Hirnzellen gemessen, bewertet und Störungen wie ADS diagnostiziert werden.

Im Zusammenhang mit Lernen tritt ADS, welche in erster Linie Probleme der Entwicklung im Frontalhirn zu Grunde liegen, häufig auf. Selbststeuerung stellt für Kinder mit ADS ein grosses Problem dar (vgl. Kapitel 2.2.5.2). Kapitel 2.4.2 zeigt auf, dass davon auszugehen ist, dass Selbststeuerung lernbar ist. Aufgrund der Entwicklung sind Kinder im Vorschulstufenalter vermehrt auf die Vermittlung von Denkwerkzeugen angewiesen und Störungen wie ADS bedingen diese.

Das Vermitteln von Denkwerkzeugen, Spiel, Sprache und das Ermöglichen von sozialen Interaktionen stehen in Verbindung mit der Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen. Diese wurden als Hauptthemen der Förderung generiert und in Kapitel 3.3 zusammenfassend aufgeführt.

Das erfolgreiche Programm *Tools of the Mind* integriert die Förderung der Selbststeuerung als zentralen Aspekt exekutiver Funktionen in den Alltag. Die Studie zu *Tools of the Mind* (Kapitel 3.2.1) beweist, dass *Tools of the Mind* geschulte Kinder bessere exekutive Funktionen aufweisen. Basierend auf der Theorie von Vygotsky unterstützt die Lehrperson das Kind im Erreichen der nächsten Entwicklungsstufe (Kapitel 3.2.5).

Aufgrund theoretischer Erkenntnisse und der Forderung zur alltäglichen, lehrplanmässigen Förderung (Kapitel 2.4.4.5) wurde, mit Hilfe der Feldforschung und Kombination qualitativer und quantitativer Methoden folgender Fragestellung nachgegangen.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Wie sieht eine Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen am Beispiel von *Tools of the Mind* aus?

Unterfrage 1. Welche Aktivitäten werden zur Förderung der Selbststeuerung in einem *Tools of the Mind* Kindergarten eingesetzt?

Unterfrage 2. Wie häufig und in welcher Zeitdauer werden die *Tools of the Mind* Aktivitäten eingesetzt?

Für die Beantwortung der Unterfrage 1 wurden während der teilnehmenden, halb- standardisierten Beobachtung ein Beobachtungsleitfaden (Kapitel 4.3.2) und visuelle Unterstützungen (Kapitel 4.3.5) eingesetzt:

Zur Prüfung der Hypothese (vgl. Kapitel 3.3.1) wurde in der Dokumentation der Ergebnisse bei jeder beobachteten Aktivität das Nutzen der Sprache, die Denkwerkzeuge (External Mediators) und das Initiieren sozialer Interaktionen herausgehoben. Beobachtungen zu ausgewählten *Tools of the Mind* Aktivitäten entlang der vier Hauptthemen zeigen, dass das Nutzen der Sprache und das Initiieren sozialer Interaktionen dauerhaft stattfinden. Der Einsatz von External Mediators konnte in allen Aktivitäten beobachtet werden und sie erwiesen sich, auch nach der aufgestellten Kriterienliste in Kapitel 3.2.4, als sinnvoll. Das Anwenden dieser drei Strategien ist bedeutend für den *Tools of the Mind* Unterricht (Kapitel 3.2.5).

Tools of the Mind Aktivitäten wie Mystery Question, Daily Schedule, Calendar und Share the News werden zur Denk- und Verhaltenssteuerung eingesetzt (Kapitel 5.3.4). Visualisierungen dienen als Denkwerkzeuge während komplexer Aktivitäten wie Share the News (Kapitel 5.3.3), in welcher ein hoher Sprechanteil auszumachen und erfolgreiche Verhaltenssteuerung beobachtbar ist.

Sechs verschiedene *Tools of the Mind Sprachaktivitäten* (Kapitel 5.4.7) wie Story Lab, Small Group Literacy, Graphics Practice, Shared und Individual Scaffolded Writing und Buddy Reading konnten beobachtet werden. Diverse explorierte External Mediators wie Lippen- und Ohrenkarten beim Buddy Reading, Anlauttabellen und Schreiblinien beim Scaffolded Writing wurden aufgezeigt. Weitere Visualisierungshilfen wie Bilder beim Story Lab oder Symbolkarten, während der Small Group Literacy Aktivität unterstützen die Denkprozesse. Anhand der Aktivität Scaffolded Writing Individual kann das Lernen in der individuellen Entwicklung (Kapitel 5.4.5) besonders herausgehoben werden.

Die erfolgreiche Durchführung des gesteuerten Spiels (Make Believe Play Practice) konnte in einer Klasse beobachtet werden. Kapitel 5.5.2 zeigt auf, dass das Verhalten, mit Hilfe External Mediators und das Nutzen der Sprache gesteuert wird und hinführen für gelungene soziale Interaktion ist. Aktivitäten wie Make Believe Knowledge und Props, welche in mehreren Klassen beobachtet wurden, sind relevant für gelungenes Make Believe Play Practice (vgl. Kapitel 5.5.3).

Tools of the Mind Aktivitäten wie das Ganzklassenspiel Freeze Game und Gruppenspiel Math Games konnten als weitere, von der Lehrperson gesteuerte soziale Interaktionen beobachtet werden (Kapitel 5.6.1).

Bereits vor Unterrichtsbeginn werden die Center Groups, Teamcaptains und Study Buddy auf dem Centerboard, welches als External Mediator dient, visualisiert (Kapitel 5.6.2). Die von der Lehrperson initiierten Gruppen sind hinführend zur erfolgreichen Durchführung beobachteter Aktivitäten. Dies konnte anhand dem Lernpaargefüge Study Buddy gezeigt werden. Daraus ist zu schliessen, dass die Zielerreichung bestimmter Aufgaben wie Scaffolded Writing Buddy Check, Buddy Reading oder Share the News erst dann erfolgt, wenn Verhalten erfolgreich gesteuert werden kann, was mittels transkribierter Beispiele aufgezeigt werden konnte.

Für die Beantwortung der Unterfrage 2 konnten Häufigkeit und Zeitdauer mit Hilfe der Ereignisstichprobe (Kapitel 4.3.3) generiert werden.

Quantitative Ergebnisse (siehe Anhang 3, Seite 22) zeigen auf, dass in allen fünf Klassen die Aktivitäten Mystery Question, Daily Schedule, Calendar und Share the News eingesetzt wurde. Sie dienen der Denk- und Verhaltenssteuerung und fördern Selbststeuerungsprozesse während sozialer Interaktionen.

Mit einem täglichen Einsatz von insgesamt 83 Minuten finden Sprachaktivitäten zu den Bereichen: Sprechen, Zeichnen, Schreiben, Grammatik, Lesen, Zuhören und Erzählen statt (vgl. Kapitel 5.4.7). *Tools of the Mind* betrachtet Sprache als wichtigstes Denkwerkzeug. Mit der Aktivität: Graphics Practice wird täglich 20 Minuten (von 83 Minuten) das Nutzen etablierter Zeichensysteme praktiziert. Beim Schreiben ist die Anforderung an die Selbststeuerung besonders hoch. Erfolgreiches Lernverhalten von 17 Minuten (von 83 Minuten) täglicher Schreibaktivitäten (Scaffolded Writing Individual) konnte in allen Klassen beobachtet werden.

Aus Kombinationen verschiedener Make Believe Aktivitäten konnte in allen Klassen ein Einsatz von täglich 40 Minuten ausgemacht werden, was Kapitel 5.5.3 aufzeigt. Während dem Spiel sind die Schülerinnen- und Schüler permanent herausgefordert, ihre Reaktionen zu steuern, um auf das Gegenüber eingehen zu können.

Von der Lehrperson initiierte soziale Interaktionen finden täglich und dauerhaft statt. Dies bedeutet, dass während verschiedener Aktivitäten von der Lehrperson gebildete Gruppen, Gruppenführer und Lernpaargefüge, Study Buddy, eingesetzt werden.

Wie eine Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen am Beispiel von *Tools of the Mind* aussieht, kann folgendermassen beantwortet werden:

Anhand quantitativer und qualitativer Beobachtungen im *Tools of the Mind* Unterricht verdeutlicht die Ergebnisdokumentation, dass die alltägliche Förderung in mehreren Bereichen (Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag, Sprache, Spiel, Soziale Interaktionen) durch Einsatz von External Mediators, dem Nutzen der Sprache und das Initiieren von sozialen Interaktionen durch die Lehrperson umgesetzt wird. *Tools of the Mind* Aktivitäten zur Steuerung des Denkverhaltens im Alltag wie Mystery Question, Daily Schedule, Calendar und Share the News, Aktivitäten zu interaktiver Gruppeneinsätze wie Freeze Game, Math Games, sowie das geführte Rollenspiel Make Believe Play konnten während der Teilnahme am Unterricht beobachtet werden. Lernverhalten wird durch die Gruppeneinteilungen wie Center Groups, Teamcaptain und Study Buddy, durch die Lehrperson gesteuert.

Basierend auf der Theorie von Vygotsky geht *Tools of the Mind* davon aus, dass Sprache das wichtigste Denkwerkzeug ist und dies mit der höchsten Einsatzdauer, teilnehmender, halb- standardisierter Beobachtungen der Feldforschung begründet werden kann. Sprachaktivitäten wie Story Lab, Small Group Literacy, Graphics Practice, Shared & Individual Scaffolded Writing und Buddy Reading konnten beobachtet werden.

Die aus der Forschung generierten Ergebnisse von fünf besuchten *Tools of the Mind* Klassen in Massachusetts lassen darauf schliessen, dass Fünf- bis Sechsjährige während bestimmter Aktivitäten wie: Share the News, Scaffolded Writing, Buddy Reading und Make Believe Play Practice ihr Lernverhalten erfolgreich steuern.

6.3 Evaluation des Forschungsvorgehens

Die sechs methodenspezifischen Gütekriterien für teilnehmende Beobachtung, welche in Kapitel 4.4 erwähnt wurden (siehe Seite 46 & 47), werden im Folgenden verwendet, um die Qualität der Ergebnisse zu messen.

Das Erhebungsverfahren verlief mehrheitlich regelgeleitet, wobei es in einer Situation eine Schwierigkeit darstellte, eine saubere Trennung generieren zu können (vgl. Kapitel 5.4.1). In Kapitel 4.3.4.1 zu Problemen wissenschaftlicher Beobachtung wurde bereits auf diese „mögliche“ Schwierigkeit hingewiesen. Das Auswertungsverfahren hingegen konnte durch die Zusammenführung theoretischer Auseinandersetzung systematisch durchgeführt werden.

Die Durchführung und Auswertung ist entlang der Hauptthemen aus der theoretischen Auseinandersetzung (Kapitel 3.3), welche als Analyseinstrumentarium diente, entsprungen.

Die theoretische Auseinandersetzung zur teilnehmenden, halb- standardisierter Beobachtung (Kapitel 4.3.1) und die daraus folgenden Datenerhebungs- (Beobachtungsleitfaden und Ereignisstichprobenprotokoll), Datenaufbereitungsmethode (Transkriptleitfaden) und Ergebnispräsentation (dokumentarische Methode) erwiesen sich als sinnvoll. Dies zeigt sich in der Ergebnisauswertung und Analyse, indem auf die entsprechenden Aussagen der Transkripte und auf den Beobachtungsleitfaden verwiesen wird. Das Verknüpfen und Verweisen quantitativer und qualitativer Datenauswertung generiert sauberes dokumentieren. Im Nachvollziehen des Verfahrens entsteht eine Schwierigkeit, da ein ständiger Wechsel zwischen englischen und deutschen Ausdrücken vorhanden ist.

Während der Feldforschung war die Studentin dem Forschungsgegenstand sehr nahe, was direkter Kontakt mit den Schülerinnen- und Schülern während Aktivitäten wie Scaffolded Writing Individual (Kapitel 5.4.5) oder Make Believe Play Practice (Kapitel 5.5.2) beweist.

Die Interpretation der Daten kann mit Aussagen der Untersuchungsteilnehmender, wie in Kapitel 5.6.2 zum Study Buddy gezeigt und abgesichert werden. Die visuelle Unterstützung (Kapitel 4.3.5) dient zudem zur besseren Überprüfung der Ergebnisse. Anhand vierzehn transkribierten Videosequenzen können Aktivitäten beschrieben und exploriert werden. Hier jedoch ist ebenfalls die Sprachproblematik zu erwähnen, da die Aussagen übersetzt wurden. Die Studentin ist sich, wie in der Einführung zum

forschungsmethodischen Vorgehen (Kapitel 4) aufgrund der Sprache umso mehr bewusst, dass die gemachten Beobachtungen eine Reduktion der Wirklichkeit darstellen.

Die kommunikative Validierung konnte durch die Diskussion mit Schülerinnen- und Schüler, Lehrpersonen und Barbara Wilder-Smith überprüft werden.

Die Verwendung von Triangulation wurde gewährleistet indem quantitative Methoden wie das Ereignisstichprobenprotokoll ein Teil des Beobachtungsleitfadens (vgl. Kapitel 4.3.2) war. Während teilnehmender, halb-standardisierter Beobachtung konnten qualitative Beobachtungen gemacht und mit Hilfe visueller Unterstützung Ergebnisse erhoben werden.

Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf die Gesamtheit muss, aufgrund der Gelegenheitsstichprobe (vgl. Kapitel 4.3.3.1) in Frage gestellt werden. Anhand lediglich fünf besuchten *Tools of the Mind* Klassen kann die Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen, beispielhaft aufgezeigt, jedoch nicht verallgemeinert werden. Unter anderem aufgrund der Beschränkung der Aktivitäten (vgl. Kapitel 4.3.3.2.1), steht die Studentin einer Pauschalisierung als eher kritisch gegenüber.

7 Diskussion

Obwohl die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf die Gesamtheit fraglich erscheint, ist die durchgeführte Studie hinreichend, um aufzuzeigen, wie Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen gefördert werden kann. Aufgrund der Erfolge und durchgeführten Studien zu *Tools of the Mind* (siehe Kapitel 3.2.1) ist davon auszugehen, dass die ausgebildete *Tools of the Mind* Lehrperson in der beobachteten Art und Weise vermittelt. Dies bedeutet, dass sie *Tools of the Mind* Aktivitäten der durchgeführten Feldforschung dauerhaft einsetzt. Durch die Teilnahme am *Tools of the Mind* Unterrichtsgeschehen konnte gezeigt werden, dass, durch den Einsatz von Denkwerkzeugen, dem Nutzen der Sprache und Initiieren sozialer Interaktionen Selbststeuerungsprozesse und somit erfolgreiches Lernverhalten gefördert wird.

Aufgrund der Entwicklung sind Kinder in diesem Alter auf eine Vermittlung von Denkwerkzeugen angewiesen. Liegen Störungen exekutiver Funktionen vor, bedingen diese eine Förderung.

Wie im Kapitel 2.4.4.5 besprochen, setzten mehrere Autoren voraus die Förderung im realen Lernalltag, im Lehrplan zu inkludieren. Mit dem *Tools of the Mind* Curriculum leistet dieses Programm einen entscheidenden Beitrag, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche es ermöglichen, möglichst hohe Transfereffekte zu erzielen.

Aufgrund der Beantwortung der Fragestellung (Kapitel 6.2) ist davon auszugehen, dass fünf- bis sechsjährige Schülerinnen- und Schüler von einer Förderung von Selbststeuerungsprozessen profitieren, wenn die Vermittlung in den Unterrichtsalltag eingebettet ist, regelgeleitet nach dem Einsatz der drei *Tools of the Mind* Strategien erfolgt und bereichsübergreifend eingesetzt wird. Sind diese Kriterien erfüllt, kann von einer Prävention in Bezug auf Lernschwierigkeiten im pädagogischen Sinne gesprochen werden.

Wie bereits im Kapitel 2.4.3 thematisiert, ist es im Sinne heilpädagogischer Professionalität, sich mit den beeinträchtigten Lebensumständen einer Person auseinander zu setzen und unter anderem

institutionelle Rahmenbedingungen zu analysieren. Heilpädagogisches Handeln muss der betroffenen Person angepasst werden, um ihr den Zugang zu allen gewünschten Lebensbereichen zu ermöglichen, um sich entfalten zu können. Aufgrund der Ergebnisanalyse der durchgeführten Feldforschung ist davon auszugehen, dass institutionelle Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle spielen. Im Fall der vorliegenden Forschungsarbeit ist von einem Lehrplan die Rede, welcher alltägliche Förderung der Selbststeuerung integriert. Die *Tools of the Mind* Klassengrößen sind mit einem Durchschnitt von 18 Kindern (siehe Kapitel 5.2), im Vergleich mit persönlichen Erfahrungen der Studentin, kleiner als in der Schweiz. Ausserdem wird die Lehrperson permanent von einer Assistenz unterstützt.

Wie bereits in der Begründung der Themenwahl (Kapitel 1.1) angesprochen, tritt die Thematik in der Schweiz erst dann auf, wenn Lernschwierigkeiten einer psychologischen Auseinandersetzung unterzogen werden müssen, da auffälliges Verhalten verstehen und erklärt werden möchte. Stellt die Selbststeuerung eine Problematik im Unterricht dar und beeinträchtigt Schülerinnen- und Schüler beim Lernen, ist es, erst zu diesem Zeitpunkt, Aufgabe der Heilpädagogin, Wirkungszusammenhänge zu analysieren. Mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit konnte jedoch aufgezeigt werden, dass erfolgreiches Lernverhalten durch fördernde Umweltfaktoren als präventive Massnahmen, wie lehrplanbasierte und bereichsübergreifende Förderung, zu einem früheren Zeitpunkt generiert werden kann. Aus der Zielerreichung der vorliegenden Arbeit entspringen Schlussfolgerungen im Hinblick auf die eigene Praxis.

8 Schlussfolgerungen im Hinblick auf die eigene Praxis

Der Studentin wurde durch die Bearbeitung des Themas bewusst, wie relevant die Förderung der Selbststeuerung als zentraler Aspekt exekutiver Funktionen ist. Durch die Teilnahme am erfolgreichen *Tools of the Mind* Programm konnte erforscht werden, unter welchen Bedingungen und Kriterien eine Förderung Fünf- bis Sechsjähriger umzusetzen ist. Aus der Auseinandersetzung und der Durchführung der Forschungsarbeit entspringen drei Schlussfolgerungen für die eigene Praxis.

In erster Linie möchte die Studentin auf Wirkungszusammenhänge im Hinblick auf fördernde Umweltfaktoren in der Arbeit mit Vorschulstufenkindern aufmerksam machen. Oberstes Ziel wäre eine alltagsintegrierte Förderung der Selbststeuerung in der Vorschulstufe aufzubauen. Die präventive Sichtweise bedeutet, in enger Zusammenarbeit mit der Institution Schule institutionelle Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Lernschwierigkeiten verhindert werden können. Anhand der *Tools of the Mind* Ergebnisse kann eine erfolgreiche Förderung aufgezeigt und als Beispiel verwendet werden.

Als Zweites wäre es ratsam, Selbststeuerung bereichsübergreifend zu fördern. Dies bedeutet, Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag, geführte Spielsituationen und die Initiierung sozialer Interaktionen in den Unterricht einzubauen. Dies kann durch die Unterstützung, Beratung und Begleitung der Heilpädagogin- und des Heilpädagogen in Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson und der Schule aufgebaut und mit einer gemeinsamen Denkweise als gemeinsames Ziel festgelegt werden.

Die dritte und herausforderndste Schlussfolgerung entspringt dem Nutzen der Sprache zur Förderung von Selbststeuerungsprozessen. Um Sprachförderung wie am Beispiel von *Tools of the Mind* zu initiieren, ist ein vertieftes Studium nötig. Für das Erarbeiten von komplexen Sprachaktivitäten, wie zum Beispiel des Scaffolded Writing, muss eine adäquate Übersetzung erfolgen und diese auch geprüft

werden. Dies bedingt eine Zusammenarbeit mit Primarschullehrpersonen und steht wiederum in enger Verbindung mit institutionellen Rahmenbedingungen.

Allen voran die dritte Schlussfolgerung bedingen weitere Forschungen. Aus Sicht der Studentin wäre es relevant, sich in weiteren Studien auf eine Aktivität wie zum Beispiel Scaffolding Writing zu fokussieren. Um weiter eine höhere Generalisierbarkeit zu erzielen, wären andere Vorgehensweisen anstelle der Gelegenheitsstichprobe in Betracht zu ziehen. Die vorliegende Arbeit gibt einen Gesamtüberblick einer Förderung der Selbststeuerung. Den Fokus jedoch auf bestimmte Aktivitäten zu legen, würde genauere Ergebnisse und vertiefte Einsichten bieten.

Diese weiterführenden Gedanken, die gewonnenen Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung und der Analyse der durchgeführten Forschungsarbeit spornen die Studentin an, sich in der Thematik weiter zu vertiefen. Allen voran motivieren die wunderbaren Erlebnisse in den fünf *Tools of the Mind* Klassen die Studentin, Schülerinnen- und Schülern die Teilhabe am Lernen- am Leben zu ermöglichen.

Titelbild und Abbildungen 2-32 gehören zum persönlichen Inventar der Studentin.

Abbildung 1 Spiele und exekutive Funktionen	26
Abbildung 2 Lips and Ear cards, Buddy Reading	33
Abbildung 3 Die vier Hauptthemen	36
Abbildung 4 Arbeitsschritte in der Feldforschung	39
Abbildung 5 Ereignisstichprobenprotokoll	41
Abbildung 6 Vorgehensweise der Studentin	43
Abbildung 7 Codes Tools of the Mind Beobachtung	46
Abbildung 8 Tools of the Mind Klassenzimmer	48
Abbildung 9 Mystery Question	49
Abbildung 10 Reimwörter Mystery Question	49
Abbildung 11 Daily Schedule L 1,2,3,5	50
Abbildung 12 Individuelle Hilfestellung	50
Abbildung 13 External Mediator Story Lab	52
Abbildung 14 Die Geschichte in Bildern	53
Abbildung 15 Schlangensymbol EM	54
Abbildung 16 Rückseite Schlangensymbol EM	54
Abbildung 17 Graphics Practic	54
Abbildung 18 Graphics Practice am Tisch	55
Abbildung 19 voice- to- line match	
Abbildung 20 Wörter lesen	56
Abbildung 21 Scaffolded Writing Beispiel 1	57
Abbildung 22 Scaffolded Writing Beispiel 2	57
Abbildung 23 Scaffolded Writing Beispiel 3	58
Abbildung 24 Folie 3 Make Believe Knowledge	
Abbildung 25 Folie 4 Make Believe Knowledge	61
Abbildung 26 Gruppenarbeit Ofen	
Abbildung 27 Gruppenarbeit Pyramide	61
Abbildung 28 Make Believe Rollenkarten	62
Abbildung 29 Freeze Game	63
Abbildung 30 Math Game	64
Abbildung 31 Centerboard Klasse 2	
Abbildung 32 Centerboard Klasse 3	64

10 Literaturliste

- Atteslander, P. (2000). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (9. erweiterte Auflage). Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG
- Barkley, R. A. (2012). *Executive Functions- What they Are, How they work, and Why they evolved*. New York: The Guilford Press.
- Breitenbach, E. (2014). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Bodrova, E., & Leong, D. J. (1996). *Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education*. New York: Merrill/Prentice Hall.
- Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). *Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education*. New York: Merrill/Prentice Hall.
- Bohnsack, R., Nentwig-Gesemann, I. & Nohl, A. M. (2013). *Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis. Grundlagen qualitativer Sozialforschung*. (3. aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Bortz, J. & Dörig, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. (4., überarbeitete Aufl.). Würzburg: Springer Medizin Verlag.
- Brunsting, M. (2009). *Träumer oder ADS?* (3. Aufl.). Oberuzwil: Verlag am Weiher.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten- Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2018). *Lernschwierigkeiten – Wie Executive Funktionen helfen können?* Fachreferat 16. Mai 2018. Kirchgemeindehaus Neumünster, Zürich. GV- Veranstaltung BHS. Unveröffentlichtes Skript M. Brunsting.
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber...Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen*. (2., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Dawson, P. & Guare, R. (2012). *Schlau, aber...Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Denckla, M. B. (1996). *A theory and model of executive functions: a neuropsychological perspective*. In G. R. Lyon & N. A. Krasnegor (Eds.), *Attention, memory, and executive function*. Baltimore: Brookes
- Diamond, A., Barnett, St. W., Thomas, J. & Munro, S. (2007). *Preschool Program Improves Cognitive Control*. *Science, November 30; 318(5855): 1387-1388*.
- Fischer, H. & Renner, M. (2015). *Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis*. (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fuss, S. & Karbach, U. (2014). *Grundlagen der Transkription. Eine praktische Einführung*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Geissler, P. (2004). *Was ist Selbstregulation. Eine Standortbestimmung*. Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Greve, W. & Wentura, D. (1997). *Wissenschaftliche Beobachtung. Eine Einführung*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

- Hattie, J. & Yates, G. C. R. (2015). *Lernen sichtbar machen aus psychologischer Perspektive. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning and the Science of How We Learn.* (1. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Heimlich, U. (2009). *Lernschwierigkeiten.* Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag..
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2015). *Empirisch forschen.* (2. Aufl.). Wien: Huter & Roth KG.
- Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch kognitive Neurowissenschaften.* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Julius, H., Schlosser, W. R. & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudien. Eine Alternative für die sonderpädagogische und klinische Forschung.* Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kaufmann, L., Nuerk, H.-C., Konrad, K. & Willmes, K. (2007). *Kognitive Entwicklungsneuropsychologie.* Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Keiler, P. (2015). *Lev Vygotskij- Ein Leben für die Psychologie.* (1. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Konrad, K. & Traub, S. (1999). *Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis.* (1. Aufl.). München: Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis.* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung.* (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Leong, D., J., Bodrova, E., Hensen, R., Hornbeck, A., Erickson, D., Wilder-Smith, B., Corbin, S. & Regehr, J. (2011). *Tools of the Mind. Kindergarten Manual. Introduction, Background and Theory.* (6. Aufl.). America: Tools of the Mind.
- Lütolf, B. (2017). *Interventionen bei Lernschwierigkeiten. Die Bedeutung exekutiver Funktionen bei Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf Lernen.* Vorlesung 2017. Unveröffentlichtes Skript HfH.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung.* Eine Anleitung zu qualitativem Denken. (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meltzer, L. (2007). *Executive Function in Education.* New York : The Guilford Press.
- Miller, P. (1993). *Theorien der Entwicklungspsychologie.* Heidelberg, Berlin und Oxford: Spektrum Akademischer Verlag.
- Mischel, W. (2015). *Der Marshmallow Test. Willensstärke, Belohnungsaufschub und die Entwicklung der Persönlichkeit.* München: Siedler Verlag.
- Moran, S. & Gardner, H. (2007). Hill, Skill, and Will. In: Meltzer, L. (2007). *Executive Function in Education.* New York : The Guilford Press.
- Müller, S. V., Hildebrandt, H. & Münte, T. (2004). *Kognitive Therapie bei Störungen der Exekutivfunktionen- Ein Therapiemanual.* Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Nolting, H. P. & Paulus, P. (2012). *Psychologie Lernen. Eine Einführung und Anleitung.* (11. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Ohly, S. & Zapf, D. (2010). Event- Sampling. In Holling, H. & Schmitz, B. (Hrsg.), *Handbuch Statistik, Methoden und Evaluationen* (S. 139- 151). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.

- Reis, H. T. & Gable (2000). Event- Sampling and Other Methods for Studying Everyday Experience. In: Reis, H. T. & Judd, Ch. M. (Hrsg.), *Handbook of research methods in social & personality psychology* (S. 190- 207). Cambridge: Cambridge University Press.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Roebers, C. M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual*. München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Röthlisberger, M. (2010). *Exekutive Funktionen im Vorschul- und Grundschulalter: Entwicklungsverläufe und Möglichkeiten der Einflussnahme durch Umweltfaktoren*. Bern: Selbstverlag.
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel, E. & Roebers, C. M. (2010). *Exekutive Funktionen: Zugrundeliegende kognitive Prozesse und deren Korrelate bei Kindern im späten Vorschulalter*. Sonderdruck aus: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 42(2), 99–110. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Schuntermann, M.F. (2009). *Einführung in die ICF. Grundkurs, Übungen, offene Fragen*. (3. überarbeitete Aufl.). Heidelberg: ecomed MEDIZIN.
- Seidel, T. & Prenzel, M. (2010). Beobachtungsverfahren: Vom Datenmaterial zur Datenanalyse. In Holling, H. & Schmitz, B. (Hrsg.), *Handbuch Statistik, Methoden und Evaluationen* (S. 139- 151). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Spitzer, M. (2012). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Tarnutzer, R. (2017). *Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Vorlesung 2017. Unveröffentlichtes Skript HfH.
- Tools of the Mind (2018). *Tools of the mind. Learn- Train- About*. Verfügbar unter: <https://toolsofthemind.org>
- Tools of the Mind (2018). *Tools of the Mind alignment with the 2015 Head Start Early Learning Framework & Glossary*. Verfügbar unter: <https://toolsofthemind.org/learn/locations-alignments>
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex- Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Calbe: Wehrfritz GmbH.
- WHO (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Huber: Bern.
- Wygotski, L. (1987). *Ausgewählte Schriften. In deutscher Sprache herausgegeben von Joachim Lompscher*. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag.

11 Anhang

Der Anhang liegt als separates Dossier der Arbeit bei.

Tools of the Mind

Förderung der Selbststeuerung als zentraler
Aspekt exekutiver Funktionen

Anhang

Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

1	Anhang Theoretische Auseinandersetzung	3
1.1	ICF- Raster: Wirkungen- und Wechselwirkungen	3
1.2	Tools of the Mind Glossary	4
2	Anhang Forschungsmethodisches Vorgehen	10
2.1	Beobachtungsfaden leer.....	10
2.2	Mailverkehr	14
2.3	Stundenplan L(1).....	16
2.4	Lernziele Tools of the Mind alignment with the Head Start Early Learning Framework	17
2.5	Ankündigungsbrief	18
2.6	Videoeinverständniserklärung	19
2.7	Leitfaden Transkript	20
3	Qualitative Datenanalyse	22
4	Qualitative Daten	23
4.1	EB1	23
4.2	EB2	26
4.3	EB3	29
4.4	EB4	33
4.5	EB5	36
5	Transkripte	39
5.1	T1.....	39
5.2	T2.....	41
5.3	T3.....	43
5.4	T4.....	46
5.5	T5.....	48
5.6	T6.....	50
5.7	T7.....	54
5.8	T8.....	58
5.9	T9.....	60
5.10	T10.....	61
5.11	T11.....	62
5.12	T12.....	64
5.13	T13.....	67
5.14	T14.....	69
6	External Mediators	71
6.1	Share the News.....	71
6.2	Whole Body Listener	71
6.3	Scaffolded Writing.....	71
6.4	Morning Routine.....	72
7	Tools of the Mind Unterrichtsmaterial	73
7.1	Pacing Guide Week 7	73
7.2	Scaffolded Writing	74

- 1 Anhang Theoretische Auseinandersetzung
- 1.1 ICF- Raster: Wirkungen- und Wechselwirkungen

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

1.2 Tools of the Mind Glossary

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

Art Center- One of the 6 centers, Art Center activities include exploration of open-ended materials such as paint, play-doh, markers & crayons as well as materials for creation of three-dimensional art projects such as glue, wood and found materials. **AY**

Attention Focusing—Fingerplays, songs, and clapping games are used as attention focusing activities to capture and regain children’s attention prior to starting a Tools activity. These activities also provide children with the opportunity to practice rhyme, develop oral language skills and combine speech with motor actions. **AY**

Attribute Game- Children learn to recognize basic shapes and learn about their attributes while also working on concepts such as: same/different, more/less & sorting skills. **Semester II**

Block Center— One of the 6 centers, Block Center activities include exploration of open-ended construction materials such as Unit Blocks, books on construction and related play materials that support building such as signs, trucks and small people and animals. **AY**

Buddy Reading—Children practice concepts of print, book handling skills and comprehension building as well as turn-taking roles of reader and listener in this activity that occurs 2-3 times per week. Children also read their own writing to their ‘buddy’ several times/week starting in Semester II. Buddy Reading tubs are divided into categories so that children practice classification as part of the clean up routine associated with this activity. **AY**

Classroom Practices— The following practices are used by teachers in Tools and are reflective of the Tools of the Mind classroom experience. **AY**

Classroom Rules —The teacher and children collaborate to create a set of 3-4 classroom rules for all to follow. Rules are written and accompanied by an icon. Teachers are intentional in previewing relevant rules *before* activities and creatively eliciting children’s use of language to remember and say the rules. **AY**

Daily Schedule— Teachers post icons representing the daily schedule and review with children each day during Opening Group. **AY**

Key:

AY: All Year: Activity occurs across the year beginning in the first several months of school

Semester I: Activity is typically introduced and used in the first half of the year

Semester II: Activity is typically introduced and used in the second half of the year

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

External Mediators- Are used to support students in understanding how to begin or complete complex tasks. An example would be the use of “Lips and Ears” cards in *Buddy Reading*, to assist students in understanding when it is their turn to speak and when to listen. External mediators are used in the majority of activities in the Tools of the Mind curriculum. **AY**

Paired “Buddy Work”—Children are paired during small group activities in which there are specific roles for each person. Buddies are expected to help one another and check each other’s work, engaging in the Vygotskian practice of “other-regulation”. Children are paired with all members of the classroom over time, supporting the development of positive relationships with every member of the group. **AY**

Participation Styles—Teachers are deliberate in their choice of participation styles to keep all children mentally engaged. They include: *Turn & talk*— children turn to peer seated next to them and share; *Double Talk*: children turn and talk with a second peer; *Choral Response*—children respond chorally to questions that have a single answer; *Individual Response*—children respond individually to questions posed by the teacher or peers. **AY**

Scaffolding- Teachers are deliberate in their instruction of students by providing supports, prompts & resources that allow them to work within their Zone of Proximal Development and thus achieve cognitive and social growth while fostering independence and confidence. Scaffolding may include deliberately organizing activities where peers support each other and the teacher takes on the role of a facilitator or the teacher may provide scaffolding directly as needed. **AY**

Clean Up Song- Specific song & routine used as a mediator to support children during the clean up routine. Songs must have verses that repeat and be 3-4 minutes in length so that children can reliably predict how much time is left before clean up time is over. **AY**

Community-Building Activities- Games & songs played to assist children in learning & remembering their classmates’ names such as; *Name Game Chants, I Have- Who Has? Names*. These activities also provide children with the opportunity to practice rhyme, develop oral language skills and combine speech with motor actions. **AY**

Counting Activities—Activities designed to practice counting a specific number of objects with accuracy and develop an understanding of self-checking and correction. The game is played in pairs, with a role for the “Hand” who counts, and the “Checker” who checks her buddy’s counting. Roles are switched until play ends. Counting activities include; *Exploration with Manipulatives, Making Collections with Categories, Math Memory, Number Follow the Leader, Number Line Hopscotch, Numerals Game, Timeline Calendar*. See individual activities for more information. **AY**

Do What I Do -Children listen and/or view a pattern of actions demonstrated by the teacher, remember and replicate it in this Attention Focusing and Self-regulation Transition Activity. **AY**

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

Dramatic Play Center—One of the 6 centers, Dramatic Play Center activities include exploration of open-ended materials such as fabric & costumes, kitchen set & furniture, pretend food & props for role-play. **AY**

Dramatic Play—The development of mature dramatic play skills are a focus of the Tools of the Mind curriculum. Dramatic Play happens daily and has three main goals:

- To develop children’s underlying cognitive skills such as; memory, attention & inhibitory control
- To help support children’s literacy development. Through dramatization, children strengthen their vocabulary & comprehension skills by using their background knowledge and understanding of the story roles & events.
- To develop social skills involved in play such as turn taking and the ability to understand multiple perspectives. Dramatization takes place 5 days a week. **AY**

Elkonin Boxes I-II—This is a series of games designed for practicing phonemic awareness. There are two different versions in which children learn to segment and blend words by phonemes. Children learn in small teacher-led groups **Semester II**

- **Elkonin Boxes I- Jump the Boxes**— Children use gesture, jumping and language to break apart and recombine words into individual phonemes
- **Elkonin Boxes II- The Token Game** — Children work in pairs to push tokens into boxes for each phoneme on selected Elkonin picture cards using gesture and language

Fingerplays, Chants & Songs -Used in a variety of ways. Teachers use as attention focusing activities to capture and regain children’s attention prior to starting an activity. These activities also provide children with the opportunity to practice rhyme, develop oral language skills and combine speech with motor actions. **AY**

Free Play- A block of time separate from the Make-Believe Play Block where children can explore centers either independently, with peers or with scaffolding from a teacher. **AY**

Freeze Game— Children dance to music looking at poses on a card and freeze to make the pictured pose when music stops. Poses increase in complexity and challenge over time, maintain a high level of children’s focus and attention. **Freeze on the Number** is introduced in Semester II and increases the challenge level of this activity by introducing math concepts. See section *Physical Self-Regulation*. **AY**

Geometry, Measurement, & Data Activities— Children practice these concepts by participating in *Attribute Game, I Have-Who Has? Shapes, Mystery Shape, Pattern Movement, Remember and Replicate, Science Eyes, Tallying, Venger Drawing & Venger*

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

Collage, and Weather Graphing as well as by exploring materials present in the Science, Table Toys or Block Center. See individual activities for more information. **AY**

Graphics Practice— Graphics Practice is the Tools of the Mind handwriting program in which children develop the fine motor coordination required for drawing and penmanship. Children learn the strokes and shapes, correct grasp and pressure as they direct their hand’s motor movements to music. Self-regulation is built into graphics practice as the children stop and start fine motor movement along with the music. Graphics Practice is conducted several times per week. **AY**

I Have–Who Has Games— All I Have–Who Has Games are designed for children to gain automaticity and thus fluency in a particular skill in both literacy and math. The games are motivating, played in small groups, allow children to help one another. Games are introduced by Semester listed, but may be used throughout the year.

- **I Have–Who Has Literacy Games** are practiced in *Small Group* and include: Introduced Semester I and practiced throughout the year as needed:
 - **Colors**— rapid naming of colors **Semester I**
 - **Names**— children learn classmates names **Semester I**
 - **Letters**— rapid letter naming **Semester II**
 - Uppercase letters
 - Lowercase letters
 - Upper and Lowercase letter matching
 - **Sounds**— Children name the sound the letter makes (not the name of the letter) **Semester II**
- **I Have–Who Has Math Games** include:
 - **Numerals**— rapid naming of numbers **Semester I**
 - **Shapes**— rapid naming of shapes **Semester I**

Listening Center—Classrooms may include a Listening Center where children listen to recorded books in their Literacy Center. **AY**

Literacy Center- One of the 6 centers, Literacy Center activities include exploration of open-ended literacy materials such as books on various topics, writing paper and implements, listening center materials, computers and other technology, journal and letter writing materials and other literacy related play materials. **AY**

Make Believe Play Building Background Knowledge—In the first week of a new *Play Theme*, children learn about roles, actions, vocabulary & facts related to the upcoming theme. Teachers support children to use Make Believe Play to bring this information to life during Play centers, and use this information to create setting and props for dramatic play. **AY**

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

Make-Believe Play Center Block– is the centerpiece of the Tools of the Mind preschool program. It is a 45-60 minute block of uninterrupted time when children engage in intentional make-believe play. During this time block, children plan their play, engage in play together & work to clean up when play is over. Teachers scaffold Play Planning and Play development, helping children become deeply engaged in play with one another, developing ever more mature stages of play. **AY**

Make Believe Play Planning— Children draw and write a plan for their dramatization using Scaffolded Writing. Planning includes the role the child will play and role actions and speech. Play planning takes place daily across the entire year as part of the Make Believe Play Block. **AY**

Make-Believe Play Practice– The teacher leads children in the use of gesture and language to act out the meaning of new vocabulary or facts children have learned about the roles & actions related to the theme being played in the classroom (e.g., a restaurant or hospital), as well as characters’ feelings and emotions and story events and actions. Make Believe Play Practice happens daily. **AY**

Make-Believe Play: Prop Making – Teacher provides support and materials for prop making during the background-building week of a new theme. Children also make and invent props on their own throughout the play theme using a variety of materials such as cardboard, paper, wood, tape, glue & paint. **AY**

Make-Believe Play Scaffolding- Daily support teachers provide to students to support the development of mature make believe play.

Making Collections-Children learn to represent quantities with objects & engage in meaningful counting. The format of the game is specifically designed to support partner play & turn taking that allows for the practice of self-regulation skills. In the second semester Making Collections adds Categories to increase the challenge level of the activity by requiring children to recognize and count objects that belong to distinct categories. **AY**

Math Memory- Children learn to use mental visualization and language as a memory tool to identify objects that have been added, removed or remain the same in an array; develop complex vocabulary & language to describe objects and isolate their attributes. Children have a ‘Memory Buddy’ with whom to practice recall strategies. **Semester I**

Message of the Day- Supports the development of Scaffolded Writing by providing the teacher with the opportunity to demonstrate literacy concepts & skills within the Zone of Proximal Development of the children in the classroom. Message of the Day is done daily and children practice the concepts demonstrated during *Scaffolded Writing* activities such as *Play Planning*. **AY**

Music Games & Songs- Music & Movement activities are used throughout the day both as *Attention Gathering* activities as well as for the development of motor skills and the exploration of musical concepts such as rhythm, beat & tempo. **AY**

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

Mystery Literacy Activities— Children build literacy skills by solving a daily Mystery. The games help children to practice phonemic awareness, sound-symbol correspondence, compare onset-rime patterns in words and engage with peers as they solve the mysteries together. **AY** Mystery Literacy Activities include:

- **Mystery Question**—Children work together to solve a daily question e.g. Are you wearing red? Students identify their name on an index card and place it under a response e.g. Yes or No **Semester I**
- **Mystery Literacy- Mystery Letter**—Children identify what letter is missing (initial, medial and final positions in words) **Semester II**
- **Mystery Literacy- Mystery Rhyme**— Children choose from two words which rhymes with target word **Semester II**
- **Mystery Literacy- Mystery Word**—Children view a target sound and match it to the correct picture (beginning or ending sound) **Semester II**

Mystery Math Activities— Mystery Math activities are designed to teach and reinforce math concepts and engage children in meaningful conversations about math concepts. Children engage in discussion with peers to solve the mysteries. The teacher debriefs their solutions during whole group math. Mystery Math activities may also be part of *Operations and Algebraic Thinking* learning center. Mystery Math Activities include: **AY**

- **Mystery Numeral**—Children identify the numeral associated with a number of dots **Semester II**
- **Mystery Numeral Two Card**—Requires children to add two quantities pictured on two cards and choose answer **Semester II**
- **Mystery Pattern**—Children determine if patterns pictured on strips are the same or different **Semester II**
- **Mystery Shape**—By manipulating two pieces of a shape, children determine which pair of composite shapes compose a target shape **Semester I**

Name Games- Children participate in songs and chants designed to help them learn the names of their classmates. Name Games occur daily at the beginning of the year and are part of the larger construct of **Community Building Activities**. **Semester I**

Number Follow the Leader- Children take turns being the leader that demonstrates a movement to the class which is then replicated a specific number of times by all of the children. **Semester II**

Number Line Hopscotch—Designed to practice rote counting by pairing one child’s jumping on numbered carpet squares with the group’s oral counting and clapping. In a more challenging version, the carpet squares are arranged in challenging nonlinear arrangements and include numerals up to 20 or greater. **Semester II**

Numerals Game—Children play in pairs taking turns to count and check a number of objects specified on a numeral card, learning to count and recognize numerals 1-10, then 1-20 **AY**

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

Outdoor Play- Time provided for children to play outside with a variety of structures and materials on a daily basis

Pattern Movement—Children use gesture and language to replicate patterns in this teacher-led activity in this Physical Self-Regulation activity. **AY**

Patterns with Manipulatives- Children work in pairs to learn to use a key card to arrange manipulatives to match pattern strips—one child replicating a pattern, the other child checking—and then they switch roles and work on new pattern strips. **Semester II**

Physical Self-Regulation Activities- Children practice physical self-regulation by planning and inhibiting specific actions until the appropriate moment .They learn to follow multi-step directions of increasing complexity. *Do What I Do, Fingerplays & Chants, Freeze Game, Mouse Trap, Mr. Wolf, Pattern Movement.* **AY**

Penmanship Activities—Children have free and abundant access to writing implements which are available in all centers. In addition, *Graphics Practice* has been designed for children to practice correct formation of numerals while also learning inhibitory control. Through this activity, which occurs multiple times per week, children internalize a model for legible writing. **AY**

Physical Self-Regulation—A key component in developing self-regulation in the Tools of the Mind program are the physical self-regulation activities. They are designed to allow children to practice controlling body movements by matching them to cues. Physical Self-regulation Activities are used to focus children at the start of new activity blocks to prepare children to learn. Activities are: *Freeze Game, Pattern Movement, Simon Says, and Movement Songs & Dances.* **AY**

Play Planning— As part of the *Make Believe Play Block* children draw and write a plan for their dramatization using *Scaffolded Writing*. Planning includes the role the child will play and role actions and speech. *Play Planning* takes place daily. **AY**

Play Themes- Five Play Themes are provided to teachers to begin the school year: Family, Restaurant, Grocery Store, Hospital/Health Clinic and Pets & Vets. Teachers are provided with guidance on how to create their own *Play Themes* based on the interests of the children in their class and the resources of the community to create Make Believe Play Centers for the remainder of the year. **AY**

Poems- Children are exposed to poems both during *Fingerplays & Chants* as well as *Write a Familiar Finger play*. **Semester II**

Pretend Transitions—Children combine gesture, private speech, and pretending during all transitions throughout the day in this Self-regulation Transition Activity. **AY**

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

Private Speech- a Vygotskian term meaning audible self-directed speech that assists one with regulating thinking & behavior. The tactic of use of Private Speech is taught to students in the Tools of the Mind curriculum as a strategy for learning & self-regulation. **AY**

Puzzles, Manipulatives & Blocks — Teacher facilitated small group experience where children explore, plan and create using Tangrams, Cuisenaire Rods, Unifix Cubes, Patterns Blocks, Jigsaw Puzzles, and other Manipulatives & Math materials. These materials are also available for exploration in the Table Toys Centers during Free Choice. **Semester I**

Remember & Replicate-Children remember & replicate sets of play dough forms (different colors, sizes & shapes) that they first watch the teacher make and assemble. The activity develops the child’s fine motor skills, memory & knowledge of positional words and shape, spatial and color concepts. **Semester I**

Rhyming Game — Lead by the teacher in Opening Group, children are asked to make a rhyme with the word modeled by the teacher. Children make rhyming words with their peers (turn & talk, double talk) and respond chorally to the teacher with examples. **Semester II**

Scaffolded Writing—In the Tools of the Mind program, writing is seen as the gateway to literacy learning. As children learn to encode, they are practicing all skills needed for decoding. Shared Scaffolded Writing occurs during *Message of the Day, Write a Familiar Finger play & Write Along*. Individual Scaffolded writing is where a child produces an individual, unique written product demonstrating levels of understanding of meaning and mechanics. Children receive scaffolding support from adults & peers. The major Individual Scaffolded Writing activities are: *Play Planning, Learning Facts Story lab, Science Eyes, Story Extensions Story lab.* **AY**

Scaffolding- Term used to describe a method of applying support for learning and development based on knowledge of the Zone of Proximal Development of individual children.

Science Center-One of the 6 centers, Science Center activities include exploration of science materials such as magnets, magnifying glasses, objects from nature & living things. **AY**

Science Eyes —Science activities designed to apply and extend children’s knowledge, develop new vocabulary, learn and apply scientific method of discovery, observation, data collection, data recording and analysis. Children work in pairs, taking turns looking at objects and describing what they see using a variety of senses. Children draw, write and use mathematics in these activities. **AY**

- **Science Eye-Science Experiments** – This version of Science Eyes includes long-range observational studies and experiments **Semester II**

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

- **Science Eye- Journals-** Children are provided with journals in which to record their observations during Science Eyes lessons. **Semester II**

Self-Regulation Transition Activities—Designed to promote focused attention, deliberate memory and the use of private speech (all components of self-regulation) to set the stage for children to learn. These activities are designed to use during transitions and less structured times during the day. Activities include: *Do What I Do and Pretend Transitions*. **AY** See individual activities for descriptions.

Share the News—During Share the News, children engage in collaborative conversations with peers, taking turns in conversations. There are rules to guide Share the News. Topics are presented by the teacher; including feelings, social problem solving, opinions, ideas and concepts. Tools participation styles, Turn & Talk and Double Talk, are used. **AY**

Shared Scaffolded Writing-Teacher Modeled—In this shared writing experience; children learn the mechanics of how to do Scaffolded Writing with the support of both teacher and peers. The teacher introduces and models the process step by step, then, children write altogether. Children learn concept of word, voice to line match, sound to symbol correspondence and how to use the Sound Map. Children learn that writing has a purpose and develop the ability to “read” and “re-read” their writing, all steps on the path to decoding. **AY**

Small Group Activities (Math/Science & Literacy)- Refers to an instructional practice whereby children are divided into two or three groups to engage in a teacher planned and facilitated learning experience with a specified learning objective from the Tools of the Mind curriculum. Small group learning activities happen daily. **AY**

Sound Map- (consonant & vowel) – a map of letters with a pictorial representation designed to allow children to explore sound-to-symbol correspondence and develop phonemic awareness. **AY**

Story Lab—Story Lab is an interactive reading activity where children listen with a purpose, with a specific comprehension strategy in mind and then answer questions related to the strategy. Story Lab is an integral part of Dramatization, Scaffolded Writing activities and decoding instruction. Story Lab is connected to both Dramatization as well as Math & Science concepts. The teacher leads the children with speech and gesture to process information, remember story elements and actively practice comprehension strategies. **AY**

- **Story Lab - Active Listening:** Children learn to ask and respond to questions about ideas and facts within a text. **AY**
- **Story Lab - Character Empathy**— Children think about and label what a character is feeling **AY**
- **Story Lab - Connections**— Children make connections between something that is known and something that is learned from a text **AY**
- **Story Lab - Extensions-** Children use drawing and writing to extend a predictable, patterned book **Semester II**

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

- **Story Lab - Inference**— Children to experience the events of story from the characters’ perspective **Semester II**
- **Story Lab - Learning Facts** – Children talk about an eventual draw a fact from a Non-Fiction text **Semester I**
- **Story Lab- Predictions**—Children make text-based predictions about the next chapter based upon background knowledge of the developing story line within the book **Semester II**
- **Story Lab-Story Grammar**— Children identify and diagram the main characters, setting and sequence of events **Semester II**
- **Story Lab- Visualization** — Children picture the story in their mind **AY**
- **Story Lab-Vocabulary**—Children learn the meaning of new words and practice remembering their meaning **AY**

Syllable Clapping— Children learn to clap out the syllables in names and familiar words during *Fingerplays, Chants & Songs* in this teacher-led, Opening Group literacy activity **Semester II**

Table Toys Center— One of six centers, children explore, plan and create using Tangrams, Cuisenaire Rods, Unifix Cubes, Patterns Blocks and Jigsaw and logic puzzles and other selected small Manipulatives & Math activities

Take-Away Sounds- A teacher led activity that prompts children to break words up into initial sounds (*onset*) and rime. **Semester II**

Tallying— Children learn how to create a visual model of “5” and to track number of items counted with different questions **Semester II**

- **Large Group - Preferences & Classroom Data**— Children respond to the teacher’s question or the first Mystery Questions, tallying up responses.

Timeline Calendar— Timeline Calendar uses a number line for the concept of time in this daily Opening Group activity. Children are able to learn that days make up months, and months make up years and that time is a continuous concept. Teachers lead children in counting and clapping the days and practice time vocabulary like before, after, until, how long. At the end of the year teachers transform the number line with children into a conventional monthly calendar format. **AY**

Venger Drawing— Children use basic shapes to make their own pictures, applying the concept of shape in a meaningful context. Children learn to discuss, imagine and then incorporate basic shapes into their own drawings and label their designs. **Semester I**

Venger Collage— In this more challenging version, children cut, paste and incorporate colored geometric shapes into their Venger Drawings. Children write a sentence to describe their creation. **Semester II**

Glossary–Tools of the Mind Preschool Terms & Activities

Weather Graphing—Children learn to observe and use a graph to record, summarize, read and analyze weather data in this daily Opening Group activity. Children practice math skills, comparing quantities, counting to confirm and the concept of zero. In Semester II, weather data is kept from January through June, using Ten's Triangles to represent ten days of a type of weather. **AY**

Write a Familiar Finger play- a teacher led activity that is an extension of *Message of the Day*, where *Scaffolded Writing* is used to model writing a familiar finger play, song, chant or poem for students. **Semester II**

Write Along— a teacher led activity that is an extension of *Message of the Day* where children write the daily message using *Scaffolded Writing* instead of participating verbally as the teacher writes. **Semester II**

Zone of Proximal Development (ZPD)- A term used to explain the Vygotskian description of how learning and development are related. At the bottom of the Zone of Proximal Development is what the child can do independently. At the top of the Zone is what the child can do with maximum assistance. Knowing what a child's ZPD is for any given skill allows the teacher to most effectively provide instruction as it can be aimed at a level just beyond what the child can do independently thereby allowing learning to lead development.

(Tools of the Mind (2018). *Tools of the Mind alignment with the 2015 Head Start Early Learning Framework & Glossary*. Verfügbar unter: <https://toolsofthemind.org/learn/locations-alignments>)

Anhang

2 Anhang Forschungsmethodisches Vorgehen

2.1 Beobachtungsleitfaden leer

Beobachtungsleitfaden und Ereignisstichprobenprotokoll

Ereignisstichprobenprotokoll zur Erfassung von **Tools of the Mind Aktivitäten**, Gelegenheitsstichproben Massachusetts 2018

X	= trifft zu
	= Zeitliche Erfassung in Minuten
	= Keine zeitliche Erfassung möglich
	= trifft nicht zu/ kein Mittelwert möglich

Klasse	Mystery Question	Share the News	Daily Schedule Calendar & Weather	Story Lab Group	Freeze Game	Group Games Literacy	Group Games Math	Graphics Practise	Scaffolded Writing shared	Scaffolded Writing individual	Scaffolded writing Buddycheck	Buddy reading	Make Believe Knowledge	Make Believe Props	Make Believe Practise
(1) Hardy Elementary															
(2) Hardy Elementary															
(3) Orleans Elementary															
(4) Orleans Elementary															
(5) Wellfleet Elementary															
Zeitlicher Mittelwert															

Exekutive Funktionen / Selbstregulierungsziel: Das Kind verfügt über eine gesteigerte Fähigkeit Impulse selbst zu kontrollieren ...
 Vorschule
*Executive Functioning/ Self-Regulation Goal: Child Demonstrate an increasing ability to control impulses **Preschool***

Ort/place:	Lehrpersonen/teachers:
Anzahl Schülerinnen und Schüler/ <i>Number of pupils:</i>	Datum/date:

Allgemeine Informationen/ general information

Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen/ *special needs students:*

Videoerlaubnis/ *video permit*

Ja/Yes	Nein/No
--------	---------

Studenplan/ *timetable*

Anhang

Codes: TT (Turn & talk 2) , DT (Double Talk 4), CR (Choral Response) , IR (individual Response) , SCW (Shared Scaffolded Writing) , ISW (Individual Scaffolded Writing) , EM (External Mediators) , r (reader) , l (listener) , ZPD (Zone of Proximal Development) , AF (Attention Focusing)

1. ...Tagesablauf – tägliche eröffnende Gruppenaktivität
Daily Schedule – Daily opening group activity

Zeit/ time	Inhalt/ happening	Sozialform/ Participation Styles				Hilfestellungen/ External Mediators EM	Intermezzos/ Attention Focusing AF																			
		TT	DT	CR	IR																					
	1.1 Ablauf/ Timeline Calendar	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>																								
	1.2 Wetterlage/ Weather Graphing	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 25%; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; height: 20px;"></td><td style="width: 25%; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>																								

	1.3 Neuigkeiten/ Share the News	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">TT</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">DT</td> </tr> <tr><td style="height: 20px;"></td><td style="height: 20px;"></td></tr> </table>	TT	DT											
TT	DT														
	1.4 Story Lab Sprachunterricht		geführtes Schreiben /Shared Scaffolded Writing												

Anhang

2. *Angeleitetes Rollenspiel* Make Believe Play Block

Thema/ theme:

Hintergrundwissen Spiel/
Play Building Background Knowledge

Requisitenherstellung/
Play Prop Making

Zeit/ time	Inhalt/ happening	Beobachtungen Fokuskind/ Observations on focal child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM
	Handlungsplanung/ Play Planning		Individuell geführtes Schreiben /Individual Scaffolded Writing
	Durchführung/ Play Practice		

**3. ...Partnerlesen
Buddy Reading**

Zeit/ time	Abwechselnde Rollen (Vorleser/Zuhörer)... /Turn-taking roles (reader/listener)	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM		
	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">r</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">l</td> </tr> </table>	r	l		
r	l				

**4. ...Geführtes Schreiben
Scaffolded Writing**

Zeit/ time	Shared Individual Buddy Check	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM

2.2 Mailverkehr

>----- Original Message -----
 >From: Barbara Wilder-Smith
 >To: "[\[REDACTED\]](#)"
 >Cc: "Lisa Heller" <lisa@learnhfh.ch>
 >Sent: Mo, Okt 1, 2018, 6:50 PM
 >Subject: Visiting Scholar from Switzerland eIntroduction

>
 >
 >I wanted to eIntroduce yo Lisa Heller, about whom we've communicated; she's the student from Switzerland who will be coming this fall to spend a few days in your classrooms. I'm cc'ing Lisa so you have her email address, and she has yours. She's secured a place to stay in Orleans and is really looking forward to spending time in your classrooms!

>
 >Lisa— you are going to have a wonderful time in [\[REDACTED\]](#) (whichever classroom(s) you end up in!) — I'm so glad you'll be spending time with them. They've taught me so much!

>
 >Lisa has a permission to videotape she wants to use to support her dissertation; she'll share this with you shortly.

>
 >Warmly,
 >Barb

Re: Arlington 26th/29th/30th of October
 * An heller.lisa@learnhfh.ch... (Okt 2, 19:33)

Hi Lisa,

Erica and I are very excited for your visit! We look forward to meeting you. The address for Hardy School is 52 Lake St in Arlington. There is not a lot of parking, and the lot is reserved for staff only and is usually full. You can look for a spot on the streets near our school, and enter through the front door to check in at the office. [\[REDACTED\]](#) are usually here by 7:45, and the office will let you know where to go. Our classrooms are on the middle floor close to the library. We will send along our schedules in a separate email for you, and we will send home the permission for video taping as well. Thank you!

----- Original Message -----
From: [\[REDACTED\]](#)
To: lisa@learnhfh.ch
Sent: Mi, Okt 17, 2018, 7:25 PM
Subject: Re: Nauset Schools: 5th/7th of November Orleans & 8th November Wellfleet

Hi Lisa,
 I am looking forward to your visit. I am [\[REDACTED\]](#) the Kindergarten teacher in Wellfleet, Massachusetts. Our school is very tiny, about 91 students. There is only 1 classroom of 17 Kindergarteners, that is why you are just visiting one day, on the 8th.
 The school's address is 100 Lawrence Road, Wellfleet, Massachusetts, 02667.
 Our school begins at 7:45 AM. You should arrive at 7:15 AM and we can chat for a few minutes before the children begin their day. The school day ends for the children at 2:00 PM.
 Our school is at the top of a hill, as you drive up the hill you will pass the fire station and the police station, our parking lot is the first right after the fire station.
 The entrance to our school is at the front of the building...you will be parking on the side of the building. I will be looking for you.
 I am happy to order you a school lunch or you can bring a lunch with you.
 We are looking forward to your visit. Tools of the Mind is a wonderful program. I am excited to share it with you. If you have more questions that I did not answer please email and I will get back to you quickly.
 Safe travels from Switzerland,

Re: Nauset Schools: 5th/7th of November Orleans & 8th November Wellfleet

An "Lisa Heller" <heller.lisa@learnthf.ch>... (Oct 18, 17:33)

Details anzeigen

Hi Lisa,

Orleans Elementary School is at 46 Eldredge Park Way. You can enter through the main door at 7:15! Please make sure you have identification when you arrive. We will be there to greet you and chat about what will be happening during the day. You may park right out front in a non-handicapped spot in any open space!

The children will arrive at 7:45. There are 15 children in one room and 16 in the other. We will work on academics from 7:45-9:25. The children will break for snack and recess and will return back to the classroom for more academics from 10:10-11:00. We will head to lunch and finish the day with rest, buddy reading, special subjects and free play time. Their day ends at 2:00.

Please let us know if there's anything else you need!

We look forward to your visit.

Thank you,

2.3 Stundenplan L(1)

Ms. _____ Schedule 2018-2019 Hardy Elementary

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
8:10-8:25	Arrival, morning routine, Mystery Question	Arrival, morning routine, Mystery Question	Arrival, morning routine, Mystery Question	Arrival, morning routine, Mystery Question	Arrival, morning routine, Mystery Question
8:25-8:55	Small Group Literacy Games	Math Workshop	Small Group Literacy Games	Small Group Literacy Games/ Self Regulation Game (Freeze Dance)	Math Workshop
8:55-9:10	Opening Group Write Along/Graphics Practice	Opening Group Write Along/Graphics Practice	Opening Group Write Along/Graphics Practice	Opening Group Write Along/Graphics Practice	Opening Group Write Along/Graphics Practice
9:10-9:30	Story Lab	Story Lab	Story Lab	Story Lab	Story Lab
9:30-9:50	Scaffolded Writing	Scaffolded Writing	Scaffolded Writing	Scaffolded Writing	Scaffolded Writing
9:50-10:20	Center Activities	Center Activities	Center Activities	Center Activities	Center Activities
10:20 -10:35	Self Regulation Game (Freeze Dance)	Self Regulation Game (Freeze Dance)	Self Regulation Game (Freeze Dance)	Math Workshop	Self Regulation Game (Freeze Dance)
10:35-11:00	Small Group Math/Science Academic Choice	Small Group Literacy/Social Studies Academic Choice	Small Group Math/Science Academic Choice	Math Workshop	Small Group Literacy/Social Studies Academic Choice
11:00-11:20	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch
11:20-12:00	Recess	Recess	Recess	Recess	Recess
12:00- 12:20	Buddy Reading/Quiet Time/Read Aloud	Buddy Reading/Quiet Time/Read Aloud	Buddy Reading/Quiet Time/Read Aloud	Buddy Reading/Quiet Time/Read Aloud	Buddy Reading/Quiet Time/Read Aloud
12:20-1:00	Math Workshop	Music	Math Workshop	Science Lab	Library
1:00-1:40	Choice Time Snack		Choice Time Snack	Choice Time Snack	Small Group/Academic Choice
1:40-2:20	P.E.		Art (1:45-2:30)	P.E.	Choice Time Snack
2:20-2:30	Closing Group/Dismissal		Closing Group/Dismissal	Closing Group/Dismissal	Closing Group/Dismissal

Anhang

2.4 Lernziele Tools of the Mind alignment with the Head Start Early Learning Framework

Lernziele Tools of the Mind alignment with the 2015 Head Start Early Learning Framework

<https://toolsofthemind.org/learn/locations-alignments>

Lernziele Selbststeuerung:

1. Child manages emotions with increasing independence.

Das Kind kann mit seinen Emotionen immer eigenständiger umgehen.

2. Child follows classroom rules and routines with increasing independence.

Das Kind folgt den Regeln des Klassenzimmers und dem Ablauf immer eigenständiger.

3. Child appropriately handles and takes care of classroom materials.

Das Kind weiss wie mit Schulmaterialien umzugehen ist und pflegt diese.

4. Child manages actions, words, and behavior with increasing independence.

Das Kind kann immer eigenständiger Handlungen, Aussagen und Verhalten kontrollieren.

Lernziele Exekutive Funktionen:

1. Child Demonstrate an increasing ability to control impulses.

Das Kind verfügt über eine gesteigerte Fähigkeit Impulse selbst zu kontrollieren.

2. Child maintains focus and sustains attention with minimal adult support.

Das Kind bleibt mit nur wenig Unterstützung von Erwachsenen fokussiert und aufmerksam

3. Child persists in tasks.

Das Kind kann Aufgaben dranbleiben und sie zu Ende führen.

4. Child holds information in mind and manipulates it to perform tasks.

Das Kind merkt sich Informationen und verwendet diese, um Übungen zu meistern.

5. Child demonstrates flexibility in thinking and behavior

Das Kind zeigt flexible Denkweise und Verhalten.

2.5 Ankündigungsbrief

Dear Colleagues

This autumn, I will be conducting a field study for my postgraduate thesis on executive functions. In the framework of this thesis, we will get to know each other in person. Let me take this opportunity to present myself beforehand.

My name is Lisa Heller and I was born in 1989. I have two younger siblings and grew up in the eastern part of Switzerland on the countryside. My father works as a civil engineer for the canton and my mother is a stay-at-home mum. I went to school in Tägerwilen and Kreuzlingen, finishing my high-school diploma in 2009 at the Pädagogische Mittelschule Kreuzlingen. Afterwards, I continued for two years at the Pädagogische Hochschule, where I completed my undergraduate studies in 2011. Following my studies, I worked as a kindergarten teacher in Wittenwil for 4 years, where I was teaching children aged between 4 and 7.

I am a creative person and have been able to use and integrate my knowledge of the piano, the saxophone and the guitar into my everyday working life. As a child, I enjoyed being a member of the scouts and developed an awareness for nature and the environment. Such awareness is a crucial part of my teaching, as is the development of social skills. This is why, some of my classes took place in the nearby forest, where we planted a garden and cooked together.

I try to constantly improve the structure of the everyday life in kindergarden. I recognized the use of visualising work processes and was able to successfully steer the behaviour of children aged 4-6. Thanks to my postgraduate studies to become a teacher of children with special needs, I now know this intuitive teaching method of mine to be called executive functions. In spring in 2019, I will be finishing these studies. When researching for my master thesis, I stumbled upon the successful program «Tools of the mind». In Switzerland, supporting executive functions is rarely a topic, thus, I want to take the chance to learn about conveying strategies that steer behaviour. I am very interested in visiting your classes, experience the methods first hand and in observing how kindergarden children learn for their life.

When travelling around the world, I have come to realise that learning is a wonderful thing. During the last few years, I have come to expand my knowledge in foreign countries and foreign fields, may it have been as a waitress at a friend's restaurant, as a snowboard teacher, as a cashier, as a pre-school teacher or as an educational consultant in Dhaka Bangladesh.

I am very much looking forward to my visit and to experiencing «Tools of the mind».

Kind regards,

Lisa Heller, Tägerwilen, August 2018

2.6 Videoeindeutigkeitserklärung

Zürich, September 2018

The principal Prof. Dr. Barbara Fäh and the accompanying lecturer Prof. Dr. Concita Filippini Steinemann support the student Lisa Heller in her endeavour to study, understand, observe, analyse and describe in her master thesis the method 'Tools of the Mind'; and to present her results in January 2019 in Switzerland.

Prof. Dr. Barbara Fäh

Concita Filippini Steinemann

Dear Parents

For the field study of my master thesis I am in need of exact data. In order for me to understand how "Tools of the mind" work, I will be observing the daily school life. In connection with supporting executive functions, I want to analyse in detail the used Tools of this successful program. To be able to analyse the behaviour of the teachers and draw conclusions in retrospect, I am dependent on video recordings of my visit. Thus, I would warmly ask you to give me the permission to film the lesson in your kid's class.

The recordings are for my private use in the context of this thesis only and will not be shown to third parties.

Many thanks for your support.

Sincerely,

Lisa Heller

Declaration of consent for video recordings during class

I hereby give Lisa Heller my permission to conduct video recordings during her visit to my child's "Tools of the mind" class.

Name of the child (pupil): _____

Date: _____ Signature: _____

Anhang

2.7 Leitfaden Transkript

Leitfaden Transkription, Masterarbeit, Lisa Heller

nach Fuss und Karbach (2014, S. 62- 83)

Aktivität

Transkriptions- Nr.	TR_TofM_T1	TR_TofM_TI2
Bezeichnung im Fliesstext	IA, IB, IC	
Name des Videos/ Pfad		
Datum		
Ort/ Uhrzeit		
Dauer		
Beteiligte Personen		
Interviewerin		
Datum der Transkription		
Transkribierende		
Übersetzende Person		
Besonderheiten		

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes

Anhang

Transkriptionsregeln

nach nach Fuss und Karbach (2014, S. 62- 83)

Transkriptionsregeln	Die Transkription erfolgt Wort für Wort in leichter Sprachglättung. I: Interviewerin, S: Schülerin oder Schüler, L: Lehrperson, K: Klasse. Folgendes Zeicheninventar finden Anwendung	
	Leichte Sprachglättung: Korrektur des „breiten“ Dialekts, aber umgangssprachliche Ausdrucksweisen, fehlerhafte Ausdrücke sowie fehlerhafter Satzbau werden beibehalten.	Sprachglättung
(3)	Angabe der Pausen ab einer Länge von drei Sekunden	Pause
einf-	Wortabbruch	Lautäusserungen, Wortabbrüche und Verschleifungen
(räuspert sich) (seufzt) (lacht)	Non-verbale Äußerungen	Nicht sprachliche Ereignisse
(haut auf den Tisch)	Hörbare Handlungen	
(...?), (...??) #15:03#	Unverständliches Wort, mehrere unverständliche Worte mit Zeitangabe	Unsicherheit, Unterbrechung, Auslassung
	Grammatikalische Zeichensetzung	Zeichensetzung

Codes	Definition
EM	External Mediator (Denkwerkzeug) mit visueller Unterstützung, individuell
DVS	Denk- und Verhaltenssteuerung im Alltag. Immer wiederkehrende Hilfestellungen für die ganze Klasse
SP	Sprache und Sprachförderung steht im Vordergrund der Aktivität
SPI	Rollenspiel (Make Believe: Knowledge, Practice, Props) steht im Vordergrund der Aktivität
SI	Soziale Interaktion, Gruppen- oder Lernpaargefüge steht im Vordergrund

Anhang

3 Qualitative Datenanalyse

Ereignisstichprobenprotokoll zur Erfassung von **Tools of the Mind Aktivitäten**, Gelegenheitsstichproben Massachusetts 2018

X	= trifft zu
	= Zeitliche Erfassung in Minuten
	= Keine zeitliche Erfassung möglich
	= trifft nicht zu/ kein Mittelwert möglich

Klasse	Mystery Question	Share the News	Daily Schedule Calendar & Weather	Story Lab Group	Freeze Game	Group Games Literacy	Group Games Math	Graphics Practise	Scaffolded Writing Shared	Scaffolded Writing Individual	Scaffolded writing Buddycheck	Buddy reading	Make Believe Knowledge	Make Believe Props	Make Believe Practise
(1) Hardy Elementary	X	5	2	15	X		20	10	5	20	x	5			20
(2) Hardy Elementary	X	5	6	15	X	10		20		15		5	15	30	
(3) Orleans Elementary	X	2	1	15	X		40	20	10	15		10	15	20	
(4) Orleans Elementary	X	5	1	10	X		40	10	10	20		10	30		
(5) Wellfleet Elementary	X	3	1	20	x	20	50	20	10	15		5	20		
Zeitlicher Mittelwert		4	2	15		15	38	20	9	17		7	20	25	20

Anhang

4 Qualitative Daten

4.1 EB1

Beobachtungsleitfaden und Ereignisstichprobenprotokoll

Ereignisstichprobenprotokoll zur Erfassung von **Tools of the Mind Aktivitäten**, Gelegenheitsstichproben Massachusetts 2018

X	= trifft zu
	= Zeitliche Erfassung in Minuten
	= Keine zeitliche Erfassung möglich
	= trifft nicht zu/ kein Mittelwert möglich

Klasse	Mystery Question	Share the News	Daily Schedule Calendar & Weather	Story Lab Group	Freeze Game	Group Games Literacy	Group Games Math	Graphics Practise	Scaffolded Writing shared	Scaffolded Writing individual	Scaffolded writing Buddycheck	Buddy reading	Make Believe Knowledge	Make Believe Props	Make Believe Practise
(1) Hardy Elementary	X	5	2	15	X		20	10	5	20	X	5			20
(2) Hardy Elementary															
(3) Orleans Elementary															
(4) Orleans Elementary															
(5) Wellfleet Elementary															

Exekutive Funktionen / Selbstregulierungsziel: Das Kind verfügt über eine gesteigerte Fähigkeit Impulse selbst zu kontrollieren ...

Vorschule

Executive Functioning/ Self-Regulation Goal: Child Demonstrate an increasing ability to control impulses Preschool

Ort/place: Arlington, Hardy Elementary School (1)	Lehrpersonen/teachers: L1
Anzahl Schülerinnen und Schüler/ Number of pupils: 20 (alles 5 Jahre bis 1.9)	Datum/date: 26.10.2018

Allgemeine Informationen/ general information

Kein Kind mit Abklärung
 1 Education Assistant
 1 Praktikantin
 Unterrichtszeiten: 8.15- 2.30

Videoerlaubnis/ *video permit*

Ja/Yes

Nein/No

Studenplan/ *timetable*

X

Anhang

Codes: TT (Turn & talk 2) , DT (Double Talk 4), CR (Choral Response) , IR (individual Response) , SCW (Shared Scaffolded Writing) , ISW (Individual Scaffolded Writing) , EM (External Mediators) , r (reader) , l (listener) , ZPD (Zone of Proximal Development) , AF (Attention Focusing)

1. ...Tagesablauf – tägliche eröffnende Gruppenaktivität Daily Schedule – Daily opening group activity

8.15 Study Buddy Interview (Video)/ Mystery Question/ Helping Hands Activities/ Lunch Court

Zeit/ time	Inhalt/ happening	Sozialform/ Participation Styles				Hilfestellungen/ External Mediators EM	Intermezzos/ Attention Focusing AF
		TT	DT	CR	IR		
8.30	1.1 Ablauf/ Timeline Calendar			x		Kinder sitzen auf einem farbigen Quadrat auf dem Teppich Lunch Court Timeline (Jungs zählen die Tage) Daily Schedule Mystery Question Wie viele Schüler sind anwesend? Buddy Check/ Study Buddy Timeline von L erklärt (Video)	Waving Hands zählen
8.36	1.2 Wetterlage/ Weather Graphing					Symbole auf der Wandtafel	1-2-3 Assistentin wird gefragt

8.38	1.3 Neuigkeiten/ Share the News	TT DT x	Share the News	
9.22	1.4 Story Lab Geführter Sprachunterricht		Shared Scaffolded Writing Gesprochener Satz Linien auf dem Whiteboard Bilder der Geschichte hängen in der Reihenfolge Whole Body listener	Song Welches Wort ist wo? Line Checking Twist Twist Twist

Story Lab (EM): How does _____ feel? (Video)

Story Lab gehört an diesem Tag zum Hintergrundwissen des Rollenspiels. Was machen Jack und Annie bei den Rittern genau?

Nachdem die Geschichte erzählt wurde, steht die Klasse auf und die kurze Szene wird, geführt durch die Lehrperson, nachgespielt.

Anhang

2. Angeleitetes Rollenspiel Make Believe Play Block

Thema/ theme: Ritter

Zeit/ time	Inhalt/ happening	Beobachtungen Fokusgruppe	Hilfestellungen/ External Mediators EM
10.00-10.20	<p>Durchführung/ Play Practice</p> <p style="background-color: yellow;">VIDEO</p>	<p>S1 ist Team Captain und verteilt die Rollenkarten. S nehmen das Spiel auf, suchen nach Requisiten, stellen diese auf und beginnen zu spielen.</p> <p>S2 ist mit dem Instrument im Zimmer unterwegs und verteilt Einladungen.</p> <p>S3 sucht nach Requisiten</p> <p>S4 sitzt mit dem Helm auf dem Kopf am Tisch und bereitet das Essen vor und kommentiert seine Handlungen.</p>	<p>Team Captain Center Groups Role Cards Kostüme</p>

Andere SuS spielen an anderen Orten (eine Gruppe mit der Assistenz) bis das Lied ertönt. Am Nachmittag wird freie Spielzeit stattfinden mit einer 5th Grade Klasse.

3. ...Partnerlesen Buddy Reading

Zeit/ time	Abwechselnde Rollen (Vorleser/Zuhörer)... /Turn-taking roles (reader/listener)	Beobachtungen	Hilfestellungen/ External Mediators EM
12.00-12.05	xx	Die Kinder formieren sich zu Study Buddy Gruppen und lesen einander ein Buch vor. Jemand hat die Ohrenkarte und hört zu. Das andere Kind hat die Lippenkarte und erzählt (oder liest vor).	Ear and Lips Cards Study Buddy

4. ...Geführtes Schreiben Scaffolded Writing

Zeit/ time	Shared Individual Buddy Check	Beobachtungen	Hilfestellungen/ External Mediators EM
9.30- 9.50		Zuerst dem Study Buddy die Nachricht erzählen (Kreis), zum entsprechenden Tisch gehen, Captain verteilt Papier und Stifte. Alle S malen zuerst ein Bild, machen die Linien, beginnen zu schreiben, (wenn nötig hilft L) und fügen Details ins Bild. Study Buddys checken sich gegenseitig.	Scaffolded Writing Dokumente für jeden Schüler, _____ für entsprechende Wörter Buddy Check (Boxes) Beurteilung (für die LP) oben auf dem Blatt

Anhang

4.2 EB2

Beobachtungsleitfaden und Ereignisstichprobenprotokoll

Ereignisstichprobenprotokoll zur Erfassung von **Tools of the Mind Aktivitäten**, Gelegenheitsstichproben Massachusetts 2018

X	= trifft zu
	= Zeitliche Erfassung in Minuten
	= Keine zeitliche Erfassung möglich
	= trifft nicht zu/ kein Mittelwert möglich

Klasse	Mystery Question	Share the News	Daily Schedule Calendar & Weather	Story Lab Group	Freeze Game	Group Games Literacy	Group Games Math	Graphics Practise	Scaffolded Writing shared	Scaffolded Writing individual	Scaffolded writing Buddycheck	Buddy reading	Make Believe Knowledge	Make Believe Props	Make Believe Practise
(1) Hardy Elementary															
(2) Hardy Elementary	X	5	6	15	X	10		20		15		5	15	30	
(3) Orleans Elementary															
(4) Orleans Elementary															
(5) Wellfleet Elementary															
Zeitlicher Mittelwert															

Exekutive Funktionen / Selbstregulierungsziel: Das Kind verfügt über eine gesteigerte Fähigkeit Impulse selbst zu kontrollieren ...

Vorschule

*Executive Functioning/ Self-Regulation Goal: Child Demonstrate an increasing ability to control impulses **Preschool***

Ort/place: Arlington Hardy School (2)	Lehrpersonen/teachers: L2
Anzahl Schülerinnen und Schüler/ Number of pupils: 21	Datum/date: 29.10.2018

Allgemeine Informationen/ general information

2 Kinder haben spezielle Unterstützung wie Schreibtafel für Graphics Practise und Stühle.
 1 Education Assistant

Videoerlaubnis/ *video permit*

Ja

Stundenplan/ *timetable*

x

Anhang

Codes: TT (Turn & talk 2) , DT (Double Talk 4), CR (Choral Response) , IR (individual Response) , SCW (Shared Scaffolded Writing) , ISW (Individual Scaffolded Writing) , EM (External Mediators) , r (reader) , l (listener) , ZPD (Zone of Proximal Development) , AF (Attention Focusing)

1. ...Tagesablauf – tägliche eröffnende Gruppenaktivität Daily Schedule – Daily opening group activity

8.15 Study Buddy & Gruppen und Centerplan (Foto)/ Mystery Question/ Helping Hands Activities/ Lunch Court/ Homechair

Zeit/ time	Inhalt/ happening	Sozialform/ Participation Styles				Hilfestellungen/ External Mediators EM	Intermezzos/ Attention Focusing AF
		TT	DT	CR	IR		
9.05	1.1 Ablauf/ Timeline Calendar	x				Study Buddy Lehrperson zeigt auf den Tagesablauf und spricht, zählt mit den Kindern (Tagesablauf Video) Tage (gesungen) Centertafel	Silent cheer High Five the partner Singen Tell your Partner about Halloween Double High Five 22 Point to the calendar metoo
9.10	1.2 Wetterlage/ Weather Graphing			x		Study buddy (whats the weather like?) (tell your partner) Wettertafel (circle)	
9.15	1.3 Neuigkeiten/ Share the News	TT	DT			Share the News Blatt Study Buddy (Topic Weekend) Finger on your brain	
9.30	1.4 Story Lab Sprachunterricht					Kein Shared Scaffolded Writing. Ritterkapitel wird abgeschlossen und Ägypten wird zum Thema. Erstes Kapitel zu Ägypten wird gelesen (15 Min)-> Überleitung Power Point	(Jack and Annie kommen immer wieder vor...-> Leitfiguren)

Graphics Practice: special needs (chairs- Video) 10:20-10:40

2. Angeleitetes Rollenspiel Make Believe Play Block		
Thema/ theme: Ägypten		
Hintergrundwissen Spiel/ Play Building Background Knowledge Powerpointpräsentation Tools of the Mind,(15 Minuten) Kinder werden immer wieder aufgefordert, etwas Wichtiges zu besprechen (Study Buddy-> EM)	Requisitenherstellung/ Play Prop Making Kinder sammeln sich in den entsprechenden Gruppen an den ihnen zugewiesenen Gruppentischen und gestalten gemeinsam Kostüme für das Freispiel. (Homechair-> EM) Der Gruppenchef verteilt jedem Kind eine Schere und Papier. Als sie die Arbeit beendet hatten, lief J zur Lehrperson um ihr dies mitzuteilen. Die anderen warteten am Tisch. Ofen wurde hergestellt, Fische gemalt mit Wasserfarbe, dritte Gruppe kreierte Schmuck aus Papier, vier SuS stempelten Bricks für eine Pyramide und eine andere Gruppe malte und schnitt Brote aus.	

Anhang

3. ...Partnerlesen Buddy Reading

Zeit/ time	Abwechselnde Rollen (Vorleser/Zuhörer)... /Turn-taking roles (reader/listener)	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM
13.00	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">r</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">l</div> xx	Die Kinder formieren sich zu Study Buddy Gruppen und lesen einander ein Buch vor. Jemand hat die Ohrenkarte und hört zu. Das andere Kind hat die Lippenkarte und erzählt (oder liest vor). Zwei Kinder zeigen die Ohren und Lippen Karten Video	Ear and Lips Cards Study Buddy*

4. ...Geführtes Schreiben Scaffolded Writing

Zeit/ time	Shared Individual Buddy Check	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM
9.25-9.45	x	Zuerst dem Study Buddy die Nachricht erzählen (Kreis), zum entsprechenden Tisch gehen, Captain verteilt Papier und Stifte. Alle S malen zuerst ein Bild, machen die Linien, beginnen zu schreiben, (wenn nötig hilft L) und fügen Details ins Bild.	Scaffolded Writing Dokumente für jeden Schüler, _____ für entsprechende Wörter Budy Check (Boxes) Beurteilung (für die LP) oben auf dem Blatt Videobeispiel _____

Small Group Literacy: Phonologische Bewusstheit wird in zwei Gruppen a jeweils 10 Minuten gefördert. Spiel wer hat- ich habe und Lotto werden gespielt. Gruppe 2: L... **SNAKE in Sounds aufteilen EM (Karte) VIDEO, daz Kind Junge im Bild (Schwester in der anderen Halbgruppe)**

*Study Buddy Lippen- und Ohrenkarte

4.3 EB3

Beobachtungsleitfaden und Ereignisstichprobenprotokoll

Ereignisstichprobenprotokoll zur Erfassung von **Tools of the Mind Aktivitäten**, Gelegenheitsstichproben Massachusetts 2018

X	= trifft zu
	= Zeitliche Erfassung in Minuten
	= Keine zeitliche Erfassung möglich
	= trifft nicht zu/ kein Mittelwert möglich

Klasse	Mystery Question	Share the News	Daily Schedule Calendar & Weather	Story Lab Group	Freeze Game	Group Games Literacy	Group Games Math	Graphics Practise	Scaffolded Writing shared	Scaffolded Writing individual	Scaffolded writing Buddycheck	Buddy reading	Make Believe Knowledge	Make Believe Props	Make Believe Precise
(1) Hardy Elementary															
(2) Hardy Elementary															
(3) Orleans Elementary	X	2	1	15	X		40	20	10	15		10	15	20	
(4) Orleans Elementary															
(5) Wellfleet Elementary															
Zeitlicher Mittelwert															

Exekutive Funktionen / Selbstregulierungsziel: Das Kind verfügt über eine gesteigerte Fähigkeit Impulse selbst zu kontrollieren ...
 Vorschule
*Executive Functioning/ Self-Regulation Goal: Child Demonstrate an increasing ability to control impulses **Preschool***

Ort/place: Orleans Elementary	Lehrpersonen/teachers: (3)
Anzahl Schülerinnen und Schüler/ Number of pupils: 15	Datum/date: 5.11.2018

Informationen Tools of the Mind

*Informationen der Lehrpersonen (Gespräch 7.15-7.45):
 Workshops (vor 9 Jahren im Pilotprojekt) 2 Intensivtage, danach Anwendung im Unterricht. Begleitung durch einen Trainier mit Analysen im Unterricht. Bei Fragen kann jederzeit auf das Trainingspersonal zugegangen werden. Workshopbesuche fanden immer wieder statt.
 Die Schule entschied sich das Tools of the Mind Programm zu integrieren und organisierte die Klassenunterstützung.
 DaZ und SHP arbeiten integrativ und separativ.*

Videoerlaubnis/ video permit: NO

Weekly Schdeule-> Seite 33

**1. ...Tagesablauf – tägliche eröffnende Gruppenaktivität
Daily Schedule – Daily opening group activity**

Zeit/ time	Inhalt/ happening	Sozialform/ Participation Styles				Hilfestellungen/ External Mediators EM	Intermezzos/ Attention Focusing AF					
		TT	DT	CR	IR							
	1.1 Ablauf/ Timeline Calendar	Datum und Wochentag wird kurz erwähnt und dient während dem Mathematikunterricht dazu, das Datum auf das Protokoll zu schreiben. (10.25) (auf das Wetter wird nicht eingegangen)										
	1.2 Wetterlage/ Weather Graphing	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										

Message of the Day: Vor Story Lab : The Pilgrims went sailing on the Myflower... (catch the word/ wordplash), sky writing and spelling... → Write Along!

	1.3 Neuigkeiten/ Share the News	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>TT</td> <td>DT</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> </table>	TT	DT	x			
TT	DT							
x								
15 Min	1.4 Story Lab Sprachunterricht		<p>geführtes Schreiben /Shared Scaffolded Writing Can you visualize this in your mind?</p> <p>Kinder schliessen die Augen und liegen einen Moment auf den Boden.</p>					

Geschichte und dann gemeinsame Durchführung der Geschichte...Vorbereitung auf Scaffolded Writing

2. Make Believe: Thanksgiving (Story Lab) Einschub einer Geschichte. Flexibilität ist möglich...

<p>Hintergrundwissen Spiel/ Play Building Background Knowledge Story Lab: Auf der Geschichte welche vor dem Write Along (Message of the Day) durchgeführt wurde, wird die Geschichte dramatisiert- Seite 32, Weekly Schedule. Die Geschichte wird nachgespielt und die Lehrperson verteilt die Rollen, welche die Kinder einnehmen. Es wird: geerntet, Gemüse zum Tisch gebracht, dekoriert, gekocht, geschnitten, auf dem Feld gearbeitet...15 Minuten.</p>	<p>Requisitenherstellung/ Play Prop Making</p> <p>Gemüse wird gebastelt, ein Marktstand gemalt,(2 Gruppen) HOMETABLES und Captains sind verantwortlich für Material -die anderen Kinder machen ein CAN DO</p>
--	--

Anhang

3. ...Partnerlesen/ Buddy Reading

Zeit/ time	Abwechselnde Rollen (Vorleser/Zuhörer)... /Turn-taking roles (reader/listener)	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM
10 Min	xx	<p>Buddy Reading findet direkt nach dem Recess statt. Die Kinder kommen vom Lunch zurück, legen sich auf ihre eigenen Decken und lesen sich nach ca. 10 Minuten Ruhen gegenseitig die Bücher vor. Die Karten werden kaum verwendet. Es herrscht eine ruhige Atmosphäre und die Kinder sind nahe beieinander. Manche teilen sich eine Decke.</p> <p>L macht während dem Buddy Reading persönliche Lernstanderfassungen und bittet die Kinder einzeln zu ihrem Pult.</p>	Lips and Ear Cards

4. ...Geführtes Schreiben Scaffolding Writing

Zeit: 15 Min	Lernstand für alle Personen im Raum ist visualisiert	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM
		Zuerst dem Study Buddy die Nachricht erzählen (Kreis), zum entsprechenden Tisch gehen, Captain verteilt Papier und Stifte. Alle S malen zuerst ein Bild, machen die Linien, beginnen zu schreiben, (wenn nötig hilft L) und fügen Details ins Bild.	Scaffolding Writing Blatt

Small Group Math: Die Lehrperson erklärt zuerst im Kreis zwei Spiele. SuS sind ohne spezielle Aufforderungen der LP sehr aufmerksam. Danach führen die Kinder OHNE EINMAL nachzufragen die Aufgaben an den Tisch aus. (Kreis, Quadrat, Dreieck, Trapez).

Die Kinder haben ihrer Gruppe entsprechendes Material, Tische, Stühle, Clipboards etc.

Anhang

Spielidee Mathematik:

Ein Kind hat ein Plan (Foto des Resultates) und sagt dem anderen Kind, welches hinter der Mauer sitzt, was es machen muss. Als Hilfe sind oben, unten, links und rechts aufnotiert.

z.B lege zuerst einen roten Bauklotz auf die linke Seite, dann einen gelben obendrauf... rechts davon kommt ein blauer Klotz etc.

Weekly Schedule

SUPPORT AND FOCUS WEEK 11/5/18 -11/9/18	MRS. MURRAY'S WEEKLY PLANS	OPENING GROUP SHARED WRITING WHOLE GROUP PHONICS	STORY LAB TEXT DEPENDENT ?S VOCABULARY
<p>7:45 – 8:20 (DAILY)FOCUS Mystery Question? Ending Sounds 2 Sounds/1 Pict</p> <p>MOD Chapter Summaries</p> <p>WRITE ALONG 3 Days!</p> <p>Review: Word Patterns _ing, _ack New: Word Patterns _ee</p> <p>Message of the Day: Jack and Annie Chapter Summaries</p> <p>FOCUS: LINE SIZE</p> <p>ADD MORE SOUNDS</p>	<p>★ MONDAY 11/5</p>	<p>Mystery Question: Ending Sounds T and R Message of the Day: The Pilgrims went sailing on the Mayflower. Word Building Work: Warm Up: ending sounds, word building ing. New Concept: clapping syllables in words</p>	<p>Share the News: Share what you know about the Pilgrims. Story Lab: Thanksgiving Is... Text Dependent Question: What food was shared at the first Thanksgiving feast? Group Dramatization: Role play tending the garden, preparing the food, setting the table. Vocabulary:celebrations, harvest, Pilgrims</p>
<p>Literacy Centers Monday DRAMATIZING PROPS</p> <p>Tuesday Pilgrim Project and Writing</p> <p>Wednesday Native American Project</p> <p>Thursday Dream Catchers</p> <p>Friday Indian Pattern Headbands</p> <p>CAN DOS BLUE Ed Emberly Drawing Book</p> <p>YELLOW Shapes Coloring Page</p> <p>GREEN Shape Crowns and Necklaces</p> <p>RED Beginning Sound Clothes Pins</p>	<p>★ TUESDAY 11/6</p>	<p>Mystery Question: Ending Sounds D and L. Write Along: The Mayflower carried people and animals. Word Building Work: Warm Up: word balls ack words Buddy Check: Check the ending sound in carried and people.</p>	<p>Share the News: What would you take with you on the Mayflower? Story Lab: Three Young Pilgrims (first half) Scholastic Mayflower Text Dependent Question: Use a word from the story to describe the Mayflower. Group Dramatization: tight spaces on the ship Vocabulary: Mayflower, New World</p>
<p>Special Support</p> <p>Ms. DaSilva (SM, AN) M-F IN 8:20-8:40 M-F OUT 11:30-12:10</p> <p>Mrs. Moronta M-F 8:45-9:25</p> <p>Mrs. Blehm M IN 1:30-1:45</p> <p>Ms. DeSimone (JB, CJ, AN, FO) F RTI OUT 7:45-8:15 W RTI IN 10:10-10:40</p>	<p>★ WEDNESDAY 11/7</p>	<p>Mystery Question: Ending Sounds F and V. Write Along: Native American lived in wetus. Word Building Work: Warm Up: word balls New: word pattern ee. Buddy Check: Check the ending sound in Native and lived.</p>	<p>Share the News: Would you have liked to travel on the Mayflower? Story Lab: Three Young Pilgrims (second half) Text Dependent Question: preparing for the feast with the Native Americans Group Dramatization: preparing for the feast with the Native Americans Vocabulary: Native Americans, wetus,</p>
	<p>★ THURSDAY 11/8</p>	<p>Mystery Question: Ending Sounds T and D Message of the Day: Pilgrims and Native Americans celebrated the harvest with a feast. Word Building Work: Warm Up: vowel practice, long e. New Concept: fact writing, sentence variety</p>	<p>Share the News: What is your favorite food to eat on Thanksgiving? Story Lab: Squanto Text Dependent Question: Describe how Squanto taught the Pilgrims to grow corn? Vocabulary: Squanto, Wampanoag, harvest Story Lab: Gracias The Thanksgiving Turkey</p>
	<p>★ FRIDAY 11/9</p>	<p>Mystery Question: Ending Sounds N and K Message of the Day: Jack and Annie have a medallion and a bookmark. Word Building Work: Warm Up: ending sounds medallion and bookmark, _ack New Concept: Word pattern oo</p>	<p>Share the News: What is your favorite thing about Thanksgiving? ** Double Talk Story Lab: Thanksgiving on Thursday Chs 1 and 2 Visualize Text Dependent ?: How did Squanto help the Pilgrims? Group Dramatization: Native American and Pilgrim children Vocabulary: gather, feast, Squanto</p>

4.4 EB4

Beobachtungsleitfaden und Ereignisstichprobenprotokoll

Ereignisstichprobenprotokoll zur Erfassung von **Tools of the Mind** Aktivitäten, Gelegenheitsstichproben Massachusetts 2018

X	= trifft zu
	= Zeitliche Erfassung in Minuten
	= Keine zeitliche Erfassung möglich
	= trifft nicht zu/ kein Mittelwert möglich

Klasse	Mystery Question	Share the News	Daily Schedule Calendar & Weather	Story Lab Group	Freeze Game	Group Games Literacy	Group Games Math	Graphics Practise	Scaffolded Writing shared	Scaffolded Writing Individual	Scaffolded writing Buddycheck	Buddy reading	Make Believe Knowledge	Make Believe Props	Make Believe Practise
(1) Hardy Elementary															
(2) Hardy Elementary															
(3) Orleans Elementary															
(4) Orleans Elementary	X	5	1	10	X		40	10	10	20		10	30		
(5) Wellfleet Elementary															
Zeitlicher Mittelwert															

Exekutive Funktionen / Selbstregulierungsziel:
 Das Kind verfügt über eine gesteigerte Fähigkeit
 Impulse selbst zu kontrollieren ...
 Vorschule

Ort/place: Orleans Elementary	Lehrpersonen/teachers: (4)
Anzahl Schülerinnen und Schüler/ Number of pupils: 16	Datum/date: 7.11.2018

Allgemeine Informationen/ general information

Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen/ *special needs students*:
 Ein Schüler ist in der Abklärung.
 Assistentin am Morgen.

Studenplan/ *timetable*-----
Daily Schedule Struktur?

--

Anhang

Morning Routine: siehe Anhang 6.4

5. ...Tagesablauf – tägliche eröffnende Gruppenaktivität Daily Schedule – Daily opening group activity

Zeit/ time	Inhalt/ happening	Sozialform/ Participation Styles	Hilfestellungen/ External Mediators EM	Intermezzos/ Attention Focusing AF				
		TT DT CR IR						
5 Min	1.1 Ablauf/ Timeline Calendar	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">x</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>			x		Timeline Calendar Daily Schedule	Stehend Klatschen springen
		x						

Kein Weather Graphing

5 Min	1.3 Neuigkeiten/ Share the News	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">TT</td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">DT</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">x</td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">x</td> </tr> </table>	TT	DT	x			x	Rules Bucket filling...	Claping Lied Und Spruch
TT	DT									
x										
	x									

10'	SHARED SCAFFOLDED WRITING	geführtes Schreiben /Shared Scaffolded Writing
-----	--	---

shared scaffolded Writing:

Write Along ...BUILDING WORDS...!? Also Story Lab =
Message of the Day: Write Along, Grammar, Building Words,

Make Believe Play Block: Background Pilgrims

Hintergrundwissen Spiel/ Play Building Background Knowledge Story Lab: Film-----> Message of the Day	Requisitenherstellung/ Play Prop Making Persönliches Projekt: Traumfänger...!?
--	---

6. ...Partnerlesen- Buddy Reading

Zeit/ time	Abwechselnde Rollen (Vorleser/Zuhörer)... /Turn-taking roles (reader/listener)	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM
		r l	
10	xx	Buddy Reading findet direkt nach dem Recess statt. Die Kinder kommen vom Lunch zurück, legen sich auf ihre eigenen Decken und lesen sich nach ca. 10 Minuten Ruhen gegenseitig die Bücher vor. Die Karten werden kaum verwendet. Es herrscht eine ruhige Atmosphäre und die Kinder sind nahe beieinander. Manche teilen sich eine Decke.	Ear and Lips Cards (warden aber nicht gebraucht!) Study Buddys

7. ...Geführtes Schreiben Scaffolded Writing

Zeit/ time	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM
8.35-8.55	Zuerst dem Study Buddy die Nachricht erzählen (Kreis), zum entsprechenden Tisch gehen, Captain verteilt Papier und Stifte. Alle S malen zuerst ein Bild, machen die Linien, beginnen zu schreiben, (wenn nötig hilft L) und fügen Details ins Bild. → Plus Stift zum Abkreuzen!	Ein Mädchen hat einen individuellen EM:

Notes:

Heute wurde mir die unglaubliche **Flexibilität** dieses Programmes bewusst.

Die Lehrperson setzt viele Sprüche, Lieder und Intermezzos ein um die Aufmerksamkeit zu haben. Sie geht sehr individuell auf die Kinder ein, indem sie dessen Namen sagt und ihm/ihr sagt, was zu erwarten ist..

Sie verweist oft auf Regeln oder den „Bucket filler“ (und zeigt immer darauf)

Sie involviert die Assistenz sehr bestimmt: z.B „Miss...Könntest du mit diesem Kind ,....machen, danke“

Building Words , neu... danach erklärt sie mir, dass die Story Lab sehr unterschiedliche sein kann... **Grammar, Write Along...**

Sie zeigt einen Film für das Hintergrundwissen → Message of the Day

Die Kinder machen in einem „**persönlichen Projekt**“ Traumfänger... !? (Kann man so machen...meinte sie)

Mathe: Material war nicht bereit und sie setzte mich bei einer Gruppe zum Mithelfen ein (cool oder nice to have!?)

4.5 EB5

Beobachtungsleitfaden und Ereignisstichprobenprotokoll

Ereignisstichprobenprotokoll zur Erfassung von **Tools of the Mind Aktivitäten**, Gelegenheitsstichproben Massachusetts 2018

X	= trifft zu
	= Zeitliche Erfassung in Minuten
	= Keine zeitliche Erfassung möglich
	= trifft nicht zu/ kein Mittelwert möglich

Klasse	Mystery Question	Share the News	Daily Schedule Calendar & Weather	Story Lab Group	Freeze Game	Group Games Literacy	Group Games Math	Graphics Practise	Scaffolded Writing shared	Scaffolded Writing Individual	Scaffolded writing Buddycheck	Buddy reading	Make Believe Knowledge	Make Believe Props	Make Believe Practise
(1) Hardy Elementary															
(2) Hardy Elementary															
(3) Orleans Elementary															
(4) Orleans Elementary															
(5) Wellfleet Elementary	X	3	1	20	x	20	50	20	10	15		5	20		
Zeitlicher Mittelwert															

Ort/place: Wellfleet	Lehrpersonen/teachers: (5)
Anzahl Schülerinnen und Schüler/ Number of pupils: 17	Datum/date: 7.11.2018

Keinen Stundenplan/ Kein Videoerlaubnis

Allgemeine Informationen/ general information

Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen/ *special needs students*:

1 IEP, Daz und SHP arbeiten integrativ. Junge trägt Gips.

WOW Klassenzimmer: sehr aufgeräumt und sehr strukturiert! Nach Tools werden alle Kalender behalten und im Schulzimmer aufgehängt. Die Kinder sehen dabei das Jahr als Linie (siehe Theoriekopie)

Groups/ Centers

Wieviele Tage sind wir bereits in der Schule?

Einer, Hunderter, Zehner....

Anhang

1. ...Tagesablauf – tägliche eröffnende Gruppenaktivität Daily Schedule – Daily opening group activity

Kinder kommen herein und legen ihre Sachen in grosse Boxen (mit Hacken). Alle laufen zuerst bei Mystery Question vorbei, automatisch am Centerboard- kommentarlos und nehmen danach ein Spiel an einem Tisch auf.

Zeit/ time	Inhalt/ happening	Sozialform/ Participation Styles				Hilfestellungen/ External Mediators EM						
		TT	DT	CR	IR							
01	1.1 Ablauf/ Timeline Calendar	Tagesablauf wird von der LP kurz erwähnt										
	1.2 Wetterlage/ Weather Graphing											
Freeze Game + drei weitere Bewegungsspiele. Eines davon ist eine Animation vor der Leinwand												
03	1.3 Neuigkeiten/ Share the News	<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>TT</td> <td>DT</td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>x</td> </tr> </table>				TT	DT	x			x	
TT	DT											
x												
	x											
10	1.4 Story Lab Sprachunterricht	X (Ergebnisse einander zeigen)				/Shared Scaffolded Writing + Write Along: Building Words... Tell your brain → whiteboard/ MUSIK ...stop						

Hello neighbor + Worthüpfspiel

2. Angeleitetes Rollenspiel Make Believe Play Block

Play Building Background Knowledge
Story LAB: Geschichte wird erzählt... Jack and Annie....

3. ...PartnerlesenBuddy Reading

Zeit/ time	Abwechselnde Rollen (Vorleser/Zuhörer)... /Turn-taking roles (reader/listener)	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM		
5	xx <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width: 50px; height: 20px;"> <tr> <td>r</td> <td>l</td> </tr> </table>	r	l	Findet als Übergang zur nächsten Aktivität statt (Scaffolded Writing-Literacy Center) und ist als Can Do definiert, wobei die Kinder sich ohne Karten und Aufforderung gegenseitig Geschichten vorlesen... GREAT	Keine nötig!
r	l				

9.05- 9.25 Literacy Center. Die Kinder sind in vier Gruppen aufgeteilt, wobei Gruppe 4 keinen sprachlichen Auftrag hat: Kneten. Andere Kinder sind am IPAD: LEXIA...

cooles Sprachprogramm, Education Assistan macht dasselbe Spiel wie L (5) mit einer Gruppe: Phonologische Bewusstheit. Ähnliches Konzept bzw Tools of the Mind Karten wie L (2)...

**4. ...Geführtes Schreiben
Scaffolded Writing**

Zeit/ time	Shared Individual Buddy Check	Beobachtungen Fokuskind/ Observations focus child...	Hilfestellungen/ External Mediators EM
15 Min (oder weniger...)	X (aber ohne Symbole)	Zuerst dem Study Buddy die Nachricht erzählen (Tisch), zum entsprechenden Tisch gehen, Captain verteilt Papier und Stifte. In dieser Klasse schreiben die Kinder zuerst die Nachricht und brauchen wenig Unterstützung. Alle machen selbstständig entsprechend viele Linien und haben korrekte Anfangslaute, bzw. ganze Nachrichten. Sie schreiben auf A5 Blättern und checken sich gegenseitig (aber ohne Symbole) und legen das Blatt der LP auf den Pult (sie schaut diese später an, meint sie-in Ruhe... Dabei sind diese einzelne Blätter, nicht wie bei den anderen LP. Scaffolded Writing ist eine kurze Angelegenheit. Alle SuS sind beschäftigt und innert Kürze fertig. Die einen bereits nach 5 Minuten....	Keine!!!

Ah habe erst jetzt realisiert, dass JACK und ANNIE immer irgendwo im Klassenzimmer aufgehängt sind.

Sie senden übrigens Nachrichten von jedem Thema, diese müssen ja verstanden werden: lesen und schreiben is THE KEY!!!

(5) WOW

Es scheint, durch die enorme Strukturierung des Klassenzimmer selbst, sind die Kinder unglaublich organisiert, da sie nie aufgefordert werden müssen etwas zu tun. Bereits beim Hereinkommen nehmen sie Spiele und versorgen dies auf Signal sofort und kommen auf den Teppich. Die Lehrperson weist KEIN EINZIGES MAL auf die Regeln hin und die Kinder unterstützen sich gegenseitig, indem sie einander sagen pssst. Junge mit dem Gips hat Mühe mit zuhören, da er kaum sitzen kann und die anderen ablenkt, indem er z.B am Ärmel zupft. Die anderen gehen einfach nicht auf ihn ein oder sind bei Liedern und Versli sehr vorsichtig mit ihm. Das Study Buddy Mädchen kümmert sich rührend um ihn. Die Lehrperson rhythmisiert fantastisch. Nach jeder „kurzen“ Sequenz versucht sie die Kinder in Bewegung zu bringen (obwohl sie selbst kaum gehen kann...). Es gibt viele Versli als Übergang und der ganze Unterricht scheint einen roten Faden zu haben. In der Pause zeigt sie mir die ganze Tools of the Mind Kiste und gibt mir External Mediators mit- danke 😊 Klar sie kann diese abgeben, denn die Kinder brauchen diese bereits nach 9 Wochen nicht mehr!

ZPD!!!

What Does Providing Support in *Tools of the Mind* Mean?

The **Tools** approach to scaffolding children is built on the concept of the *zone of proximal development* (ZPD) (Bodrova & Leong, 2007). All teaching in **Tools** is based on the child's response to the supports and scaffolds provided by the learning environment in relationship to the child's ZPD. Thus all children in **Tools**, in a sense, are taught based on their "response" to instruction, regardless of whether they have special needs.

To understand how this works, let us review the concept of ZPD discussed and diagrammed in Chapter 1 in the Introduction, Background and Theory Manual. The ZPD contains all of the child's skills that are on the edge of emergence—skills and understandings that the child will soon be able to use without assistance from anyone else. Its lower boundary is what the child knows and can do independently, and its upper boundary is the most a child can do with maximal assistance. In other words, a ZPD describes a child's ability to "respond to support, or instruction." The child's independent level is considered the lowest level of skill because what a learner can do with help is always more than what a learner can do independently given a task of increasing difficulty.

Anhang

5 Transkripte

5.1 T1

Daily Schedule

Transkriptions- Nr.	T1_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T1
Name des Videos/ Pfad	I1_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	29.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 9.04
Dauer	00:31
Beteiligte Personen	L (2), K
Datum der Transkription	19.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	L (2): (klatscht einen Rhythmus)	L (2): (klatscht einen Rhythmus)	DVS
2	K:(klatscht den Rhythmus nach)	K:(klatscht den Rhythmus nach)	DVS
3	L: So let's go everybody hi-five that partner so that we can see who is together	L: So los gehts. Gib deinem Partner ein High-Five sodass wir sehen können, wer zusammengehört.	DVS
4	K: (immer zwei Kinder geben sich ein High-five und schauen wieder zur Tafel)	K: (immer zwei Kinder klatschen ab und schauen wieder zur Tafel)	EM
5	L: perfect	L: Perfekt	EM
6	L: You arrived at school? (nimmt das: <u>Arrive at school auf dem Daily Schedule plan weg</u>)	L: Kamst in die Schule? (nimmt das: <u>Arrive at school auf dem Daily Schedule plan weg</u>)	
7	K: Yes	K: Ja	
8	L: (nimmt das laminierte Wort mit Bild von der Tafel)	L: (nimmt das laminierte Wort mit Bild von der Tafel)	
9	L: Gametime	L: Spielzeit?	

Anhang

	(zeigt auf: Game auf dem Daily Schedule plan)	(zeigt auf: Game auf dem Daily Schedule plan)	
10	K: yes	K: Ja	
11	L: (nimmt das laminierte Wort mit Bild von der Tafel)	L: (nimmt das laminierte Wort mit Bild von der Tafel)	
12	L/K: Opening group, story lab, writing, center's , snack, graphics practice , lunch, recess, buddy reading, music, quiet time, science, choice time, goodbye (L. zeigt bei jedem <u>gesprochenen Wort auf das Wort mit Bild</u>)	L/K: Opening group, story lab, writing, center's , snack, graphics practice , lunch, recess, buddy reading, music, quiet time, science, choice time, goodbye (L. zeigt bei jedem <u>gesprochenen Wort auf das Wort mit Bild</u>)	SP EM

Anhang

5.2 T2

Timeline	
Transkriptions- Nr.	T2_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T2
Name des Videos/ Pfad	I2_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	26.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 9.20
Dauer	00:35
Beteiligte Personen	L (1) K S8 (Junge im roten Sitz), S9 (Junge läuft ins Bild)
Datum der Transkription	21.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller
Besonderheiten	Klasse sitzt auf einem Teppich vor der Tafel. S8 sitzt in einem roten Plastiksitz direkt vor der Lehrperson.

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	L: There you go perfect (und schaut ein Kind links von S8 an)	L: So ist gut, perfekt (und schaut ein Kind links von S8 an)	
2	L: Today is f- f- f... (zeigt auf 26 mit dem Marker auf den Streifen mit den Daten)	L: Heute ist f- f- f... (zeigt auf 26 mit dem Marker auf den Streifen mit den Daten)	EM DVS
3	K: Försss	K: ffföörs	
4	L: Its	L: Es ist	
5	K/L: Friday October Twenty-six, two thousand and eighteen S8: (dreht sich mit dem Sitz um und bewegt die Lippen immer mit)	K/L: Freitag der Sechszwanzigste Oktober Zweitausendundachtzehn S8: (dreht sich mit dem Sitz um und bewegt die Lippen immer mit)	
6	L: Two thousand and eighteen and I saw kids this morning counting. (streicht 26 mit dem Marker durch)	L: Zweitausendundachtzehn und ich sah heute Morgen Kinder die zählten... (streicht 26 mit dem Marker durch)	DVS
7	S9: (läuft mit einem blauen Plastiksitz ins Bild und wieder raus)	S9: (läuft mit einem blauen Plastiksitz ins Bild und wieder raus)	

Anhang

8	L: Let's count how many days until Halloween ready?	L: Los zählen wir, wie viele Tage bis Halloween bereit?	EM
9	K/L: One, two, three, four, five how many?	K/L: Eins, zwei, Drei, Vier, Fünf, wieviele? (zeigt mit dem Marker auf die Tage)	EM
10	S8: (spricht mit und stampft mit dem Fuss mit)	S8: (spricht mit und stampft mit dem Fuss mit)	
11	K: five (einige K strecken fünf Hände in die Höhe)	K: Fünf (einige K strecken fünf Hände in die Höhe)	
12	K: (...???) , (...???) , yeah, YAAA	K: (...???) , (...???) , Ja, JAAA	
13	L: Oh give a silent cheer (winkt mit beiden Händen)	L: Oh gebt einen Leise- Wink (winkt mit beiden Händen)	DVS
14	S8/ K: (winken mit beiden Händen)	S8/ K: (winken mit beiden Händen)	
15	L: Yeah all ready (legt die rechte Hand auf den Mund)	L: Ja alle bereit (legt die rechte Hand auf den Mund)	

Anhang

5.3 T3

Share the News

Transkriptions- Nr.	T3_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T3
Name des Videos/ Pfad	I3_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	29.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 8.25
Dauer	01:38
Beteiligte Personen	S14, S15 L (2) K (Klasse)
Datum der Transkription	22.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller
Besonderheiten	Die Klasse sitzt auf einem Teppich vor der weissen Tafel. L (2) sitzt auf einem Stuhl. Neben dem Teppich sitzen S14 und S15 auf einem Stuhl. Alle Kinder sitzen einem oder zwei Kindern gegenüber. Auch S14 und S15 sitzen sich gegenüber.

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	L: I see if everybody has their partner. Ok and we are gonna listen to our topic and think of something to say. So on Monday our topic is always the same. Do you remember what it is?	L: Ich schaue ob alle ihren Partner haben. Ok und wir hören uns unser Thema an und denken uns was zum Erzählen aus. Also am Montag ist unser Thema immer dasselbe. Kannst du dich daran erinnern?	DVS SI DVS
2	K: What did you do in the weekend.	K: Was hast du am Wochenende gemacht.	
3	L: Yes, and if you can't remember then you can talk about what you had for breakfast. Alright so think of one thing you did over the weekend, I am gonna give you a thinking moment.	L: Ja und falls du dich nicht mehr daran erinnern kannst, kannst du erzählen was du zum Frühstück hattest. Also, denke an etwas was du am Wochenende gemacht hast und ich gebe dir einen Denkmoment.	DVS
4	L: And put your finger on your brain (berührt ihren Kopf)... I can see a couple kids already have a great idea	L: und lege deinen Finger an deinen Kopf (berührt ihren Kopf)... Ich kann sehen, dass einige Kinder bereits eine	DVS EM

Anhang

	<p>(halt das Share the News Blatt in der Hand, siehe Bild 1) and you want to keep talking until our time rings you can ask your partner some questions about what they did or tell more of what do you did. So, we think of something to say and now we can share with our partner. (Kinder im Bild halten den Zeigefinger an den Kopf, siehe Bild2)</p> <p>(Kamera schwenkt zu S14 und S15. Sie sitzen neben dem Teppich auf zwei Stühlen. Mit einem Spiel wie Schere-Stein-Papier machen sie eben aus wer zuerst erzählt)</p>	<p>Idee haben.(halt das Share the News Blatt in der Hand, siehe Bild 1)</p> <p>Und ihr könnt weitererzählen bis die Zeit zu Ende ist. Du kannst deinem Partner weitere Fragen stellen oder mehr von dem erzählen was du gemacht hast (Kinder im Bild halten den Zeigefinger an den Kopf, siehe Bild 2).</p> <p>(Kamera schwenkt zu S14 und S15. Sie sitzen neben dem Teppich auf zwei Stühlen. Mit einem Spiel, wie Schere-Stein-Papier machen sie eben aus wer zuerst erzählt)</p>	
5	S14: (hält seine linke Hand an den Mund)	S14: (hält seine linke Hand an den Mund)	SI
6	S14: Oh something over the weekend...? (hat alle Finger beider Hände im Mund)	S14: Oh etwas am Wochenende...? (hat alle Finger beider Hände im Mund)	
7	S15: yeah or if you forgot ... am.. you you can say your favorite fruit.	S15: Ja oder wenn du es vergessen hast...du, kannst du sagen was deine Lieblingsfrucht ist.	
8	S14: MMM (hat nur noch den rechten Zeigefinger im Mund und schaut weg und stützt den Kopf mit der rechten Hand ..), (5) (legt den Finger an die Lippe und schaut auf seine Beine) ah..I played Minecraft Star Wars.	S14: MMM (hat nur noch den rechten Zeigefinger im Mund und schaut weg und stützt den Kopf mit der rechten Hand ..), (5) (legt den Finger an die Lippe und schaut auf seine Beine) Ich habe Minecraft Star Wars gespielt.	
9	S15: I played Minecraft over the weekend (schaut S14 dabei an)	S15: Ich habe Minecraft gespielt am Wochenende (schaut S14 dabei an)	SP
10	S:14 (nimmt die Finger vom Mund weg und berührt mit der linken Hand seine Wange) And I played actually	S:14 (nimmt die Finger vom Mund weg und berührt mit der linken Hand seine Wange) und ich habe eigentlich etwas	

Anhang

	something different it's called Minecraft Star Wars.	anderes gespielt. Es heisst Minecraft Star Wars.	
--	--	--	--

1

Share the News

Make sure everyone has a partner.

Listen to today's topic.

Think of something to say.

Share with your partner.

2

Anhang

5.4 T4

Story Lab

Transkriptions- Nr.	T4_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T4
Name des Videos/ Pfad	I4_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	26.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 9.30
Dauer	00:46
Beteiligte Personen	L1 K
Datum der Transkription	22.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	L1: And there we are hoping there back in Frog Creek Right, we're hoping (stellt den EM mit der Gefühlsfrage, siehe Bild 1 auf die weisse Tafel. How did_____feel?) ..But	L1: und so hoffen wir, dass sie zurück sind in Frog Creek, richtig?...wir hoffen es. (Stellt den EM mit der Gefühlsfrage, siehe Bild 1 auf die weisse Tafel. How did_____feel?) ...aber	EM
2	K: We don't know	K: Wir wissen es nicht	
3	L1: we don't know for sure yet ... If you weren't sure you aware you wanted to go How would you feel?	L1: Wir wissen es jetzt noch nicht genau... Wenn du nicht weisst wohin du gehen wirst, wie würdest du dich fühlen?	SP
4	K: happy..sad happy scared	K: froh...traurig, froh, ängstlich	
5	L1: you might feel happy excited scared and nervous, worried ...	L1: du fühlst dich vielleicht glücklich, aufgeregt, ängstlich und nervös, besorgt...	

Anhang

6	<p>K: scared and nervous (Whole Body Listening EM wird sichtbar, unterhalb sind die Bilder zur Geschichte, siehe Bild 2)</p>	<p>K: ängstlich und nervös (Whole Body Listening EM wird sichtbar, unterhalb sind die Bilder zur Geschichte, siehe Bild 2)</p>	EM
7	<p>L1: Let's see... The air was warm, (liest aus dem Buch)</p>	<p>L1: Lass uns sehen... Die Luft war warm, (liest aus dem Buch)</p>	
8	<p>K: (???), oohu..</p>	<p>K: (???), oohu..</p>	SP
9	<p>L: It was dawn...far away A dog barked, wuff wuff (schaut vom Buch auf)</p>	<p>L: Es dämmerte...weit entfernt bellte ein Hund, wuff wuff (schaut vom Buch auf)</p>	
10	<p>K: Wuff wuff</p>	<p>K: Wuff wuff</p>	
11	<p>L: I think that's Henry barking (spricht zur Klasse)</p>	<p>L: Ich denke, dass war Henry der bellte (spricht zur Klasse)</p>	

1.

2.

Anhang

5.5 T5

Small Group Literacy	
Transkriptions- Nr.	T5_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T5
Name des Videos/ Pfad	I5_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop\
Datum	29.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 10.45
Dauer	00:32
Beteiligte Personen	L (2), K, S3
Interviewerin	I: Lisa Heller
Datum der Transkription	19.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller
Besonderheiten	Gruppe sitzt im Kreis am Boden, Im Bild ist ein Junge komplett (S), andere Kinder sind nur teilweise sichtbar. S3 hat Englisch als Zweitsprache.

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	L: Can you say that word? (legt eine Karte mit einem Bild auf den Boden. Auf dem Bild ist eine Schlange. Auf dem Boden liegen, links eine Karte mit drei leeren Kästchen), rechts liegt eine Karte mit vier leeren Kästchen)	Können ihr das Wort aussprechen? (legt eine Karte mit einem Bild auf den Boden. Auf dem Bild ist eine Schlange. Auf dem Boden liegen, links eine Karte mit drei leeren Kästchen, rechts liegt eine Karte mit vier leeren Kästchen)	SP EM
2	S3: (schaut auf das Bild und legt seine rechte Faust in die linke Hand)	(schaut auf das Bild und legt seine rechte Faust in die linke Hand)	
3	K: Snake (Alle drei Karten liegen in einem Dreieck am Boden)	Snake (Alle drei Karten liegen in einem Dreieck am Boden)	
4	L: Alright now think about that in your mind and slow it down for a second before we start tapping.	Also denk in deinem Kopf eine Sekunde darüber nach und verlangsame, bevor wir mit dem Klopfen beginnen.	DVS

Anhang

5	L: Alright here we go.	Also los geht's.	
6	L/K/S3: snake (rechte Faust klopft auf die linke Handfläche) (S3 schaut auf die Lippen oder Hand von L)	snake (rechte Faust klopft auf die linke Handfläche) (S3 schaut auf die Lippen oder Hand von L)	EM
7	L/K/S3. S (Zeigfinger klopft auf die linke Handfläche)	S (Zeigfinger klopft auf die linke Handfläche)	
8	L/K/S3: N (Mittelfinger klopft auf die linke Handfläche)	N (Mittelfinger klopft auf die linke Handfläche)	
9	L/K/S3: A (Ringfinger klopft auf die linke Handfläche)	A (Ringfinger klopft auf die linke Handfläche)	
10	L/ K/S3: K (Kleiner Finger klopft auf die linke Handfläche)	K (Kleiner Finger klopft auf die linke Handfläche)	
11	L: Show me with your hand what do you think.	Zeig mir mit deiner Hand, was du denkst.	DVS
12	K: (strecken vier Finger in die Höhe) S3: (schaut auf die Mitschüler und hält seine rechte Faust in der linken Hand)	(strecken vier Finger in die Höhe) S3: (schaut auf die Mitschüler und hält seine rechte Faust in der linken Hand)	
13	L: this one I would agree four sounds. (hält die Karte hoch, dreht sie um und berührt mit der linken Hand das Kind links von ihr)	Ich stimme zu. Vier Laute. (Hält die Karte hoch, dreht sie um und berührt mit der linken Hand das Kind links von ihr)	SP EM
14	K: Snake (fährt mit dem Finger die Kästchen nach)	Snake (fährt mit dem Finger die Kästchen nach)	SP EM
15	S3: (schaut zur Lehrperson)	(schaut zur Lehrperson)	

Anhang

5.6 T6

Graphics Practice

Transkriptions- Nr.	T6_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T6
Name des Videos/ Pfad	I6_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	29.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 10.25
Dauer	02:58
Beteiligte Personen	S14, S15 (Brille), S18 (nicht zu sehen), S19 Zoom 1, S20 Zoom 2
Datum der Transkription	23.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	L: You have to wait for the music to come on, remember Luca .	L: Du musst warten, bis die Musik einsetzt, erinnere dich, Luca.	DVS
2	L: And then you gonna draw your apples (zeichnet Kreise auf eine Linie auf der weissen Tafel)	L: und dann wirst du die Äpfel zeichnen... (zeichnet Kreise auf eine Linie auf der weissen Tafel)	SP
3	L: Down around close down around close Down around clothes all the way across (malt und spricht dabei)	L: unten, herum, zu- unten, herum, zu- unten, herum, zu- alles der Linie nach (malt und spricht dabei)	SP EM
4	L: And the apples are gonna be similar sizes We don't have giant apples (streckt die Arme aus) or mini apples (zeigt mit den Fingern einen kleinen Kreis) they are all similar size for our apple dessert or whatever we are going to make.	L: und die Äpfel sollten gleichgross sein. Wir möchten keine Riesen (streckt die Arme aus) oder Miniäpfel (zeigt mit den Fingern einen kleinen Kreis) Sie sollten alle gleichgross sein für unseren Apfeldessert oder was auch immer wir machen werden.	SP EM DVS
5	L: So listen for that music and let's practice with our fingers our apples. (legt den Stift weg und hält den Zeigefinger in die Luft)	L: Also hört auf die <u>Musik</u> und lass uns mit den Fingern üben. (legt den Stift weg und hält den Zeigefinger in die Luft)	

Anhang

6	L/K: Down around close down around close (zeichnen Kreise in die Luft)	L/K: unten, herum, zu- unten, herum, zu- (zeichnen Kreise in die Luft)	SP
7	L: Make sure they don't go through the table (nimmt den Stift und malt noch einen Kreis)	L: Schau, dass sie nicht durch den Tisch fallen (nimmt den Stift und malt noch einen Kreis)	EM
8	S14/15: (Kamera schwenkt zu S14 und S15..sie sitzen an einem Tisch und haben eine grosse Tafel auf dem Tisch, siehe Bild 1)	S14/15: (Kamera schwenkt zu S14 und S15..sie sitzen an einem Tisch und haben eine grosse Tafel auf dem Tisch, siehe Bild 1)	
9	L: Apples can't go through the table they're all lining on the table neatly.	L: Äpfel können nicht durch den Tisch fallen. Sie sollen alle ordentlich nebeneinander liegen.	DVS
10	S14: (nickt und hält seine Hände am Kopf, schaut permanent in die Richtung von L)	S14: (nickt und hält seine Hände am Kopf, schaut permanent in die Richtung von L)	
11	S18: Can they touch?	S18: Dürfen sie sich berühren?	
12	L: Ahm I would say..., can they touch.. are mine touching?	L: Ahm, ich würde sagen...Dürfen sie sich berühren.. Berühren sich meine?	DVS SP
13	S15: (beugt sich über den Tisch, stützt den rechten Ellbogen auf und schaut permanent zu L)	S15: (beugt sich über den Tisch, stützt den rechten Ellbogen auf und schaut permanent zu L)	
14	K: No	K: Nein	DVS
15	L: I don't think that they are going to touch, cause we don't want to start them rolling. We want them to stay on the table , so I am just gonna wait one second I see kids drawing or not quite ready...	L: Ich glaube nicht, dass sich meine berühren, denn wir wollen nicht, dass sie herumzurollen beginnen. Wir möchten sie auf dem Tisch liegend. So ich warte noch eine Sekunde. Ich sehe Kinder die zeichnen oder noch nicht bereit sind...	

Anhang

	(Kamera schwenkt zurück Klasse)	(Kamera schwenkt zurück Klasse)	
16	L: 'cause you wanna wait for this music	L: weil wir möchten auf den Einsatz der Musik warten	
17	L: (Musik spielt und K malen Kreise)	L: (Musik spielt und K malen Kreise)	
18	K:Down around close, down around close (murmelnd)	K: unten, herum, zu (murmelnd)	
19	L:... (8)... (Musik wird angehalten)	L:... (8)... (Musik wird angehalten)	SP DVS
20	K: (unterbrechen das Zeichnen)	K: (unterbrechen das Zeichnen)	
21	L: (Musik spielt und K malen Kreise)... (8)... (Musik wird angehalten)	L: (Musik spielt und K malen Kreise)... (8)... (Musik wird angehalten)	DVS
22	K: (Unterbrechen das Zeichnen)	K: (Unterbrechen das Zeichnen)	
23	L: Some apples I can see they are coming off of the table. Make sure they are laying right on the table. (Musik spielt und K malen Kreise)...	L: Einige Äpfel, so sehe ich, sind nicht auf dem Tisch. Schaut, dass sie auf dem Tisch liegen. (Musik spielt und K malen Kreise)...	SP
24	S19: (zoom S19 radiert mit dem Filz einige Kreise und malt weiter)	S19: (zoom S19 radiert mit dem Filz einige Kreise und malt weiter)	
25	L: ... (17)... (Musik wird angehalten)	L: ... (17)... (Musik wird angehalten)	DVS
26	K: (Unterbrechen das Zeichnen)	K: (Unterbrechen das Zeichnen)	
27	L: When your table is full you can erase and do another table. (Musik spielt und K malen Kreise)...	L: Wenn dein Tisch voll ist, kannst du radieren und einen neuen Tisch zeichnen. (Musik spielt und K malen Kreise)...	
28	S20: (zoom S20) radiert mit dem Finger einige Kreise aus)	S20: (zoom S20) radiert mit dem Finger einige Kreise aus)	DVS EM
29	(Kamera schwenkt zu S14 und S15)	(Kamera schwenkt zu S14 und S15)	
30	S14/15: (malen Kreise siehe Bild 2)	S14/15: (malen Kreise siehe Bild 2)	

Anhang

31	L: ... (9) ...(Musik wird angehalten)	L: ... (9) ...(Musik wird angehalten)	
32	S14/15: (halten inne und hören mit Zeichnen auf)	S14/15: (halten inne und hören mit Zeichnen auf)	
33	L: (Musik ertönt)... (2) ...(Musik wird angehalten)	L: (Musik ertönt)... (2) ...(Musik wird angehalten)	
34	S14/15: (halten inne und hören mit Zeichnen auf, lachen)	S14/15: (halten inne und hören mit Zeichnen auf, lachen)	
35	L: (Musik ertönt)... (3) ... (Musik wird angehalten)	L: (Musik ertönt)... (3) ... (Musik wird angehalten)	
36	S14/15: (halten inne und hören mit Zeichnen auf, lachen)	S14/15: (halten inne und hören mit Zeichnen auf, lachen)	
37	L: (Musik ertönt)...	L: (Musik ertönt)...	
38	S14/15: (zeichnen weiter)	S14/15: (zeichnen weiter)	

Bild 1

Bild 2

Anhang

5.7 T7

Scaffolded Writing Shared

Transkriptions- Nr.	T7_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T7
Name des Videos/ Pfad	I7_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	26.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 9.25
Dauer	03:05
Beteiligte Personen	L (2) S16, S17
Interviewerin	
Datum der Transkription	23.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	L: Now our message today is: The knight helped Jack and Annie	L: Jetzt, unsere heutige Nachricht ist: The knight helped Jack and Annie	SP DVS
2	L: Can you say that to me?	L: Könnt ihr mir diese sagen?	
3	K: The knight helped Jack and Annie	K: The knight helped Jack and Annie	
4	L: Alright, ready, say it for me	L: Gut, bereit, sagt sie für mich.	
5	K: The knight helped Jack and Annie	K: The knight helped Jack and Annie	
6	L: (zeichnet für jedes Wort eine Linie auf dem Whiteboard)	L: (zeichnet für jedes Wort eine Linie auf dem Whiteboard)	EM
7	L: Now <u>let's check</u> these lines, ready?	L: Lasst uns überprüfen, bereit?	DVS
8	K: The knight helped Jack and Annie	K: The knight helped Jack and Annie	
9	L: (zeigt auf die entsprechenden Linien)	L: (zeigt auf die entsprechenden Linien)	EM EM
10	L: What word is this? (zeigt auf die fünfte Linie, siehe Bild 1)	L: Welches Wort steht hier? (zeigt auf die fünfte Linie, siehe Bild 1)	
11	K: And	K: And	SP DVS
12	L: And. Let's make sure ready?	L: And. Lass uns überprüfen, bereit?	
13	S16: Andi	S16: Andi	EM
14	K: The knight helped Jack and- (zeigt mit dem Finger auf die entsprechende Linie)	K: The knight helped Jack and- (zeigt mit dem Finger auf die entsprechende Linie)	

Anhang

15	L: How we spell and?	L: und wie buchstabieren wir: and?	SP
16	S16: Andi,	S16: Andi,	
17	K: A, Andi, A, A, A	K: A, Andi, A, A, A	
18	L: How many letters?	L: Wie viele Buchstaben?	
19	K: three, three	K: Drei, drei	
20	L: And. Those three letters get spelled one word And. (schreibt and auf die fünfte Linie)	L: And. Und diese drei Buchstaben ergeben ein Wort: and. (schreibt and auf die fünfte Linie)	EM SP
21	L: What word goes here?	L: Welches kommt hier hin?	SP
22	K: The	K: The	
23	S16: T-H-E	S16: T-H-E	EM
24	K/L: T -H- E (schreibt the auf die erste Linie)	K/L: T -H- E (schreibt the auf die erste Linie)	SP
25	L: The, what word goes here? (zeigt auf die dritte Linie, siehe Bild 2)	L: The. Welches kommt hier hin? (zeigt auf die dritte Linie, siehe Bild 2)	
26	S17: Knight	S17: Knight	DVS
27	S16: helped	S16: helped	
28	K: helped, h	K: helped, h	
29	L: Lets check it, ready?	L: Lass tuns überprüfen, bereit?	EM
30	K: The knight helped	K: The knight helped	EM
31	L: (zeigt mit dem Finger auf die entsprechende Linie)	L: (zeigt mit dem Finger auf die entsprechende Linie)	
32	L: Everybody say HHHH (berührt das Kinn) (läuft zur anderen Tafel und zeigt auf die Anlauttabelle) Is it like www watch (zeigt auf das Uhrenbild) Or HHH hand (zeigt auf das Bild mit der Hand und legt den linken Zeigefinger auf das Kinn)	L: Sagt alle: HHHH (berührt das Kinn) (läuft zur anderen Tafel und zeigt auf die Anlauttabelle) Ist es: www watch (zeigt auf das Uhrenbild) Or HHH hand (zeigt auf das Bild mit der Hand und legt den linken Zeigefinger auf das Kinn)	EM
33	K: A „H—HH, H,	K: A „H—HH, H,	
34	L: What sound? (läuft zurück zum Whiteboard und schreibt helped) ...Hhh, H Hand...	L: Welcher Laut? (läuft zurück zum Whiteboard und schreibt helped) ...Hhh, H Hand...	SP DVS
35	L: What ...word goes here? (zeigt auf die zweite Linie)	L: Welches...kommt hier? (zeigt auf die zweite Linie)	SP
36	K: Knight, knight, knight	K: Knight, knight, knight	

Anhang

37	L: Let me see all eyes so I can see your thinking in your eye..	L: Lasst mich all eure Augen sehen, so dass ich euer Denken in den Augen erkennen kann...	SP
38	K: Knight, Night, N	K: Knight, Night, N	
39	S16: Nest	S16: Nest	SP
40	L: ahh (und zeigt auf S16) like the sound N. (schreibt n auf die zweite Linie) ...and a couple of you know something fancy about it. What do you know?	L: ahh (und zeigt auf S16) like the sound N. (schreibt n auf die zweite Linie) ...einige von euch wissen etwas Komisches darüber. Was weisst du?	SP
41	S16: A silent k	S16: Ein leises k	
42	K: a silent K, K	K: Ein leises K, K	
43	L: (schreibt k und ergänzt das Wort: knight auf der zweiten Linie)	L: (schreibt k und ergänzt das Wort: knight auf der zweiten Linie)	SP
44	K/L: That knight helped Jack	K/L: That knight helped Jack	
45	L: How we spell Jack, Jack	L: Wie wird Jack buchstabiert?..., Jack	
46	K: J a, J a c k (schaut dabei S17 an)	K: J a, J a c k (schaut dabei S17 an)	
47	S17: J-A-C-K	S17: J-A-C-K	SP
48	L: (schreibt Jack auf die vierte Linie)	L: (schreibt Jack auf die vierte Linie)	
49	L: Jack and	L: Jack and	
50	K: And Annie S16: A-N-N-I-E (ruft)	K: And Annie S16: A-N-N-I-E (ruft)	DVS
51	K: Annie, annie	K: Annie, annie	EM
52	L: (schreibt Annie, S16 sagt die Buchstaben mit)	L: (schreibt Annie, S16 sagt die Buchstaben mit)	
53	L: Let-s see if ...we are gona read it. Make sure you watch me close, you're ready?	L: Lasst uns sehen ob... wir es lesen können? Sei gefasst und schaue aufmerksam auf mich, seid ihr bereit?	SP
54	L: (zeigt auf die Linien)	L: (zeigt auf die Linien)	
55	K: The knight helped	K: The knight helped	SP
56	L: (zeigt auf and siehe Bild 3)	L: (zeigt auf and siehe Bild 3)	
57	K: Jack, Annie	K: Jack, Annie	
58	K: and	K: and	
59	L: ooh, or barely watch me!	L: ooh, or nicht gut geschaut!	SP
60	L: (zeigt auf die Wörter: The, and, knight, Jack, and , helped, the...)	L: (zeigt auf die Wörter: The, and, knight, Jack, and , helped, the...)	
61	K: The, and	K: The, and	

Anhang

62	L: and	L: and	
63	K: knight, Jack, and, helped, the, knight (lachen), helped, Jack, and Annie	K: knight, Jack, and, helped, the, knight (lachen), helped, Jack, and Annie	
64	L: Alright, stand up! (steht auf)	L: Gut, steht auf! (steht auf)	

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Anhang

5.8 T8

Scaffolded Writing individual

Transkriptions- Nr.	T8_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T8
Name des Videos/ Pfad	I8_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	29.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington, 9.15
Dauer	00:39
Beteiligte Personen	S10, S11 (nicht zu sehen), S12 (Max)
Interviewerin	I: Lisa Heller
Datum der Transkription	21.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller
Besonderheiten	S11 nicht zu sehen

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	S10:Mmm...TTTT (schreibt M auf die letzte von seinen drei Linien M_____. auf den anderen Linien steht: C____ E____ für die Nachricht: Crocodiles eat meat siehe Bild)	S10:Mmm...TTTT (schreibt M auf die letzte von seinen drei Linien M_____. auf den anderen Linien steht: C____ E____ für die Nachricht: Crocodiles eat meat siehe Bild)	SP
2	S11: Can I add more details?	S11: Kann ich Details anfügen?	DVS
3	S10: (macht den Deckel des Stiftes zu und stampft mit dem rechten Bein auf den Boden). (Kamera schwenkt nach rechts...)	S10: (macht den Deckel des Stiftes zu und stampft mit dem rechten Bein auf den Boden). (Kamera schwenkt nach rechts...)	
4	I: oh wow Max, you have a long message. Whats your message?	I: oh wow Max, du hast eine lange Nachricht. Was ist deine Nachricht?	
5	S12: ahm...Sand- storm- are-made- from.. (5)	S12: also... Sand- Stürme- macht-... (5)	SP

Anhang

6	S10: wind	S10: der Wind	DVS
7	S12: wind (klopft bei jedem Wort auf die entsprechende Linie siehe Bild)	S12: der Wind (klopft bei jedem Wort auf die entsprechende Linie siehe Bild)	EM
8	I: oh good. Is that the sandstorm? (Zeigt auf das Bild)	I: oh gut. Ist das der Sandsturm? (Zeigt auf das Bild)	
9	S12: yeah (zeigt mit dem Stift auf die Zeichnung) I really like your sandstorm, wow.	S12: Ja (zeigt mit dem Stift auf die Zeichnung) Ich mag deinen Sandsturm, wow.	

S10

S12

Anhang

5.9 T9

Scaffolded Writing 2

Transkriptions- Nr.	T9_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T9
Name des Videos/ Pfad	I9_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	30.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 10.16
Dauer	00:29
Beteiligte Personen	S13
Interviewerin	I: Lisa Heller
Datum der Transkription	21.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	I: Can you tell me your message?	I: Kannst du mir deine Nachricht erzählen?	
2	S13: (reagiert nicht)	S13: (reagiert nicht)	
3	I: Can you tell me your message? (berührt mit der Hand seine linke Schulter)	I: Kannst du mir deine Nachricht erzählen? (berührt mit der Hand seine linke Schulter)	
4	S13: ah its ah...ahhh...	S13: ahh...sie ist...ahh	SP
5	S13: A-lli-gators eat lots of meat in the forests of the desert e-co-system. (Tippt zu jedem Wort eine Linie an, im Sprechтакт und geht dabei von rechts unten in die Mitte und links runter.	S13: A-lli-gators eat lots of meat in the forest of the desert e-co-system. (Tippt zu jedem Wort eine Linie an, im Sprechтакт und geht dabei von rechts unten in die Mitte und links runter.	SP EM
6	I: wow that's a long message though.	I: wow, das ist eine lange Nachricht.	
7	I: Is that an alligator? (zeigt aufs Bild)	I: Ist das ein Alligator? (zeigt auf das Bild)	SP
8	S13: it's eating the meat.	S13: Es frisst das Fleisch.	

Anhang

5.10 T10

Buddy Reading External Mediator

Transkriptions- Nr. Bezeichnung im Fliesstext	T10_TR_TotM_LH T10
Name des Videos/ Pfad	I10_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	29.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 11.35
Dauer	00:26
Beteiligte Personen Interviewerin	S6 (Mädchen), S7 (Junge) I: Lisa Heller
Datum der Transkription	23.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	I: What does that card mean, can you tell me? (berührt die Karte mit dem Ohr)	I: Kannst du mir sagen was diese Karte bedeutet? (berührt die Karte mit dem Ohr)	SP
2	S7: (nimmt die Karte in die Hand und beugt sich über den Tisch in meine Richtung)	S7: (nimmt die Karte in die Hand und beugt sich über den Tisch in meine Richtung)	EM
3	S7: Ah amm... a it, it tells you that if you are the ear you need to listen to the story...(hält die Karte mit beiden Händen fest)... if you're the lips (zeigt auf die Lippen Karte vor S6 liegt) you talk the stor-...you you talk about it.	S7: Ah amm...a sie, sie sagt dir, dass wenn du das Ohr bist, hörst du der Geschichte zu...(hält die Karte mit beiden Händen fest)... Wenn du die Lippe bist (zeigt auf die Lippen Karte vor S6 liegt) erzählst du die Geschi... du erzählst über sie.	SP EM
4	S6: (nickt und dreht die Karte in der rechten Hand)	S6: (nickt und dreht die Karte in der rechten Hand)	EM DVS
5	I: ah ok what's here, on that? (zeigt auf die Lippenkarte)	I: Achsoo und was ist hier, auf dieser? (zeigt auf die Lippenkarte)	
6	S6: (legt die Karte hin und zeigt darauf) That's lips and you can actually talk.	S6: (legt die Karte hin und zeigt darauf) Das ist die Lippe und du bist dran mit erzählen.	

Anhang

5.11 T11

Buddy Reading

Transkriptions- Nr.	T11_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T11
Name des Videos/ Pfad	I11_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	29.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 11.35
Dauer	00:36
Beteiligte Personen	S6, S7
Interviewerin	
Datum der Transkription	20.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	S6 hat ein Buch vor sich und erzählt. S7 sitzt sehr nahe neben S6 und fixiert das Buch. Die rechte Hand hält er in die noch nicht umgeblätterte Seite und mit der anderen Hand seine Zuhörer Karte: das Bild mit dem Ohr... Die Karte mit der Lippe liegt bei S6 neben dem Bilderbuch	S6 hat ein Buch vor sich und erzählt. S7 sitzt sehr nahe neben S6 und fixiert das Buch. Die rechte Hand hält er in die noch nicht umgeblätterte Seite und mit der anderen Hand seine Zuhörer Karte: das Bild mit dem Ohr... Die Karte mit der Lippe liegt bei S6 neben dem Bilderbuch	EM
2	S6: Ah She couldn't believe it	S6: Ach, sie konnte es nicht glauben...	
3	S6: And then she just painted as fast as she could (ballt die Hände zu Fäusten und bewegt diese während dem Sprechen vor ihrem Bauch)	S6: und sie malte so schnell sie nur konnte (ballt die Hände zu Fäusten und bewegt diese während dem Sprechen vor ihrem Bauch)	SP
4	S7: (reibt sich im Auge und nimmt diese schnell wieder vom Kopf, öffnet den Mund, reckt den Hals, blinzelt, schaut angestrengt ins Buch und legt	S7: (reibt sich im Auge und nimmt diese schnell wieder vom Kopf, öffnet den Mund, reckt den Hals, blinzelt, schaut angestrengt ins Buch und legt sie dann	SI

Anhang

	<p>sie dann die Hand auf die untere- noch nicht umgeblätterte Seite)</p>	<p>die Hand auf die untere- noch nicht umgeblätterte Seite)</p>	
5	<p>S6: And then she made a picture of her and her house...</p> <p>And then she did play dough And she make a donut and then she played with block and then she ate and did a nap time and than she</p>	<p>S6: und dann machte sie ein Bild von ihr und ihrem Haus...</p> <p>Und dann spielte sie mit Knete und machte ein Donut und dann spielte sie mit Klötzen, und dann ass sie und dann machte sie Pause und dann sie...</p>	
6	<p>S7: (stützt seinen Kopf erneut mit der rechten Hand)</p>	<p>S7: (stützt seinen Kopf erneut mit der rechten Hand)</p>	
7	<p>S6: well...(blättert die Seite um) and than..and then she came home and she thought (blättert die Seite um) and her...(???)</p>	<p>S6: so...(blättert die Seite um) und dann kam sie nach Hause und dachte (blättert die Seite um) und ihr...(???)</p>	

Anhang

5.12 T12

Make Believe Play Knowledge

Transkriptions- Nr.	T12_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T12
Name des Videos/ Pfad	I12_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	29.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 9.12
Dauer	00:27
Beteiligte Personen	L (2), S21 K
Datum der Transkription	23.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
	(Folie 1 wird auf den Bildschirm projiziert)	(Folie 1 wird auf den Bildschirm projiziert)	EM DVS SP
1	L: It's called Egypt's- Desert-Ecosystem. Tell your partner what you see in this picture here.	L: Es wird als Ägyptens- Wüsten-Ökosystem bezeichnet. Erzähl deinem Partner, was du auf dem Bild siehst.	
2	K: (???) Camels, sand, ...jaja(???)...	K: (???) Kamele, Sand, ...jaja(???)...	EM
	(Folie 2 wird auf den Bildschirm projiziert und L liest vor)	(Folie 2 wird auf den Bildschirm projiziert und L liest vor)	SP
3	L: These strange and mysterious buildings are Egyptian pyramids. They are some of the oldest buildings in the world, over 4500 years old.	L: Diese komisch- und mysteriösen Gebilde sind ägyptische Pyramiden. Sie gehören zu den ältesten Bauwerken der Welt, über viertausendfünfhundert Jahre alt.	SP
4	S21: Wow! That's so old!	S21: Wow, das ist so alt!	EM
	(Folie 3 wird auf den Bildschirm projiziert und L liest vor)	(Folie 3 wird auf den Bildschirm projiziert und L liest vor)	SP DVS
5			

Anhang

6	<p>L: The pyramids are in the country of Egypt, which is part of the continent of Africa. Africa is not far from Europe where the medieval knights lived.</p>	<p>L: Die Pyramiden gehören zu Ägypten, welches Teil zum Kontinent Afrika gehört. Afrika ist nicht weit von Europa entfernt, wo die mittelalter Ritter wohnten.</p>	EM
7	<p>L: (spricht zur Klasse) ...So it's showing us that we live here (zeigt auf Amerika auf Folie 3) just aaaaacross the ocean (schaut auf den Bildschirm und fährt mit dem Finger auf Folie 3 nach rechts) We have just been to the Castle times And now we're going to the continent. This whole thing is called Africa (macht einen Kreis in der Luft um Afrika) and it Egypt is right here where the circle is (zeigt auf den roten Kreis) in Africa. So it's showing those pyramids right there (zeigt auf den gelben Pfeil).</p>	<p>L: (spricht zur Klasse) ...Dies zeigt uns, dass wir hier leben (zeigt auf Amerika auf Folie 3) dann üüber den Ozean (schaut auf den Bildschirm und fährt mit dem Finger auf Folie 3 nach rechts) Wir waren eben noch bei der Ritter- und Burgenzeit und sind jetzt bei diesem Kontinent. Das ganze ist Afrika. (macht einen Kreis in der Luft um Afrika) und Ägypten ist da wo der Kreis ist (zeigt auf den roten Kreis) in Afrika. Dies (zeigt auf den gelben Pfeil) zeigt uns die Pyramiden hier.</p>	DVS SP DVS EM
8	<p>L: (spricht zur Klasse) So if we wanna get to Egypt- tell your partner how could we get there...</p> <p>K: (???)...</p> <p>(Folie 4 wird auf den Bildschirm projiziert)</p>	<p>L: (spricht zur Klasse) Wenn wir nach Ägypten wollen- Erzähl deinem Partner, wie man dorthin kommt...</p> <p>K: (???)...</p> <p>(Folie 4 wird auf den Bildschirm projiziert)</p>	

Folie 1

Anhang

Folie 2

Folie 3

Folie 4

Anhang

5.13 T13

Make Believe Play Practice

Transkriptions- Nr.	T13_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T13
Name des Videos/ Pfad	I13_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	26.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 10.06
Dauer	00:24
Beteiligte Personen	S4, S5, S6
Interviewerin	I: Lisa Heller
Datum der Transkription	19.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller
Besonderheiten	

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	S4: Actually, this one's mine. (Legt die Karte auf den Tisch neben die anderen zwei)	S4: Dies ist eigentlich meine Karte (Legt die Karte auf den Tisch neben die anderen zwei).	EM
2	I: show me	I: Zeige sie mir	
3	I: ah nice	I: Ah gut.	
4	S5: (zeigt auf ihre Karte)	S5: (zeigt auf ihre Karte)	
5	I: So, we have a King and a queen?	I: Dann haben wir einen König und eine Königin?	
6	S4: Ya	S4: Ja	
7	I: Where is your crown?	I: Wo ist deine Krone?	SPI
8	S4:(schaut in die Kamera (2) und dreht sich schnell um)	S4:(schaut in die Kamera (2) und dreht sich schnell um)	
9	S5: (...???) (spricht zu S6 welcher nicht reagiert)	S5: (...???) (spricht zu S6 welcher nicht reagiert)	
10	S6: (füllt Plastikfrüchte in einen Becher)	S6: (füllt Plastikfrüchte in einen Becher)	

Anhang

11	S4: Excuse me excuse me (hält eine pinke und eine farbige Krone in der Hand)	S4: Entschuldige, entschuldige (hält eine pinke und eine farbige Krone in der Hand)	SP
12	S4: that's the kings crown (streckt die farbige Krone nach vorne und gleich wieder zurück) this is the queen crown (hält ihr die pinke Krone hin)	S4: Das ist die Königskrone (streckt die farbige Krone nach vorne und gleich wieder zurück) Das ist die Königinnenkrone (hält S5 die pinke Krone hin)	SP SPI

Anhang

5.14 T14

Study Buddy

Transkriptions- Nr.	T14_TR_TotM_LH
Bezeichnung im Fliesstext	T14
Name des Videos/ Pfad	I14_MALH_ C:\Users\Lisa Heller\Desktop
Datum	30.10.2018
Ort/ Uhrzeit	Arlington/ 8.19
Dauer	00:51
Beteiligte Personen	S1, S2
Interviewerin	I: Lisa Heller
Datum der Transkription	13.11.2018
Transkribierende	Lisa Heller
Übersetzende Person	Lisa Heller

	Englische Transkription	Deutsche Übersetzung	Codes
1	S1: A Study Buddy is like ahm a person that you can use for a partner and they check those boxes that you saw.	S1: Ein Study Buddy ist eine Person die du als Partner <u>brauchst</u> und sie überprüfen die <u>Kästchen</u> , welche du gesehen hast.	DVS SP
2	I: which boxes?	I: Welche Kästchen?	
3	S1: the ones on those papers that we used to write.	S1: Diese auf den Papieren auf welchen wir schreiben.	
4	I: Ah OK yä	I: Ah ok, ja	
5	S1: (dreht sich um und läuft weg)	S1:(dreht sich um und läuft weg)	
6	I: who is your Study Buddy?	I: Wer ist dein Study Buddy?	
7	S1: (berührt S2 an der Schulter)	S1: (berührt S2 an der Schulter)	
8	I: ohh	I: Oh	
9	S1: Andrew (lacht)	S1: Andrew	
10	S2: (schmunzelt in die Kamera)	S2: (schmunzelt in die Kamera)	
11	S1: I didn't even need to say your name you were right there. (spricht zu S2)	S1: Ich musste nicht einmal deinen Namen nennen, du bist gerade da. (spricht zu S2)	

6 External Mediators

6.1 Share the News

Share the News

Make sure everyone has a partner

Listen to today's topic

Think of something to say

Share with your partner

6.2 Whole Body Listener

Whole Body Listening

Eyes Looking 	
Mouth Quiet 	
Feet Quiet 	
Body Facing 	

6.3 Scaffolded Writing

Kindergarten Writing Rubric

Jack and Annie climbed the long rope ladder up to the tree house.

My picture has details.	<input type="checkbox"/>
My writing is thicker.	<input type="checkbox"/>
My sentence begins with an uppercase letter.	<input type="checkbox"/>
My sentence ends with an end mark.	<input type="checkbox"/>
I used word patterns.	<input type="checkbox"/>

Word patterns: _ort, _ing, _ee, _ach

6.4 Morning Routine

7 Tools of the Mind Unterrichtsmaterial
 7.1 Pacing Guide Week 7

Tools of the Mind Kindergarten Pacing Guide		Week 7	
Free Time			
Mystery Games	Mystery Word – Initial Sound Mystery Shape Mystery Pattern <i>Alternate Literacy and Math Questions</i>	Tips: Try to use a sound that has been targeted in Shared Scaffolded Writing.	
Opening Group: Include Timeline Calendar, Weather Graph & Attention Focusing Activities, Alternate Syllable Clapping and Rhyming Game			
Shared SW	Jack and Annie have a flashlight. Jack and Annie are in a dungeon. Jack and Annie fall in the moat. Jack and Annie have a bookmark. 2-4 days a week, children write previous day's message.	Focus Points: What word is this? How do I know? Are my lines big enough? What other sounds do you hear? Buddy Check: Beginning sounds – check for 2.	
Share the News	How are the rules at home different from rules at school? What makes you afraid? What do you like to do at the park? What do you like to eat for snack? Will Jack and Annie get home?	Tips: You pick buddies Double Talk (new partner second time – to the left/right/back/front)	
Literacy Block			
Story Lab	Story <i>Knight at Dawn</i>	Comprehension Strategies Card	Group Dramatization
	Chapter 6 Chapter 7 Chapter 8 Chapter 9 Chapter 10	Visualization Inferences Character Empathy Visualization Story Grammar	Picture in Mind's Eye Perspective Emotion: Face/Voice/Posture Picture in Mind's Eye With Feeling
Scaffolded Writing	Children write a Chapter Summary each day. If necessary a stem can be used: "Jack and Annie..." Remember: Clip ten pages together at the beginning of the week. Students will read their Chapter Summaries at Buddy Reading on Wednesday and Friday.		
Centers	Must Do: Dramatize story events and/or life and times. Can Do: Center base layer materials-remember to keep them interesting and switch out choices! Don't forget a sensory layer: play doh, sand or rice table, wikki stix, etc.		
Literacy Skill Bldg	Teacher Group		Assistant Group
	Warm Up: Memory Game Elkonin III <i>Again, try to repeat cards in each Elkonin game</i>		Warm Up: Look & Remember IHWH Sounds Elkonin II

7.2 Scaffolded Writing

P	Picture: Bild ist vorhanden.
M	Message: Ein Satz zum Bild kann aufgesagt werden.
L	Lines: Für jedes Wort ist eine Linie vorhanden.
IS	Initial Sounds: Anfangslaute sind vorhanden.
ES	End Sounds: Endlaute sind vorhanden.
MS	Medial Sounds: Mittellaute sind vorhanden.
AP	Alphabetic Principle: An- End- und Mittellaute sind vorhanden.
WP	Word Pattern: Alle Wörter beinhalten An- End- und Mittellaute. Zusammengesetzte Wörter. Grammatikalische Kenntnisse werden eingebaut (nicht hörbare Laute, Doppelkonsonanten...)